

Universidad de Jaén

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos mediante modelos de aprendizaje profundo

Autor: Álvaro Cobo Mayoral

Grado: Ingeniería en Informática

Directores: Antonio Jesús Rivera Rivas y Pedro González García
Departamento de los directores: Informática

Fecha: junio de 2026

Licencia CC

CREA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

D./D^a Antonio Jesús Rivera Rivas y D./D^a Pedro González García, tutor(es) del Trabajo de Fin de Grado titulado: **Seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos mediante modelos de aprendizaje profundo**, que presenta Álvaro Cobo Mayoral, autoriza(n) su presentación para defensa y evaluación en la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

Jaén, junio de 2026

Agradecimientos

Antes de comenzar el desarrollo de esta memoria, me gustaría mostrar mi gratitud a mis tutores, Antonio Jesús Rivera Rivas y Pedro González García, por confiar en mí para este proyecto y brindarme guía y apoyo constantes a lo largo del mismo.

En segundo lugar, no podría sino agradecer a mis seres queridos su apoyo incondicional durante todo mi proceso académico. En especial, a mi familia. Gracias a mis padres, Antonio y Victoria, por apoyarme y sostenerme en los momentos más duros y en mis mayores alegrías de estos últimos años. Sin ellos, no habría sido capaz de llegar a donde estoy ahora. A mis hermanos, Daniel y Jaime, por hacerme sentir entendido y acompañado en este proceso. A mis amigos, por hacerme la vida más amena y bonita. Etienne, Rafa, Andrés y José, gracias por acompañarme en las malas y en las buenas, y por quererme tal como soy. A mis compañeros de carrera, Kike, Nerea, Julio, Garcilla, Alex y Balta, por demostrarme que abrirse a conocer gente siempre merece la pena.

Por último, me gustaría agradecer la simpatía y la ayuda de mis compañeros de despacho a lo largo de este trabajo. Gracias a Fernando, David, José Pablo y Manu por echarme un cable y hacerme sentir como en casa dentro del entorno de trabajo.

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN	19
1.1. Motivación	19
1.2. Objetivos	20
1.3. Metodología y planificación	20
1.3.1. Metodología	20
1.3.2. Planificación temporal	21
2. ANTECEDENTES	23
2.1. Orígenes de la tecnología UAV	23
2.2. Seguimiento de objetos individuales (SOT)	24
2.3. Clasificación de métodos SOT	25
2.3.1. Métodos basados en características	25
2.3.2. Métodos basados en segmentación	29
2.3.3. Métodos basados en estimación	30
2.3.4. Métodos basados en aprendizaje automático	33
2.3.4.1. Métodos generativos	34
2.3.4.2. Métodos de aprendizaje reforzado	34
2.3.4.3. Métodos discriminativos	36
2.4. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo	46
2.5. Conjuntos de datos	49
2.5.1. Conjuntos de datos clásicos	49

2.5.1.1.	OTB	49
2.5.1.2.	VOT	50
2.5.1.3.	DTB70 y UAV123	50
2.5.1.4.	Benchmarks de gran escala	51
2.5.2.	Conjuntos de datos térmicos	52
2.5.2.1.	VOT-TIR	52
2.5.2.2.	Anti-UAV	52
2.5.2.3.	Anti-UAV410	52
2.5.2.4.	CST Anti-UAV	53
2.5.3.	Resumen	54
2.6.	Métricas de evaluación	55
2.6.1.	Error de centro	55
2.6.2.	Superposición de regiones	56
2.6.3.	Curvas de rendimiento	57
2.6.4.	Evaluación de robustez	59
3.	MATERIALES Y MÉTODOS	61
3.1.	Obtención de datos	61
3.1.1.	Benchmark Anti-UAV410	62
3.1.1.1.	Distribución del conjunto de datos	63
3.1.1.2.	Escala del objetivo	63
3.1.1.3.	Definición de atributos	64
3.1.1.4.	Obtención y formato del conjunto de datos	65
3.1.2.	CST Anti-UAV	67
3.1.2.1.	Distribución del conjunto de datos	67
3.1.2.2.	Incorporaciones al campo	67
3.1.2.3.	Obtención y formato del conjunto de datos	69
3.2.	Infraestructura y entorno experimental	71

3.2.1.	Preparación del entorno de ejecución	71
3.2.2.	Gestión de dependencias y entornos virtuales	72
3.2.2.1.	Flujo de creación de los entornos	73
3.2.3.	Herramientas software y librerías principales	75
3.2.3.1.	Conda	75
3.2.3.2.	PyTorch	75
3.2.3.3.	CUDA	76
3.2.3.4.	SLURM	76
3.2.3.5.	MMDetection	76
3.2.4.	Recursos hardware	77
3.2.4.1.	Servidor DGX-Dasci	78
3.2.5.	Flujo general de ejecución experimental	80
3.3.	Modelos seleccionados	82
3.3.1.	Criterios de selección	82
3.3.1.1.	Robustez y precisión	82
3.3.1.2.	Relevancia y experimentación previa	83
3.3.1.3.	Simplicidad estructural y reproducibilidad	84
3.3.1.4.	Disponibilidad y accesibilidad de implementaciones oficiales	84
3.3.2.	SiamDT	85
3.3.2.1.	Arquitectura y funcionamiento	85
3.3.2.2.	Ventajas y limitaciones en escenarios TIR	90
3.3.2.3.	Implementación utilizada en el proyecto	92
3.3.3.	PrDiMP	92
3.3.3.1.	Arquitectura y funcionamiento de DiMP	93
3.3.3.2.	Extensión probabilística	96
3.3.3.3.	Implementación utilizada en el proyecto	97
3.3.4.	SuperDiMP	98
3.3.4.1.	Aportaciones sobre DiMP	98

3.3.4.2.	Rendimiento en el espectro TIR	100
3.3.4.3.	Implementación utilizada en el proyecto	101
3.3.5.	ToMP	101
3.3.5.1.	Estructura general	101
3.3.5.2.	Rendimiento en el espectro TIR	103
3.3.5.3.	Implementación utilizada en el proyecto	104
3.3.6.	TaMOs	105
3.3.6.1.	Arquitectura y funcionamiento	105
3.3.6.2.	Rendimiento en el espectro TIR	107
3.3.6.3.	Implementación utilizada en el proyecto	107
3.4.	Métricas utilizadas	108
3.4.1.	Precision plot	108
3.4.2.	Success plot	109
3.4.3.	mSA	110
3.4.4.	FPS	111
3.5.	Adaptaciones e implementación de métodos	112
3.5.1.	Diseño en Anti-UAV410	112
3.5.1.1.	Entrenamiento	112
3.5.1.2.	Test	113
3.5.2.	Diseño en PyTracking	113
3.5.2.1.	Módulo LTR	114
3.5.2.2.	Módulo PyTracking	114
3.5.3.	Generación de resultados y métricas	114
4.	EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS	117
4.1.	Evaluación inicial sobre TIR	117
4.1.1.	Entrenamiento en Anti-UAV410	118
4.1.1.1.	Interpretación de los resultados	119

4.1.2.	Entrenamiento en CST Anti-UAV	120
4.1.2.1.	Interpretación de los resultados	121
4.1.3.	Entrenamiento en MIX_dataset	122
4.1.3.1.	Interpretación de los resultados	124
4.1.4.	Entrenamiento en MIX_BALANCED	124
4.1.4.1.	Interpretación de los resultados	126
4.1.5.	Conclusiones de la evaluación inicial sobre TIR	126
4.1.5.1.	<i>Domain shift</i> entre CST y Anti-UAV410	126
4.1.5.2.	Dificultades diferentes entre datasets	127
4.1.5.3.	El entrenamiento conjunto mejora la capacidad de generalización	127
4.1.5.4.	Identificación de los trackers más competitivos	128
4.2.	Optimización experimental	130
4.2.1.	Aceleración de SiamDT mediante ajustes de inferencia	130
4.2.1.1.	Experimento 1: Reducir el número de propuestas	131
4.2.1.2.	Experimento 2: Reducir el coste de la supervisión de fondo	133
4.2.1.3.	Experimento 3: Alterar intervalo de actualización de plantilla	133
4.2.1.4.	Experimento 4: Combinar experimentos 2 y 3	134
4.2.1.5.	Experimento 5: Mantener cambios del experimento 4 y bajar resolución	135
4.2.1.6.	Conclusiones y aportaciones finales propuestas	136
4.2.2.	Optimización de la precisión en SuperDiMP	137
4.2.2.1.	Experimento 1: fine-tuning en CST	138
4.2.2.2.	Experimento 2: fine-tuning reduciendo ratio de aprendizaje	140
4.2.2.3.	Experimento 3: congelar backbone reduciendo ratio de aprendizaje	142
4.2.2.4.	Experimento 4: fine-tuning en MIX_dataset bajando ratio de aprendizaje	145
4.2.2.5.	Conclusiones y aportaciones finales propuestas	146

5. CONCLUSIONES	149
5.1. Sensibilidad de los trackers al dominio de datos	149
5.2. Mejora de la generalización fusionando datasets	150
5.3. Inexistencia de un tracker universal	150
5.4. Inestabilidad en el reentrenamiento de modelos	150
5.5. Conclusión final	151
Bibliografía	153

Lista de figuras

1.1. Cronograma del proyecto con solapamiento entre fases.	22
2.1. Taxonomía de métodos de seguimiento visual	26
2.2. Diagrama de flujo del seguimiento de objetos basado en histogramas en el espacio de características de gradiente de Zhao (2007). Fuente: Soleimantaleb and Keyvanrad (2022).	27
2.3. Ejemplo de extracción de características mediante filtros de Gabor	28
2.4. Ejemplo de flujo óptico denso entre dos frames consecutivos	29
2.5. Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación <i>bottom-up</i>	30
2.6. Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación <i>joint-based</i>	31
2.7. Flujo refinado del filtro de Kalman: la predicción física se corrige mediante la medición real para obtener el estado óptimo. Fuente: Soleimantaleb and Keyvanrad (2022).	32
2.8. Flujo general del método de filtro de partículas basado en histogramas. Fuente: Ding et al. (2016).	33
2.9. Proceso de decisión en aprendizaje por refuerzo	35
2.10. Resumen del uso de máquinas de soporte vectorial para tareas de seguimiento. Fuente: Tian et al. (2007).	37
2.11. Ejemplo de red neuronal estándar con 3 capas ocultas. Fuente: IBM (2024).	38
2.12. Flujo general de un método de seguimiento profundo basado en extracción de características y modelado temporal. Fuente: Ghaemmaghami (2017).	39
2.13. Estructura de una red neuronal siamesa	41

2.14. Arquitectura general de extracción de representaciones visuales	42
2.15. Se introduce en la red una zona de búsqueda del fotograma actual y un objetivo del fotograma anterior. La red aprende a comparar estos recortes para encontrar el objeto objetivo en la imagen actual. Fuente: Held et al. (2016)	42
2.16. Arquitectura de la red multidominio MDNet	44
2.17. Ejemplo de representación de un grafo mediante nodos y aristas. Fuente: Calculo.cc (2012)	45
2.18. Ilustración de los procedimientos de estimación del estado objetivo y actualización del modelo mediante múltiples CNN organizadas en una estructura de árbol. Fuente: Nam et al. (2016)	46
2.19. Ventajas de las imágenes TIR frente a las imágenes RGB. Debido a los cambios de iluminación o al ruido de fondo, una misma persona puede aparecer de forma diferente en las cámaras RGB visibles, mientras que las imágenes TIR atenúan la influencia de estos factores en situaciones difíciles. Fuente: Zhang et al. (2021)	47
2.20. Imagen TIR y RGB de la misma escena: (a) El algoritmo de correspondencia de características no logró encontrar ningún punto clave ni punto de unión; (b) El algoritmo de correspondencia de características encontró un número suficiente de puntos de unión (puntos azules). Fuente: Dlesk et al. (2022)	48
2.21. Ejemplo de frame del dataset OTB100 (secuencia Couple). Fuente: Wu et al. (2015a)	50
2.22. Ejemplo de imagen tomada desde un dron del dataset DTB70. Fuente: Soleimanitaleb and Keyvanrad (2022)	51
2.23. Frame de una secuencia del dataset UAV123 tomada por un dron en la que se realiza el tracking de un pájaro. Fuente: OpenDataLab (2016)	51
2.24. Fotogramas de ejemplo del conjunto de datos Anti-UAV410, que muestran entornos realistas, como lagos en (a), edificios en (b), bosques en (c) y colinas en (d). Fuente: Huang et al. (2024)	53
2.25. Ejemplos de fragmentos de secuencia del conjunto de datos CST Anti-UAV. Fuente: Xie et al. (2025)	54
2.26. Ejemplos del método del error de centro. Fuente: Soleimanitaleb and Keyvanrad (2022)	56
2.27. Ejemplos del método de solapamiento de áreas. Fuente: Rosebrock (2016)	57

2.28. Las gráficas de los métodos <i>success plot</i> y <i>precision plot</i> aplicadas a 10 trackers. Fuente: Zhang et al. (2015).	58
3.1. Distribución de fondos de imagen en el dataset Anti-UAV410.	62
3.2. Distribución de atributos en Anti-UAV410	65
3.3. Comparación de los atributos a nivel de secuencia de los conjuntos de datos de seguimiento Anti-UAV existentes y del conjunto de datos que propone CST, haciendo hincapié en su importancia y aplicabilidad para tareas prácticas de lucha contra los UAV en lo que respecta al recuento de vídeos. Los números del cero al cinco que aparecen en la tabla representan el número de atributos que contiene simultáneamente una secuencia. Fuente: Xie et al. (2025).	69
3.4. Distribución de ficheros en el servidor remoto.	72
3.5. Esquema simplificado del proceso de inicio de trabajos en SLURM: (1) srun solicita recursos al controlador slurmctld; (2) el controlador responde asignando nodos y credenciales; (3) srun envía las órdenes de ejecución a los procesos slurmd de los nodos asignados; y (4) cada slurmd ejecuta las tareas y devuelve la salida estándar y los mensajes de error al proceso principal. Fuente: Yoo et al. (2003).	79
3.6. Distribución de ficheros en el nodo de acceso del servidor remoto.	80
3.7. Flujo simplificado de ejecución de experimentos en el entorno HPC gestionado mediante SLURM.	81
3.8. Arquitectura de SiamDT	86
3.9. Estructura de DiMP	93
3.10. Estructura de ToMP	102
3.11. Estructura de TaMOs	105
3.12. Ejemplo de precision plot	116
4.1. Pérdida media de rendimiento asociada al cambio de dominio entre benchmarks, calculada considerando ambos sentidos de transferencia entre CST y UAV410.	121
4.2. Mapa de calor del rendimiento medio de los trackers para cada configuración experimental.	128

4.3. Frente de Pareto entre rendimiento medio y eficiencia computacional media de los trackers evaluados, considerando todas las configuraciones experimentales.	129
4.4. Evolución del tracker SiamDT durante los experimentos de optimización. Cada punto representa la media de mSA y FPS obtenida en CST y Anti-UAV410.	136
4.5. Evolución del tracker SuperDiMP durante los experimentos de optimización. Cada punto representa la media de mSA y FPS obtenida en CST y Anti-UAV410.	147

Lista de tablas

1.1. Fechas de inicio y finalización de las fases principales del proyecto.	22
2.1. Comparativa general entre imágenes RGB e infrarrojas térmicas (TIR) en tareas de visión por computador y seguimiento de objetos.	48
2.2. Resumen de los benchmarks más relevantes para contextualizar el seguimiento Anti-UAV en imágenes térmicas.	54
3.1. Comparación de conjuntos de datos TIR con Anti-UAV410	64
3.2. Distribución del tamaño de los objetos en distintos benchmarks TIR Anti-UAV. Fuente: Xie et al. (2025)	68
3.3. Resumen de las principales librerías y herramientas utilizadas en el proyecto.	77
3.4. El rendimiento de los trackers de última generación en los conjuntos de datos CST Anti-UAV y Anti-UAV410. Fuente: Xie et al. (2025)	83
4.1. Resultados de los trackers entrenados en Anti-UAV410 y evaluados en Anti-UAV410.	118
4.2. Resultados de los trackers entrenados en Anti-UAV410 y evaluados en CST Anti-UAV.	118
4.3. Resultados de los trackers entrenados en CST Anti-UAV y evaluados en CST Anti-UAV.	120
4.4. Resultados de los trackers entrenados en CST Anti-UAV y evaluados en Anti-UAV410.	120
4.5. Resultados de los trackers entrenados con <i>MIX_dataset</i> y evaluados en CST Anti-UAV.	123
4.6. Resultados de los trackers entrenados con <i>MIX_dataset</i> y evaluados en Anti-UAV410.	123

4.7. Resultados de los trackers entrenados con <i>MIX_balanced</i> y evaluados en CST Anti-UAV.	125
4.8. Resultados de los trackers entrenados con <i>MIX_balanced</i> y evaluados en Anti-UAV410.	125
4.9. Resultados del baseline de SiamDT entrenado con <i>MIX_dataset</i> y evaluado en CST Anti-UAV y Anti-UAV410.	131
4.10. Resultados de SiamDT al reducir el número de propuestas generadas por la RPN y procesadas por el RCNN.	132
4.11. Resultados de SiamDT al reducir el parámetro TopNUM de la supervisión de fondo.	133
4.12. Resultados de SiamDT al actualizar periódicamente el template cada 5 frames.	134
4.13. Resultados de SiamDT al combinar la reducción de TopNUM y la actualización periódica del template.	134
4.14. Resultados de SiamDT al combinar los ajustes anteriores con una reducción de la resolución de entrada.	135
4.15. Resultados del baseline de SuperDiMP entrenado con <i>MIX_dataset</i> y evaluado en CST Anti-UAV y Anti-UAV410.	138
4.16. Resultados de SuperDiMP tras aplicar fine-tuning en CST durante 10 épocas.	139
4.17. Resultados intermedios de SuperDiMP tras fine-tuning en CST, evaluados en 12 secuencias de test.	139
4.18. Resultados de SuperDiMP con los pesos de la primera época del fine-tuning en CST, evaluado en el test completo.	140
4.19. Resultados de SuperDiMP tras aplicar fine-tuning con learning rate reducido.	141
4.20. Resultados intermedios de SuperDiMP con learning rate reducido, evaluados por épocas en 12 secuencias de test.	142
4.21. Resultados de SuperDiMP con backbone congelado y learning rate reducido.	143
4.22. Resultados intermedios de SuperDiMP con backbone congelado, evaluados por épocas en 12 secuencias de test.	144
4.23. Resultados de SuperDiMP con los pesos de la quinta época y backbone congelado, evaluado en el test completo.	144
4.24. Resultados de SuperDiMP tras aplicar fine-tuning sobre <i>MIX_dataset</i> con learning rate reducido.	145

4.25. Resultados intermedios de SuperDiMP tras fine-tuning sobre *MIX_dataset*,
 evaluados por épocas en 12 secuencias de test. 146

4.26. Resultados de SuperDiMP con los pesos de la primera época del fine-tuning
 sobre *MIX_dataset*, evaluado en el test completo. 146

Lista de listados de código

3.1. Ejemplo reducido del formato del fichero IR_label.json en Anti-UAV410.	66
3.2. Ejemplo reducido del formato del fichero IR_label.json en CST Anti-UAV.	70
3.3. Ejemplo de librerías y versiones instaladas en el entorno Conda <i>CSTAntiUAV</i> , obtenido mediante la ejecución del comando <code>conda list</code>	74
3.4. Fragmento del fichero <code>state_accuracy_scores.txt</code> generado por los benchmarks CST y Anti-UAV410.	116
4.1. Fragmento de configuración de SiamDT	132
4.2. Reducción de tasas de aprendizaje en el fine-tuning de SuperDiMP	141

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

La proliferación de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) o drones ha generado una creciente preocupación en la sociedad debido a los riesgos potenciales que representan para la seguridad pública y nacional. Estos dispositivos, aunque tienen aplicaciones legítimas en áreas como la fotografía aérea, la agricultura de precisión y la entrega de paquetes, también pueden ser utilizados con fines malintencionados, como el espionaje, el contrabando o incluso ataques terroristas, tal como señalan [Hou et al. \(2022\)](#). La necesidad de desarrollar sistemas efectivos para detectar y rastrear estos vehículos se ha vuelto cada vez más urgente, desembocando en la disciplina de la visión por computador y el aprendizaje profundo para abordar este desafío.

Es en este contexto donde surge el concepto de *single object tracking* (SOT), [Wu et al. \(2015b\)](#), una técnica de visión por computador que se centra en el seguimiento de un solo objeto a lo largo de una secuencia de imágenes o vídeo. El SOT se ha convertido en una herramienta fundamental para la detección y el seguimiento de drones, ya que permite identificar y seguir un UAV específico en tiempo real, incluso en entornos complejos y dinámicos. Esta nueva técnica también se enfrenta actualmente a desafíos significativos, como la variabilidad en las condiciones ambientales de la escena del objeto, el reducido tamaño que presentan los drones cada vez más avanzados y la necesidad de procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

En este trabajo de fin de grado, se explorará el uso de técnicas de aprendizaje profundo para abordar el problema del seguimiento de drones utilizando SOT en entornos de imágenes térmicas en el dominio infrarrojo. De ahí que el término completo que define a la disciplina en la que se trabajará será SOT-TIR. Se analizarán diferentes enfoques y algoritmos, evaluando su rendimiento en términos de precisión, velocidad y robustez en diversas

condiciones; así como la relación y rendimiento de estos con los conjuntos de datos en el espectro infrarrojo.

1.2. Objetivos

En esta sección se recogen los objetivos generales y específicos que guían este Trabajo de Fin de Grado. Su propósito es delimitar con claridad las metas científicas y técnicas perseguidas: comprender los fundamentos teóricos relevantes, analizar y adaptar métodos de seguimiento basados en aprendizaje profundo a imágenes térmicas en el dominio infrarrojo, preparar y evaluar los entornos experimentales necesarios, y extraer conclusiones reproducibles a partir de comparativas cuantitativas. A continuación se enumeran los objetivos concretos del proyecto:

- Estudio de los conceptos clave del campo de la ciencia de datos en general y del aprendizaje profundo en particular.
- Estudio de los métodos de aprendizaje profundo para el seguimiento de objetos con atención especial a la tarea de seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos.
- Estudio de conjuntos de datos para el seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos.
- Adaptación y ejecución de métodos de aprendizaje profundo al seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos.
- Evaluar, comparar y analizar los resultados obtenidos.

1.3. Metodología y planificación

En esta sección se describe la metodología seguida en el desarrollo de este proyecto junto a la planificación temporal del mismo.

1.3.1. Metodología

El desarrollo completo de este trabajo, desde la propuesta hasta el final de esta documentación, puede segmentarse en seis fases:

- **Revisión bibliográfica y definición del marco teórico.** Recopilación y estudio de literatura sobre SOT, aprendizaje profundo y visión térmica; definición de métricas y criterios de evaluación; especificación de objetivos detallados y alcance experimental.
- **Análisis y preparación de datasets.** Inspección, limpieza y normalización de Anti-UAV410, CST y MIX; generación de particiones train/val/test; anotaciones y scripts de preprocesado; creación de versiones balanceadas o aumentadas si procede.
- **Preparación del entorno experimental.** Instalación y configuración de entornos Conda, PyTorch, CUDA y SLURM; organización de repositorios, contenedores y scripts reproducibles; verificación de hardware y pipelines de ejecución.
- **Selección e implementación de modelos.** Integración de SiamDT, SuperDiMP, ToMP y TaMOs; adaptación de implementaciones oficiales; instrumentación para logging, checkpoints y métricas por módulo.
- **Diseño y ejecución de experimentos.** Definición de protocolos, hiperparámetros, políticas de fine-tuning, congelación de capas y cronograma por épocas; ejecución de entrenamientos y pruebas; registro sistemático de resultados por época y por secuencia.
- **Documentación, redacción y difusión.** Redacción de capítulos finales, resultados, discusión y conclusiones; preparación de figuras, tablas y Gantt; generación de material para defensa, diapositivas y entrega de artefactos reproducibles, código, pesos e instrucciones.

1.3.2. Planificación temporal

En este apartado se describe la distribución temporal de las fases de trabajo, definidas en la sección anterior, a lo largo de la duración total del proyecto. La tabla 1.1 recoge las fechas de inicio y fin consideradas para cada fase, mientras que en la figura 1.1 se muestra el diagrama de Gantt que describe esta distribución.

El proyecto se organiza en un flujo secuencial de aproximadamente 7 meses y medio en total, comenzando con una fase de revisión bibliográfica de aproximadamente 1 mes y medio (47 días) en la que se sientan las bases teóricas; le siguen la preparación y análisis de datasets, de aproximadamente 1 mes (28 días) de duración, y la configuración del entorno experimental, de aproximadamente 25 días (la más breve). A continuación se integran e implementan los modelos en alrededor de un mes (33 días) y se ejecuta el bloque central de experimentación, el tramo más intensivo, con 1 mes y medio (46 días) de trabajo. Finalmente, la documentación y cierre ocupan otro mes (27 días) para consolidar resultados y

preparar la defensa. En conjunto, se observa que las fases más largas son la revisión y la experimentación, mientras que la preparación del entorno es la más corta.

Fase	Inicio	Fin
Revisión bibliográfica	2025-10-12	2025-11-28
Análisis y preparación de datasets	2025-11-20	2025-12-27
Preparación del entorno	2025-12-15	2026-01-25
Selección e implementación de modelos	2026-01-20	2026-03-10
Diseño y ejecución de experimentos	2026-03-01	2026-04-30
Documentación	2026-04-20	2026-05-29

Tabla 1.1: Fechas de inicio y finalización de las fases principales del proyecto.

Figura 1.1: Cronograma del proyecto con solapamiento entre fases.

El resto de la memoria se estructura de la siguiente forma. En el capítulo 2 se presentan los antecedentes del trabajo, introduciendo los fundamentos del seguimiento de objetos individuales, las principales familias de métodos de tracking, el uso de imágenes térmicas infrarrojas y los conjuntos de datos y métricas más relevantes en este ámbito. En el capítulo 3 se describen los materiales y métodos empleados, incluyendo los datasets utilizados, la infraestructura experimental, las herramientas software, los modelos seleccionados, las métricas de evaluación y el diseño de los experimentos. A continuación, el capítulo 4 recoge la experimentación realizada y el análisis de los resultados obtenidos, tanto en la evaluación inicial de los trackers como en las propuestas de optimización posteriores. Finalmente, el capítulo 5 resume las conclusiones principales del trabajo y expone las aportaciones derivadas del estudio realizado.

Capítulo 2

ANTECEDENTES

2.1. Orígenes de la tecnología UAV

Desde hace dos siglos, el espacio aéreo ha dejado de ser una frontera inalcanzable para integrarse plenamente, junto al dominio terrestre y marítimo, como un área de proyección humana. En la actualidad, el cielo se consolida como un dominio estratégico fundamental para el transporte, las comunicaciones globales y la seguridad internacional. Sin embargo, y pese a lo antiintuitivo que pueda parecer, el concepto de aeronave no tripulada con fines estratégico-militares se remonta hasta comienzos del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.

Desde el comienzo, demostraron ser prometedoras herramientas de reconocimiento aéreo en las pruebas de vuelo, pero no fue hasta el estallido de la guerra de Vietnam (1959-1975) cuando se desplegaron a gran escala y comenzaron a usarse con diversos fines, tales como actuar como señuelos en combate o lanzar misiles contra objetivos fijos, entre otros.

Tras este conflicto, muchos países comenzaron a invertir en su desarrollo, exploración y avance tecnológico, con nuevos modelos que mejoraban la resistencia y la capacidad de elevarse a mayor altitud. Actualmente, los drones mantienen numerosos fines y aplicaciones reales, pero sin duda, su uso más conocido y relevante es el militar, en tareas de vigilancia, reconocimiento y ataques dirigidos.

A partir de noviembre de 2013 los microdrones y los UAVs fueron aprobados para su integración en el espacio aéreo de baja altitud (LAA) por la Administración Federal de Aviación (FAA). Esto ha provocado un crecimiento muy significativo en el número de drones registrados (más de 670.000 en EE. UU. en 2016 según el estudio de [Patel et al. \(2018\)](#)). Consecuentemente, surge una necesidad urgente de generar sistemas de legislación y regulación de estos vehículos a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, esto deriva en varios problemas, como la dificultad de países no desarrollados para implementar leyes y sistemas de registro tan estrictos que rijan el uso de drones. Además, el tan elevado número de estos vehículos suele provocar la falta de personal de cumplimiento activo para vigilar estas leyes, así como sistemas de detección operativos y eficientes, lo cual suele dejar a la policía o fuerzas del orden sin suficientes recursos para lidiar con estas amenazas.

El potencial de estas tecnologías para causar daños a la seguridad pública o nacional y para cometer delitos graves (tales como la violación de la privacidad, el transporte de sustancias ilegales, colisiones inadvertidas, el despliegue de armas explosivas o agentes químicos) es enorme. El ejemplo más recurrente del daño que estas tecnologías pueden causar es el de los peligros de colisión, donde un artículo del IEEE en 2011 ([Moses et al. \(2011\)](#)) demostró que un dron de 2 kg retiene la energía cinética equivalente a un proyectil antiaéreo de 20 mm (casi el doble de grande que uno de calibre 0,50).

2.2. Seguimiento de objetos individuales (SOT)

Dadas las numerosas problemáticas mencionadas en la anterior sección, surge la necesidad lógica de desarrollar sistemas automáticos capaces de detectar y seguir estos vehículos. Al eliminar el factor del error humano y las limitaciones ópticas, estos sistemas permiten mantener un espacio aéreo seguro, tanto en ámbitos de seguridad nacional como en la protección de la privacidad y el derecho a la intimidad, y recopilar pruebas forenses (estos sistemas pueden triangular la señal del dron para localizar al operador en caso de infracciones legales).

Es en este contexto donde surge el concepto SOT (*Single Object Tracking*), [Wu et al. \(2015b\)](#). El seguimiento o trackeo de objetivos individuales es una tarea fundamental en el campo de la visión por computador o visión artificial (*computer vision*). Los sistemas SOT tienen como función rastrear un objeto concreto a lo largo de un vídeo. El objetivo se especifica en el primer fotograma y debe ser reconocido y seguido en los fotogramas sucesivos. Esta técnica, junto con el seguimiento multiobjetivo (MOT), es una de las técnicas fundamentales en las aplicaciones de sistemas Anti-UAV.

Sin embargo, como en todos los campos de investigación, los sistemas y algoritmos SOT se enfrentan a numerosos desafíos y limitaciones, como los cambios repentinos de iluminación entre fotogramas, el ruido de fondo de las imágenes, la oclusión del objetivo y la escala del mismo, entre otros. Debido a la presencia de estos factores en situaciones reales, los sistemas SOT deben cumplir tres características generales, según el estudio de [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#):

- **Robustez:** El sistema debe ser capaz de rastrear el objetivo incluso en condiciones adversas como ruido de fondo, oclusión o cambios de iluminación.
- **Adaptabilidad:** Se debe garantizar que, además de las alteraciones del entorno, el sistema se adapte a cambios como los movimientos complejos y repentinos del objetivo, algo muy común en los microdrones y UAVs. Para lograr esto, el sistema debe ser capaz de detectar y rastrear las características aparentes del objetivo.
- **Eficiencia:** La mayoría de sistemas SOT se enfrenta a situaciones de rastreo en tiempo real, por lo que estos deben tener una alta velocidad general de procesamiento, lo que requiere implementar algoritmos de alto rendimiento.

2.3. Clasificación de métodos SOT

Debido a la gran cantidad de métodos distintos que se han desarrollado desde el inicio de esta disciplina, al poco tiempo que se lleva trabajando en ella y a la gran evolución que ha experimentado, actualmente no existe una clasificación estandarizada de métodos de seguimiento aceptada universalmente. Sin embargo, para este trabajo se ha optado por seguir la taxonomía propuesta por [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#) debido a su claridad, exhaustividad y a su reciente publicación (lo que permite tener en cuenta los métodos más actuales del campo). Según esta clasificación, los métodos SOT se pueden dividir en cuatro categorías principales: Métodos basados en características, métodos basados en segmentación, métodos basados en estimación y métodos basados en aprendizaje. Ahondaremos más en estos últimos. A continuación se muestra un diagrama de esta clasificación en la figura [2.1](#).

2.3.1. Métodos basados en características

Esta familia de métodos suele ser la vía más fácil y directa para abordar el problema del seguimiento de objetos. Se basan en una extracción previa de propiedades del objetivo como el color, la textura o el flujo óptico para rastrearlo a lo largo de la secuencia de imágenes. Estas propiedades deben ser únicas para poder ser diferenciadas de otros objetos o del fondo de la imagen, actuando como signo de identidad del objetivo. Una vez se extraen estas características, se usan para encontrar la región más similar al objetivo en el siguiente frame siguiendo algún criterio de similitud, repitiéndose este proceso para cada frame de la secuencia. El principal inconveniente de estos métodos radica en la dificultad de definir características que sean simultáneamente discriminativas, robustas y estables frente a cambios de iluminación, escala, oclusiones o variaciones en la apariencia del objeto.

Figura 2.1: Taxonomía de métodos de seguimiento visual. Fuente: [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#).

A continuación, se describen los principales enfoques basados en características, centrándose en las tres propiedades más empleadas en este tipo de métodos: el color, la textura y el flujo óptico.

Color

El color suele ser la propiedad más relacionada con el aspecto visual del objetivo. Para representarlo como un dato estructurado se suele usar un histograma de color (representación gráfica de la distribución de colores en una imagen). El histograma muestra todos los colores presentes en la escena y su frecuencia de aparición (número de píxeles que corresponden a cada color). Un ejemplo de uso de histogramas para SOT es el método de [Zhao \(2007\)](#), que se puede ver en la figura 2.2.

El proceso de seguimiento comienza con la identificación del objetivo en el primer frame introduciéndolo dentro de una *bounding box* (rectángulo que delimita la posición del objeto). Después, este se transforma a un histograma de color en el espacio de características apropiado. Ahora se pasa al siguiente frame, en el cual se introducen todos los posibles candidatos, los cuales son comparados de forma iterativa con el objetivo hasta encontrar el par con la máxima similitud entre histogramas. Una vez encontrada la instancia, se inserta

el siguiente frame y se repite el proceso hasta llegar al último frame.

El principal inconveniente de este método es que, usando los histogramas de color, la representación depende únicamente del color del objeto e ignora el resto de propiedades como la forma o la textura del objeto, de forma que dos entidades diferentes pueden tener el mismo histograma.

Figura 2.2: Diagrama de flujo del seguimiento de objetos basado en histogramas en el espacio de características de gradiente de Zhao (2007). Fuente: Soleimanitaleb and Keyvanrad (2022).

Textura

En el contexto de la visión artificial, la textura se define como un patrón repetido de información o una disposición de una estructura concreta en intervalos regulares.

Esta propiedad no se extrae directamente, sino que es generada por técnicas de pre-procesamiento de imágenes. Debido a la insuficiencia del color para identificar por sí solo a un mismo objeto en escenas diferentes, muchos métodos añaden la textura como característica para describir, junto al color, el contenido de la imagen.

La onda de Gabor es una de las características basadas en textura más usadas. La mayor ventaja de los filtros de Gabor es su invarianza ante cambios de iluminación, escala, rotación y traslación, lo que los hace muy útiles para los métodos de rastreo. Li et al. (2017) emplean filtros de Gabor para la extracción de características en tareas de reconocimiento facial (figura 2.3), demostrando su utilidad en tareas de visión por computador.

Figura 2.3: Ejemplo de extracción de características mediante descriptores basados en filtros de Gabor combinados con técnicas de codificación de textura (CS-LGBP), donde los filtros de Gabor se emplean como etapa inicial para capturar información de frecuencia y orientación. Fuente: [Li et al. \(2017\)](#).

Flujo óptico

En nuestro contexto, definimos el flujo óptico como el movimiento aparente de los patrones de luminosidad entre dos frames consecutivos. Los algoritmos que calculan el desplazamiento de luminosidad para todos los píxeles de la imagen se conocen como algoritmos de flujo óptico denso, a diferencia de los algoritmos dispersos que calculan este desplazamiento solo para un número selectivo de píxeles.

El principal inconveniente de usar el flujo óptico como identificador de movimiento en la escena es su incapacidad de diferenciar la variación de luminosidad causada por factores externos al movimiento, lo que puede llevar a errores.

Un ejemplo representativo de este enfoque es el método propuesto por Shi y Tomasi (1994), que combina la detección de puntos de interés con técnicas de flujo óptico para realizar el seguimiento de características a lo largo de una secuencia de imágenes. En la figura 2.4 pueden apreciarse los vectores que representan el movimiento de algunos píxeles de un objeto presente en un par de imágenes.

Figura 2.4: Ejemplo de flujo óptico denso entre dos frames consecutivos. Los vectores representan el desplazamiento de los patrones de intensidad de la imagen, permitiendo estimar el movimiento de los píxeles en la escena. Fuente: [Jaykumaran \(2025\)](#).

2.3.2. Métodos basados en segmentación

A la hora de rastrear un objeto en un vídeo, muchas veces lo más simple es separar el primer plano del fondo de la escena, ya que los objetos que normalmente se mueven en una secuencia de imágenes suelen encontrarse en el primer plano. Esta es la idea fundamental de los métodos basados en segmentación, que separan los objetos presentes en el primer plano del fondo de la escena para posteriormente seguirlos a lo largo de la secuencia. A continuación se describen los dos enfoques más comunes de este tipo de métodos.

Método ascendente (Bottom-Up)

En este tipo de técnica de seguimiento, la segmentación y el rastreo se consideran dos tareas diferentes. Primero se separa el fondo de la imagen de las zonas que contienen objetos en posible movimiento (primer plano). Estas zonas se agrupan en píxeles generando regiones que representan posibles objetos. A partir de este paso, el método sigue la misma lógica que un método basado en características: por cada región se extraen propiedades discriminativas (color, forma, tamaño...) y se comparan estas propiedades entre regiones de distintos frames para encontrar el candidato con la similitud más alta con el objetivo (figura 2.5).

Figura 2.5: Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación *bottom-up*.

Método basado en estimación conjunta (Joint-Based)

A diferencia de los métodos ascendentes, los métodos de estimación conjunta mezclan los procesos de segmentación y rastreo, con el objetivo de solventar el problema de la dependencia de la segmentación previa y de la propagación de los errores de esta al seguimiento. El flujo general de este método puede describirse de la siguiente forma: en el primer paso se construye un modelo de apariencia del objeto usando una formulación probabilística. En la segunda fase tiene lugar la segmentación usando este modelo de apariencia. En el tercer y último paso se realiza el seguimiento en sí (ver figura 2.6).

2.3.3. Métodos basados en estimación

Esta rama de métodos formula el problema de seguimiento como un problema de estimación en el cual el objeto a rastrear se representa con un vector de estado. Este vector describe el estado o comportamiento dinámico del objeto, como la posición o la velocidad. El marco de trabajo más usado para el problema de la estimación del modelo dinámico se deriva de los métodos bayesianos.

Figura 2.6: Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación *joint-based*.

Los filtros bayesianos son ideales para este tipo de problemas, ya que permiten una actualización constante del estado del objeto a medida que se reciben nuevas observaciones. El algoritmo general extrapolado al seguimiento es recursivo y se compone de dos pasos:

- **Predicción:** En esta fase se estima el estado del objeto en el siguiente frame a partir del estado previo, utilizando el modelo dinámico del sistema. Esta predicción incluye tanto la posición como otras variables relevantes (por ejemplo, velocidad) y su incertidumbre asociada.
- **Actualización:** En esta fase se incorpora la observación del frame actual mediante el modelo de observación, corrigiendo la estimación previa del estado del objeto y reduciendo la incertidumbre asociada a dicha predicción.

A continuación se describen los dos enfoques más comunes de este tipo de métodos.

Filtro de Kalman

El filtro de Kalman se usa para estimar el estado de un sistema lineal asumiendo errores gaussianos. Para ello, primero debe designarse un modelo dinámico del movimiento del objetivo. Esta técnica presenta importantes características de las que el seguimiento se puede beneficiar, como predecir la localización futura del objeto, corregir esta predicción basándose en nuevas medidas y reducir el ruido de las observaciones a partir de mediciones incorrectas.

Figura 2.7: Flujo refinado del filtro de Kalman: la predicción física se corrige mediante la medición real para obtener el estado óptimo. Fuente: [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#).

En algunos trabajos se ha utilizado el filtro de Kalman para tareas de seguimiento (Gunal et al., 2018; Taylor et al., 2021; Zhao et al., 2009).

Filtro de partículas

Uno de los principales inconvenientes de los métodos basados en el filtro de Kalman es su incapacidad para manejar sistemas complejos, es decir, sistemas que no se pueden expresar por la siguiente formulación:

$$x_k = Ax_{k-1} + w_k \quad (2.1)$$

donde x_k es el vector de estado del sistema en el instante k , A es la matriz de transición del estado, es decir, describe cómo se espera que el siguiente cambie siguiendo alguna ley física (normalmente cinemática básica); x_{k-1} es el estado del sistema en el instante $k - 1$ y w_k representa la incertidumbre o el ruido del proceso. Este ruido se asume normalmente aleatorio (gaussiano).

Esta es la forma en la que se describen los sistemas lineales, presentes en situaciones de seguimiento sencillas y simples, sin mucho ruido, movimiento y forma del objeto constantes... Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Es por eso que se ha considerado el uso de métodos basados en filtros de partículas para solventar este problema.

El filtro de partículas es un método de estimación recursivo basado en el método de cálculo estadístico de Monte Carlo, usado frecuentemente para modelos con formas de ruido no gaussianas. La idea principal de este método radica en representar el sistema como una distribución de un conjunto de partículas. Cada partícula se asocia con un peso que refleja la probabilidad de que esta describa el estado real del sistema, o en nuestro caso, el estado del objeto a rastrear. Cuanto mayor sea la coincidencia entre el estado

representado de la partícula y la observación del objeto, mayor será el peso asignado a esa partícula y viceversa. Para estimar el estado del objeto en el siguiente frame se realiza una suma ponderada de todas las partículas. Una vez obtenida esta predicción, todas las partículas se desplazan siguiendo el modelo de estado, el cual añade un poco de ruido para cubrir posibles situaciones inesperadas (cambios bruscos de dirección o iluminación, oclusiones...).

Justo antes de comenzar el siguiente ciclo de predicción se lleva a cabo la fase conocida como **Resampling**, en la cual se eliminan las partículas cuyo peso no supera cierto umbral y se duplican las partículas con los pesos más altos hasta completar la población. De esta forma se evita el problema de la degeneración, que consiste en la convergencia de la población de partículas a un subconjunto de mejores candidatas que se mantienen invariantes a lo largo de la secuencia, dejando al margen el resto de partículas con pesos cada vez más bajos que no aportan información, restando generalización al método. Un ejemplo del uso de filtro de partículas para tareas de rastreo es el método presentado por [Ding et al. \(2016\)](#) y mencionado en el artículo de [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#). Este método utiliza una representación de histogramas para investigar los cambios de apariencia del objeto, especialmente su estado y su luminosidad. El flujo de este método queda representado en la figura 2.8.

Figura 2.8: Flujo general del método de filtro de partículas basado en histogramas. Fuente: [Ding et al. \(2016\)](#).

2.3.4. Métodos basados en aprendizaje automático

El aprendizaje automático es un campo que ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años, dando lugar a importantes avances en diversos ámbitos como la ciencia, la tecnología y la gestión empresarial. Su objetivo principal es el desarrollo de algoritmos capaces de aprender patrones a partir de datos de entrenamiento y utilizarlos para resolver problemas de forma autónoma. En el contexto del seguimiento de objetos, estos modelos se emplean para aprender las características visuales y el comportamiento dinámico del objeto a partir de secuencias de imágenes que conforman el conjunto de entrenamiento.

Posteriormente, en la fase de test, utilizan lo aprendido para detectar y seguir el objeto en secuencias no vistas previamente.

En SOT, suele haber tres tipos de métodos basados en aprendizaje: Métodos generativos, métodos de aprendizaje reforzado y métodos discriminativos. A continuación se describen cada uno de ellos.

2.3.4.1. Métodos generativos

Los métodos generativos se centran en modelar la apariencia del objeto a rastrear y en encontrar, en cada frame, la región de la imagen que mejor se ajusta a dicho modelo. En el primer frame de la secuencia, se construye una representación del objeto a partir de características como histogramas de color, textura u otros descriptores visuales.

En los frames posteriores, se consideran distintas regiones candidatas dentro de la imagen, normalmente en torno a la posición estimada previamente. Para cada una de ellas, se evalúa su similitud con el modelo de apariencia, es decir, en qué medida la observación se ajusta a cómo debería verse el objeto según dicho modelo. Finalmente, se selecciona como nueva posición del objeto aquella región que presenta mayor correspondencia.

Aunque este esquema de evaluación de candidatos es común a otros enfoques, la característica distintiva de los métodos generativos reside en que se centran exclusivamente en modelar la apariencia del objeto, sin considerar explícitamente la información del fondo.

Sin embargo, resulta complicado verificar la precisión del modelo en la práctica, ya que el objeto puede cambiar a lo largo de la secuencia modificando sus características, a partir de las cuales se generó el modelo. Son estos cambios en el vídeo los que diferencian sistemas simples de sistemas complejos. Es por ello que se empezaron a introducir mecanismos de actualización online del modelo, de forma que ya no se genera un modelo al principio y este se mantiene estático a lo largo de la secuencia, sino que en la propia fase de testeo, el algoritmo aprende nuevas representaciones visuales del primer plano de la región del objeto, ignorando la influencia del fondo de la imagen y actualizando así el modelo de apariencia a lo largo de la secuencia.

Un ejemplo del uso de métodos generativos para tareas de seguimiento es el método de [Bao et al. \(2012\)](#).

2.3.4.2. Métodos de aprendizaje reforzado

Un modelo de aprendizaje reforzado aprende mediante prueba y error a partir de la toma de decisiones secuenciales para seguir al objeto. Este método define un agente en-

cargado de tomar las decisiones. Por cada frame, el agente adopta el estado del objeto (bounding box, características...) y aplica transformaciones a este estado (mover la caja de delimitación, cambiar su tamaño...). Por cada transformación, el agente evalúa su decisión a través de una función de recompensa. Esta función premia las acciones que acercan el estado transformado de la caja al estado actual y penaliza las que lo alejan. De esta forma, el agente aprende a tomar decisiones que maximicen la recompensa acumulada.

La idea clave radica en que el agente aprende a tomar decisiones, es decir, a llevar a cabo acciones sobre el estado del sistema sin necesidad de modelar explícitamente su contenido. Esto tiene grandes ventajas, como la capacidad del agente para adaptarse a situaciones complejas como trayectorias impredecibles o movimientos bruscos. Al depender únicamente del criterio de decisión, el agente se centra más en hacerlo bien que en entender qué hace realmente. Sin embargo, el principal inconveniente de este método es la dificultad de diseñar una función de recompensa adecuada que guíe el aprendizaje del agente hacia un comportamiento deseado.

Un artículo que trabaja con métodos de aprendizaje reforzado para tareas de seguimiento es el de [Choi et al. \(2018\)](#). Este método se compone de dos redes neuronales: una red de emparejamiento que genera mapas de predicciones a partir del estado del objeto, y una red de política que evalúa estas predicciones generando una puntuación para cada una de estas. La predicción de mayor puntuación se selecciona como la nueva posición del objeto en el siguiente frame. Esta red de política es entrenada para funcionar en diversas situaciones. En la figura 2.9 se muestra un ejemplo ilustrativo del proceso de decisión de este método. Cada una de las hipótesis se asocia a una función de valor o recompensa (visualizada mediante mapas de calor), que mide la calidad de la localización.

Figura 2.9: Proceso de decisión en un método basado en aprendizaje por refuerzo.

2.3.4.3. Métodos discriminativos

A diferencia de los métodos generativos que primero establecen un modelo probabilístico para la estructura subyacente a los datos (al estado del objetivo) y después buscan la región que mejor encaje con este modelo, los métodos discriminativos consideran la tarea de seguimiento como un problema de clasificación binaria, en la que se busca separar (discriminar) al objeto del fondo de la imagen.

Como describe Wang (2021), los métodos discriminativos se basan en el aprendizaje de un modelo capaz de asignar a cada muestra de datos \mathbf{x} una etiqueta de clase y . En su forma más general, estos modelos pueden interpretarse como funciones que aproximan directamente la relación entre las observaciones y las etiquetas, ya sea de forma determinista o mediante el modelado de la probabilidad condicional $p(y | \mathbf{x})$.

El objetivo de estos métodos es aprender fronteras de decisión que separen las distintas clases a partir de los datos de entrenamiento, prestando especial atención a aquellas muestras cercanas a dichas fronteras.

En el contexto del seguimiento de objetos, esta formulación se traduce habitualmente en un problema de clasificación binaria, en el que el modelo debe distinguir entre el objeto de interés (clase positiva) y el fondo o distractores (clase negativa). De este modo, el proceso de tracking consiste en evaluar distintas regiones candidatas y seleccionar aquella que el modelo clasifica como objeto con mayor confianza.

Este tipo de métodos suele a su vez dividirse en dos categorías: aprendizaje superficial y aprendizaje profundo.

Aprendizaje superficial

Como se ha visto anteriormente, un problema de seguimiento puede ser considerado como un proceso de toma de decisiones en el que un clasificador se entrena para aprender a discriminar entre el objeto y el fondo. Después, en la etapa de prueba, el clasificador decide si un candidato es objeto o no. Este es el enfoque seguido por los métodos de aprendizaje superficial. En ellos, además, las características del objeto se definen manualmente y se extraen durante el entrenamiento y el test.

El flujo general de este tipo de métodos comienza con la definición de un área de búsqueda alrededor de la posición estimada del objeto en el primer frame. Tras definir esta área, se generan n regiones candidatas a representar la posición del objeto. Para traducir este problema a clasificación binaria se define la región del objeto como clase positiva y al resto de regiones del área de búsqueda como clase negativa. Cada región candidata se evalúa según la función de clasificación $p(y = 1 | \mathbf{x})$, donde $y = 1$ representa la clase

positiva (objeto) y \mathbf{x} es el vector de características extraídas de la región candidata. La posición del objeto se define como $x^* = \arg \max_{x_i} p(y = 1 | \mathbf{x})$, es decir, la región candidata que maximiza la probabilidad de ser clasificada como objeto, también conocido como el máximo local de la región de búsqueda.

Este enfoque fue utilizado para tracking por [Tian et al. \(2007\)](#), que incorporó un SVM como clasificador. Las máquinas de soporte vectorial (SVM) son uno de los clasificadores por excelencia en este tipo de métodos. Estos algoritmos tienen como objetivo encontrar el hiperplano óptimo que separa dos clases de datos con el máximo margen posible en un espacio de características. Los vectores de soporte se pueden definir como los puntos más cercanos a la frontera de decisión, es decir, los que están en la zona de mayor ambigüedad entre clases. Es por esto que, para que el clasificador aprenda el mayor número de datos cercanos a la ambigüedad aproximándose así a la frontera de decisión, resulta esencial definir la antes mencionada como "área de búsqueda".

En la figura 2.10 se muestra un esquema general de este flujo.

Figura 2.10: Resumen del uso de máquinas de soporte vectorial para tareas de seguimiento. Fuente: [Tian et al. \(2007\)](#).

Aprendizaje profundo

Las redes neuronales artificiales se inspiran generalmente en la estructura de los circuitos neuronales del cerebro humano, cuyo funcionamiento radica en la compleja transmisión de señales químicas y eléctricas a través de redes distribuidas de células nerviosas (neuronas). En el aprendizaje profundo, estas señales se interpretan como las salidas ponderadas de muchas operaciones matemáticas anidadas y distribuidas entre numerosas capas intermedias de procesamiento que en conjunto conforman la red neuronal (ver figura 2.11).

De forma más específica, podemos entender un modelo de *deep learning* como una serie intrincada de ecuaciones anidadas que asignan una entrada a una salida. Las relaciones entre estas ecuaciones se organizan en capas, donde la salida de cada neurona en una capa se convierte en la entrada ponderada para todas las neuronas de la siguiente

capa. Esta ponderación se ajusta mediante un valor llamado peso. Además, el punto de activación de cada neurona viene determinado por una función de activación que a su vez depende de otro nuevo valor conocido como sesgo. De esta forma, el aprendizaje de la red puede entenderse como el proceso de ajuste de sus parámetros internos, principalmente pesos y sesgos, mediante algoritmos de optimización. Este ajuste modifica la forma en que la red transforma las entradas en salidas, con el objetivo de minimizar el error entre las predicciones del modelo y los valores esperados.

Figura 2.11: Ejemplo de red neuronal estándar con 3 capas ocultas. Fuente: [IBM \(2024\)](#).

En el contexto de la visión artificial, las recientes técnicas de aprendizaje profundo han demostrado ser altamente efectivas, en concreto aumentando significativamente la precisión en los métodos de seguimiento de objetos.

Mientras que los métodos de aprendizaje superficial requieren características importantes y discriminativas extraídas manualmente por profesionales, los métodos de aprendizaje profundo son capaces de extraer estas características de forma autónoma.

Debido a la notable mejora que supone el uso de estos modelos para tareas de SOT, nos centraremos más detenidamente en la clasificación de este tipo de métodos a continuación.

Comencemos esta clasificación con dos categorías genéricas de métodos de aprendizaje profundo: métodos basados en la extracción de características y métodos de extremo a extremo.

Métodos basados en extracción de características

Desde la experiencia experimental a lo largo del desarrollo de los algoritmos clásicos

de seguimiento (descritos en las secciones anteriores) se puede observar que cualquier desarrollo o mejora en la etapa de extracción de características suele traducirse en una mejora directamente proporcional en la precisión del propio seguimiento. Es por esta razón que, aprovechando la gran habilidad que presentan las técnicas de aprendizaje profundo para la extracción de características y clasificación de imágenes, se pueden implementar métodos de seguimiento basados en redes neuronales profundas para la extracción de características, conocidos como redes de extracción (*feature extraction networks*).

Este tipo de métodos separan el proceso de seguimiento en dos secciones: detección y seguimiento.

En fase de detección, se utilizan redes de extracción para obtener características profundas. Por otro lado, en la fase de seguimiento se pueden utilizar métodos clásicos (filtros de Kalman, SVM...) o métodos basados en aprendizaje profundo (redes convolucionales, modelos LSTM...).

Usualmente suelen utilizarse redes neuronales convolucionales (CNN) para la extracción de características, siendo este tipo de redes idóneas para el procesamiento específico de imágenes. El flujo de obtención de estos atributos suele seguir una complejidad creciente a medida que se avanza por las capas de la red: las primeras capas pueden aprender a detectar bordes simples (líneas, contornos). En capas más profundas, la red va aprendiendo patrones más complejos y texturas, hasta llegar a las capas finales donde la red ya es capaz de identificar formas y objetos más complejos.

Una vez la CNN extrae las características de la imagen, estas se utilizan para representar al objeto en el espacio de características y emplear esta representación para comparar la imagen actual con la plantilla del objeto que el tracker ha aprendido (ver figura 2.12).

Figura 2.12: Flujo general de un método de seguimiento profundo basado en extracción de características y modelado temporal. Fuente: [Ghaemmaghami \(2017\)](#).

Métodos de extremo a extremo

Este tipo de métodos se caracterizan por entrenar una única red para dirigir todo el proceso de seguimiento, es decir, desde la etapa de extracción de características hasta la etapa de evaluación de candidatos. Siguiendo la clasificación de [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#), podemos dividir este tipo de métodos en tres categorías: redes siamesas, aprendizaje basado en parches (*patch learning*) y trackers basados en grafos.

Redes siamesas

Las redes siamesas son un tipo especial de arquitectura de red neuronal diseñada para comparar dos entradas y producir una salida. La red procesa cada entrada por separado para producir *embeddings* (vectores de características). Luego, estos embeddings se comparan utilizando una función de similitud o una métrica de distancia [Chierchia \(2025\)](#).

El objetivo principal de la red es minimizar la distancia entre embeddings de entrada similares y maximizar la distancia entre los embeddings de entrada diferentes. Esto obliga a la red a aprender a extraer las características más esenciales de las entradas para su comparación. Esto resulta especialmente útil en tareas en las que la cantidad de datos de entrenamiento etiquetados es limitada, ya que la red se centra más en aprender comparaciones relativas que en comparar características absolutas. Una vez entrenadas, pueden generalizar a clases desconocidas durante su entrenamiento.

Este tipo de red suele componerse de dos ramas idénticas, es decir, dos subredes (normalmente CNNs) con los mismos pesos y arquitectura (de ahí el nombre de "siamesas"), cada una de ellas encargada de procesar una de las entradas y generar una representación. Luego, estas representaciones se comparan mediante una función de similitud. En tracking, esta comparación suele generar un mapa de respuesta en el que se asigna una puntuación a cada región en función de su probabilidad de contener al objeto. Se devuelve la región con mayor puntuación. La arquitectura genérica de una red siamesa se muestra en la figura [2.13](#).

Figura 2.13: Representación de la estructura del modelo de red neuronal siamesa. Los datos se procesan de izquierda a derecha. Se utiliza la distancia coseno como medida de similitud. Fuente: [Chicco \(2021\)](#).

Las ramas de esta red suelen ser CNNs compuestas de tres partes (ver figura 2.14), donde la imagen de entrada se procesa mediante un backbone y un bloque intermedio (neck) para generar un vector de características utilizado posteriormente por la cabeza del modelo (head). A continuación se describen cada una de estas partes:

- **Backbone:** Este es el esqueleto de la red, una serie de capas convolucionales y de puesta en común (*pooling*) encargadas de extraer las características de la imagen.
- **Neck:** Un pequeño número de capas para procesar aún más las características extraídas por el backbone y generar una representación más compacta y discriminativa de la imagen. Normalmente se utiliza una capa de aplanamiento (*flattening*), seguida de una o más capas totalmente conectadas con activaciones no lineales.
- **Head:** Es el conjunto final de capas encargadas de preparar los embeddings para su comparación acorde a una función de pérdida seleccionada. Normalmente esto involucra a una capa de normalización. Normalmente esta parte final de la red se comparte entre las dos ramas para fusionar ambas representaciones.

En el contexto del seguimiento de objetos, muchos estudios recientes han utilizado redes siamesas para proponer mejoras significativas en la precisión de los trackers. Un

Figura 2.14: Arquitectura general para la extracción de representaciones visuales mediante una red profunda. Fuente: Chierchia (2025).

ejemplo de ello es el método GOTURN de Held et al. (2016). Este tracker propone un método de entrenamiento offline capaz de detectar nuevos objetos a 100 FPS durante la etapa de testeo.

Este modelo destaca por ser de regresión directa, en lugar de actuar como clasificador de candidatos: el modelo recibe como entrada dos recortes, el objeto en el frame anterior y el área de búsqueda en el frame actual. Ambos pasan por capas convolucionales (ramas) para extraer características. Después, capas totalmente conectadas (*fully-connected layers*) combinan esa información. Para la salida, el modelo predice directamente las coordenadas de la nueva bbox dentro de la región de búsqueda, en lugar de evaluar muchas ventanas candidatas (de ahí su consideración como regresor directo). La arquitectura de este método se describe en la figura 2.15.

Figura 2.15: Se introduce en la red una zona de búsqueda del fotograma actual y un objetivo del fotograma anterior. La red aprende a comparar estos recortes para encontrar el objeto objetivo en la imagen actual. Fuente: Held et al. (2016).

Este modelo a su vez destaca por entrenarse de forma *offline*. Esto quiere decir que los pesos adoptados durante el entrenamiento (con vídeos e imágenes anotadas) quedan congelados en la etapa de test, es decir, el modelo no se actualiza durante el seguimiento. La principal ventaja de esta estrategia es que al no clasificar múltiples parches en la fase de test, el modelo consigue una velocidad muy alta, alrededor de 100 fps en este caso. Esto es algo crucial en tracking ya que la mayoría de aplicaciones de estos métodos suelen implicar situaciones donde se requiere seguimiento en tiempo real. Por otro lado, al depender de una región de búsqueda local basada en la posición anterior, la predicción puede fallar ante movimientos rápidos, oclusiones largas o salidas de escena.

Aprendizaje basado en parches (patch learning)

Los métodos de *patch learning* se basan en el concepto de aprender a comparar parches o bloques pequeños de una imagen, en lugar de trabajar con el frame completo. Estos parches se corresponden con regiones locales dentro de la imagen que contienen el objeto a rastrear, o parte del mismo.

En cada frame de una secuencia, el tracker primero extrae parches de la imagen que contienen partes del objeto a rastrear. A veces esos parches se extraen de la plantilla inicial, mientras que otras veces se generan parches potenciales durante la búsqueda en el siguiente frame.

El modelo aprende a comparar diferentes parches y, a medida que avanza en el vídeo, va aprendiendo las características de esos parches que mejor describen al objeto. Esto permite al modelo ser más robusto frente a situaciones complejas como cambios de escala, oclusiones...

En el siguiente frame, el modelo busca nuevos parches en la imagen y compara su apariencia con la apariencia aprendida del objeto (*parches de la plantilla*). Usando una medida de similitud, como distancia euclidiana o similitud del coseno, se evalúa la correspondencia entre ambos parches. La salida se devuelve como el parche con mayor similitud.

Un ejemplo de este método es MDNET, de [Nam and Han \(2016\)](#). En este método de entrenamiento online, se generan 50 muestras positivas y 50 muestras negativas, considerando un parche positivo aquel cuya IOU (intersección sobre unión) sobre el objetivo es mayor o igual a 0,7 y un parche negativo aquel cuya IOU es menor o igual a 0,3. Después, basándose en estas muestras, se corrigen los pesos de las capas totalmente conectadas. Esta arquitectura se puede ver en la figura [2.16](#).

Trackers basados en grafos

Figura 2.16: La arquitectura de esta red multidominio consta de capas compartidas y K ramas de capas específicas de cada dominio. Los rectángulos amarillos y azules indican las muestras positivas y negativas de cada dominio, respectivamente. Fuente: [Nam and Han \(2016\)](#).

Un grafo es un tipo de dato estructurado formado por un conjunto de nodos y aristas, que conectan dichos nodos. Dado un grafo $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$, donde $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_N\}$ es el conjunto de N nodos y \mathcal{E} es el conjunto de aristas, la matriz de adyacencia ponderada $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ es una matriz real y simétrica. Cada uno de sus elementos representa la similitud entre un par de vértices, y $\mathbf{W}_{i,j} = 0$ indica que no existe una arista entre los nodos v_i y v_j [Calculo.cc \(2012\)](#). Ver figura 2.17.

En el ámbito de la visión por computador, los grafos se han utilizado para diversas tareas, obteniendo frecuentemente resultados prometedores. Los grafos ofrecen una representación muy rica y compacta de la relación espacial entre objetos en una imagen y pueden usarse para modelar diversos tipos de relaciones y procesos.

Para tareas de seguimiento, muchos artículos han implementado métodos basados en grafos para aprovechar las ventajas antes mencionadas. En concreto, nos centraremos en el método TCNN de [Nam et al. \(2016\)](#).

TCNN (*Tree-structured CNNs for Visual Tracking*) es un tracker que propone una solución al problema clásico del seguimiento online: la apariencia de un objeto cambia continuamente y una única CNN actualizada puede degradarse (*drift*). TCNN propone solucionar este problema manteniendo un conjunto de múltiples CNNs estructuradas jerárquicamente en forma de árbol, cada una representando distintas apariencias históricas del objeto.

Figura 2.17: Ejemplo de representación de un grafo mediante nodos y aristas. Fuente: [Calculo.cc \(2012\)](#).

Cada nodo del árbol representa una CNN asociada a una apariencia concreta del objeto en un determinado momento del seguimiento. Estas CNNs se organizan jerárquicamente, de modo que un nuevo nodo hereda los pesos de su nodo padre y se especializa mediante un ajuste online con nuevas muestras. De esta forma, el árbol mantiene distintas representaciones históricas del objeto, reduciendo el riesgo de deriva del modelo.

Las aristas entre los nodos representan la relación de herencia/adaptación entre los modelos de apariencia, es decir, cuánto se parece la nueva apariencia a la anterior y la confianza en esta transición. La profundidad del árbol representa la evolución temporal de estas apariencias.

El flujo de este método puede generalizarse en los siguientes pasos: en el primer frame, la CNN raíz se entrena con la bbox inicial. En cada nuevo frame varias CNNs del árbol generan predicciones y se combinan sus puntuaciones. El tracker evalúa estas puntuaciones y elige a la CNN que mejor explica la apariencia actual del objeto. Si aparece una nueva apariencia importante (con cambios significativos respecto a las apariencias anteriores como cambios de escala, oclusiones parciales...), el árbol se expande creando un nuevo nodo CNN que hereda los pesos de su padre y se ajusta a las nuevas muestras. En la figura 2.18 se muestra un ejemplo ilustrativo en el que el grosor de una flecha negra indica el peso de una CNN para la estimación del estado objetivo, mientras que el grosor de un borde rojo denota la afinidad entre dos CNN. El grosor del contorno de un recuadro indica la fiabilidad de la CNN asociada a dicho recuadro.

Cada CNN es una red de clasificación binaria, especializada en discriminar entre el

objeto y el fondo, normalmente compuesta por capas convolucionales para la extracción de características y capas totalmente conectadas para la clasificación.

Figura 2.18: Ilustración de los procedimientos de estimación del estado objetivo y actualización del modelo mediante múltiples CNN organizadas en una estructura de árbol. Fuente: [Nam et al. \(2016\)](#).

2.4. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los sistemas de seguimiento de UAVs es la condición del entorno. Un buen sistema SOT debe poder detectar y seguir objetivos en cualquier momento del día y bajo cualquier condición adversa (temperatura, humedad, temporal...), lo cual es especialmente complicado en las horas nocturnas o de poca luz natural, y en entornos con niebla, lluvia, rachas fuertes de viento y demás fenómenos ambientales. Estos factores no solo reducen a menudo la calidad de la imagen, sino que además introducen ruido y variaciones en la firma del objetivo. Es por esto que la tecnología de imágenes infrarrojas comenzó a ser muy relevante en este campo.

La tecnología de procesamiento de imágenes térmicas en el espectro infrarrojo (TIR) [Hou et al. \(2022\)](#) consiste en la reconstrucción de imágenes a través de la radiación infrarroja emitida por los objetos de la escena. Una de las principales ventajas de este proceso es su capacidad para no interferir directamente con el objetivo, ya que la radiación electromagnética es una propiedad física inherente a cualquier cuerpo con una temperatura por encima del cero absoluto. Al limitarse a recibir dicha señal sin emitir energía externa, los detectores TIR se clasifican como sistemas de detección pasivos, lo que los hace ideales para aplicaciones militares y de vigilancia.

Como se observa en la figura 2.19, ante cambios de fondo o variaciones bruscas de iluminación, la apariencia RGB del objeto puede modificarse de forma significativa, dificultando su identificación entre fotogramas. En cambio, en el dominio TIR la silueta y la firma térmica del objetivo tienden a mantenerse más estables, lo que facilita el

seguimiento en escenarios nocturnos, con baja iluminación o con cambios ambientales repentinos. Esta propiedad resulta especialmente relevante en el seguimiento de drones, donde el objetivo suele ocupar pocos píxeles, presentar escasa información visual y moverse sobre fondos complejos. En estos casos, perder detalles cromáticos no supone una desventaja tan crítica como en otros problemas, ya que el tracker depende principalmente de conservar una señal suficientemente discriminativa frente al fondo. Por ello, las imágenes TIR son especialmente útiles en sistemas Anti-UAV, al permitir un seguimiento más robusto en condiciones adversas y en escenas donde las imágenes RGB pueden degradarse por sombras, reflejos, cambios de iluminación o baja visibilidad.

Figura 2.19: Ventajas de las imágenes TIR frente a las imágenes RGB. Debido a los cambios de iluminación o al ruido de fondo, una misma persona puede aparecer de forma diferente en las cámaras RGB visibles, mientras que las imágenes TIR atenúan la influencia de estos factores en situaciones difíciles. Fuente: [Zhang et al. \(2021\)](#).

Pese a todas sus ventajas, el proceso de obtención de estas imágenes requiere una serie de etapas de procesamiento debido al bajo contraste y a la escasa resolución de los detalles de la imagen (ver figura 2.20). Estas etapas de procesamiento suelen llevarse a cabo a través de técnicas de visión artificial (computer vision) y aprendizaje profundo (deep learning).

Figura 2.20: Imagen TIR y RGB de la misma escena: (a) El algoritmo de correspondencia de características no logró encontrar ningún punto clave ni punto de unión; (b) El algoritmo de correspondencia de características encontró un número suficiente de puntos de unión (puntos azules). Fuente: [Dlesk et al. \(2022\)](#).

En la tabla 2.1 se muestra una comparativa general entre ambos tipos de tecnología.

RGB	TIR
Alta dependencia de la iluminación visible	Mayor robustez en condiciones de baja iluminación o ausencia de luz
Tecnología ampliamente extendida y de menor coste	Tecnología más especializada, compleja y costosa
Mayor información cromática y de textura	Menor información de textura y ausencia de color visible
Sensible a sombras, reflejos y cambios de iluminación	Menos afectada por la iluminación visible, aunque sensible a condiciones atmosféricas y térmicas
No proporciona contraste térmico	Proporciona contraste basado en diferencias de radiación térmica
Mayor riqueza visual del fondo	Menor riqueza visual, pero posible presencia de distractores térmicos
Menor robustez en escenarios nocturnos	Mayor robustez en escenarios nocturnos
Resolución habitual generalmente más alta	Resolución habitual generalmente más baja
No presenta fenómeno de <i>thermal crossover</i>	Puede presentar <i>thermal crossover</i> cuando objeto y fondo tienen temperaturas similares

Tabla 2.1: Comparativa general entre imágenes RGB e infrarrojas térmicas (TIR) en tareas de visión por computador y seguimiento de objetos.

En general, los sistemas TIR suelen presentar una tecnología compleja (microbolómetros, sensores de alta sensibilidad, materiales especiales) y cara, menos asequible para situaciones más cotidianas en entornos simples. Es por esto que la tecnología de detección por imágenes RGB ocupa el status dominante en la comunidad del tracking, dejando a los sistemas TIR como una especialización para situaciones más concretas y exigentes, como el seguimiento de UAVs en condiciones adversas.

2.5. Conjuntos de datos

En el campo del seguimiento de objetos, los conjuntos de datos han evolucionado desde bancos de prueba genéricos, orientados a comparar algoritmos SOT en condiciones visuales variadas, hasta benchmarks especializados en escenarios concretos. En este trabajo interesa especialmente esta segunda evolución, ya que el seguimiento de UAVs en imágenes térmicas presenta dificultades propias: objetivos pequeños, bajo contraste, fondos dinámicos, escenas nocturnas y variaciones térmicas del entorno.

Por este motivo, esta sección se organiza en dos grupos. Primero se resumen los conjuntos de datos clásicos que han definido protocolos, métricas y retos generales de seguimiento. Después se presentan los conjuntos de datos térmicos y Anti-UAV, que son los más relacionados con el objetivo de este trabajo.

2.5.1. Conjuntos de datos clásicos

Los benchmarks clásicos de seguimiento visual se basan mayoritariamente en imágenes RGB. Aunque no están diseñados específicamente para sistemas Anti-UAV térmicos, son importantes porque establecieron protocolos de evaluación, atributos de dificultad y bases de comparación que posteriormente han adoptado muchos trabajos de seguimiento moderno.

2.5.1.1. OTB

El *Object Tracking Benchmark* (OTB), introducido por [Wu et al. \(2013\)](#), es una de las referencias históricas del seguimiento de objetos. Sus secuencias están anotadas mediante *bounding boxes* y atributos de dificultad como oclusión, variación de escala, cambios de iluminación, desenfoque de movimiento o baja resolución. El tracker se inicializa con la posición del objetivo en el primer fotograma y debe estimar su localización en los fotogramas posteriores, normalmente bajo el protocolo OPE (*One-Pass Evaluation*).

Las versiones más habituales son OTB50 y OTB100, siendo OTB100 la extensión más utilizada como referencia general. Aunque no está orientado a UAVs, resulta útil como benchmark base para entender la evolución de los protocolos de evaluación en SOT.

Figura 2.21: Ejemplo de frame del dataset OTB100 (secuencia Couple). Fuente: [Wu et al. \(2015a\)](#).

2.5.1.2. VOT

Los datasets VOT (*Visual Object Tracking*) constituyen una familia de benchmarks asociados a los retos internacionales *Visual Object Tracking Challenge*. A diferencia de OTB, VOT incorporó protocolos de evaluación más estrictos y métricas centradas tanto en la precisión como en la robustez del tracker. Además, algunas ediciones introdujeron anotaciones mediante *bounding boxes* rotadas, más ajustadas a objetos no alineados con los ejes de la imagen [VOT Challenge \(2015\)](#).

Su relevancia para este trabajo no reside en el tipo de escenas, sino en su papel como referencia metodológica: muchos benchmarks posteriores heredan la idea de evaluar los trackers bajo protocolos comunes, con atributos de dificultad y comparaciones reproducibles.

2.5.1.3. DTB70 y UAV123

Dentro de los conjuntos de datos RGB, los más cercanos al contexto UAV son DTB70 y UAV123. DTB70, propuesto por [Li and Yeung \(2017\)](#), contiene 70 secuencias de seguimiento en escenarios capturados desde drones o con movimiento de cámara similar, incluyendo retos como variación de escala, oclusión, movimiento rápido de cámara, objetos similares y fondo distractor.

UAV123, publicado por [Mueller et al. \(2016\)](#), contiene 123 vídeos capturados por cámaras montadas en drones, con un total aproximado de 110.000 fotogramas anotados. Aunque ambos datasets son RGB y no están centrados en la detección térmica de UAVs,

aportan contexto sobre los problemas específicos que aparecen cuando la cámara o la escena tienen dinámica aérea.

Figura 2.22: Ejemplo de imagen tomada desde un dron del dataset DTB70. Fuente: [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#).

Figura 2.23: Frame de una secuencia del dataset UAV123 tomada por un dron en la que se realiza el tracking de un pájaro. Fuente: [OpenDataLab \(2016\)](#).

2.5.1.4. Benchmarks de gran escala

La aparición de métodos de aprendizaje profundo aumentó la necesidad de conjuntos de datos más grandes y diversos. TrackingNet [Müller et al. \(2018\)](#), GOT-10k [Huang et al. \(2021\)](#) y LaSOT [Fan et al. \(2019\)](#) son ejemplos representativos de esta etapa: proporcionan miles de secuencias, anotaciones densas y escenarios variados para entrenar y evaluar trackers modernos.

Sin embargo, estos datasets son generalistas y no están diseñados para seguimiento Anti-UAV ni para imágenes térmicas. Por ello, en este trabajo se mencionan como contexto histórico y metodológico, pero no se desarrollan en profundidad.

2.5.2. Conjuntos de datos térmicos

A pesar de la importancia de los benchmarks clásicos, la mayoría de ellos se basa en secuencias RGB. Como se explicó en la sección 2.4, las imágenes térmicas permiten trabajar en condiciones de baja iluminación o ausencia de luz visible, pero introducen desafíos propios como menor textura, menor resolución habitual, distractores térmicos y fenómenos de *thermal crossover*. Estas características hacen necesaria la creación de benchmarks específicos para seguimiento TIR.

En el contexto Anti-UAV, esta necesidad es todavía más clara. Los drones suelen aparecer como objetivos pequeños, de bajo contraste y con movimientos rápidos, especialmente en vigilancia de largo alcance. Por ello, los benchmarks térmicos orientados a UAVs son los más relevantes para este trabajo.

2.5.2.1. VOT-TIR

VOT-TIR es la extensión térmica de los retos VOT, orientada a evaluar trackers sobre secuencias infrarrojas térmicas. VOT-TIR2016 [Felsberg et al. \(2016\)](#) permitió adaptar los protocolos de evaluación VOT al dominio TIR, incorporando secuencias con retos propios de la imagen térmica. Aunque no está centrado exclusivamente en drones, resulta relevante porque conecta los protocolos clásicos de seguimiento con el dominio infrarrojo.

2.5.2.2. Anti-UAV

Anti-UAV, propuesto por [Jiang et al. \(2021\)](#), es un benchmark multimodal para seguimiento de UAVs que combina secuencias en visible e infrarrojo. Su importancia reside en que desplaza el foco desde el seguimiento genérico de objetos hacia el problema específico de rastrear drones en escenarios reales, con objetivos pequeños, cambios de escala y desapariciones temporales.

Este benchmark marca una transición importante: ya no se evalúa únicamente si un tracker localiza objetos genéricos, sino si es capaz de mantener el seguimiento de un UAV en condiciones propias de vigilancia y defensa.

2.5.2.3. Anti-UAV410

Desarrollado por [Huang et al. \(2024\)](#), Anti-UAV410 es uno de los benchmarks térmicos más relevantes para SOT en el dominio infrarrojo. Está formado por 410 secuencias y alrededor de 438.000 *bounding boxes* anotadas, y se diseñó específicamente para afrontar

los retos del seguimiento de UAVs en escenarios reales mediante imágenes térmicas de largo alcance.

El dataset incluye escenas con bosques, montañas, lagos, edificios y colinas, así como secuencias con fondos dinámicos y drones de tamaño reducido. Estas características lo convierten en una referencia directa para sistemas Anti-UAV, ya que reproduce situaciones en las que el objetivo puede confundirse con el fondo o presentar muy poca información visual.

En la figura 2.24 se muestran algunos fotogramas de ejemplo del conjunto de datos Anti-UAV410, que ilustran la variedad de escenarios y condiciones presentes en el benchmark.

Figura 2.24: Fotogramas de ejemplo del conjunto de datos Anti-UAV410, que muestran entornos realistas, como lagos en (a), edificios en (b), bosques en (c) y colinas en (d). Fuente: [Huang et al. \(2024\)](#).

2.5.2.4. CST Anti-UAV

A pesar de las mejoras que supone Anti-UAV410, sigue teniendo algunas limitaciones: presencia insuficiente de UAVs muy pequeños, escenarios en ocasiones relativamente limpios y anotaciones incompletas a nivel de frame. Para abordar estas carencias, [Xie et al. \(2025\)](#) propusieron CST Anti-UAV (*Complex Scenes with Tiny UAVs*), un benchmark térmico diseñado para el seguimiento de UAVs pequeños en escenas complejas.

El dataset está formado por 220 secuencias y más de 240.000 anotaciones mediante *bounding boxes*. Su principal aportación es la incorporación de escenarios con fondos urbanos, edificios, vehículos, peatones, distractores térmicos y fondos dinámicos. Además, introduce atributos de dificultad como oclusión, salida de campo, variación de escala, *thermal crossover* y *Complex Dynamic Background (CDB)*, lo que permite evaluar de forma más precisa el comportamiento de los trackers ante retos concretos.

En la figura 2.25 se muestran algunos fotogramas de ejemplo del conjunto de datos CST

Anti-UAV, que ilustran la complejidad de las escenas y la presencia de UAVs pequeños en entornos urbanos y dinámicos. El UAV está marcado con el rectángulo rojo. La característica más destacada de CST Anti-UAV son las escenas complejas, como se muestra en la parte inferior, que incluyen oclusión (C), fondo dinámico complejo (D), variación de escala (S), cruce térmico (T) y fuera de campo (V). El fondo abarca edificios (B) y zonas urbanas (U).

Figura 2.25: Ejemplos de fragmentos de secuencia del conjunto de datos CST Anti-UAV. Fuente: Xie et al. (2025).

2.5.3. Resumen

En la tabla 2.2 se muestra un resumen comparativo de los benchmarks vistos, destacando su dominio y relevancia para este trabajo.

Benchmark	Dominio	Relevancia para este trabajo
OTB / VOT	RGB generalista	Protocolos clásicos de evaluación SOT y atributos de dificultad.
DTB70 / UAV123	RGB con contexto UAV	Escenarios aéreos o capturados desde drones, útiles como antecedente no térmico.
VOT-TIR	TIR generalista	Adaptación de los protocolos VOT al seguimiento térmico.
Anti-UAV	RGB + TIR Anti-UAV	Benchmark multimodal centrado en seguimiento de drones.
Anti-UAV410	TIR Anti-UAV	Benchmark térmico de gran escala para drones en escenarios reales.
CST Anti-UAV	TIR Anti-UAV	Benchmark térmico centrado en UAVs pequeños y escenas complejas.

Tabla 2.2: Resumen de los benchmarks más relevantes para contextualizar el seguimiento Anti-UAV en imágenes térmicas.

2.6. Métricas de evaluación

Evaluar algoritmos de seguimiento con criterios cuantitativos resulta una tarea complicada debido a los diversos factores de los que depende, incluyendo precisión de posicionamiento, velocidad de seguimiento y memoria requerida, entre otros.

Aun así, se han desarrollado diversos métodos populares para evaluar trackers. En esta sección, se describirán las métricas más populares. Aunque las métricas descritas son habituales en benchmarks de seguimiento visual en luz visible, su formulación no depende del dominio espectral de la imagen, sino de la comparación geométrica entre la predicción del tracker y la anotación de referencia. Por ello, pueden aplicarse también al dominio térmico infrarrojo, siempre que las secuencias dispongan de anotaciones mediante bounding boxes.

2.6.1. Error de centro

El error de localización o error de centro es uno de los primeros métodos usados para la evaluación de seguimiento. Este método se basa en calcular la distancia, normalmente euclídea, entre el centro de la bbox predicha y el centro de la bbox real (*ground truth*). Se calcula esta distancia para cada frame y después se usa la distancia media entre todos los frames para describir el rendimiento del tracker:

$$CE = \sqrt{(x_p - x_g)^2 + (y_p - y_g)^2}$$

donde:

- (x_p, y_p) : centro de la caja predicha.
- (x_g, y_g) : centro de la caja real.

Este método presenta algunos problemas, como su limitación para poder medir únicamente la diferencia a nivel de píxel sin añadir información del objetivo como su tamaño o escala.

Aun así, este método sigue siendo un criterio de evaluación popular debido a su simpleza (solo se procesa un punto por frame). Ver ejemplo en la figura [2.26](#).

Figura 2.26: Ejemplos del método del error de centro. Fuente: [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#).

2.6.2. Superposición de regiones

Este método es uno de los criterios de evaluación más comunes en el ámbito del seguimiento. También es conocido como IOU (*Intersection Over Union*) debido a que refleja la coincidencia entre el área de la bbox predicha y la bbox real, definiéndose de esta forma:

$$IoU_t = \frac{|R_t^G \cap R_t^P|}{|R_t^G \cup R_t^P|}$$

donde:

- R_t^G es el área del ground truth.
- R_t^P es el área de la caja predicha.
- t es el índice del frame.

Una de las características de la superposición de áreas es que tiene en cuenta tanto la posición como el tamaño de la bbox predicha y la de referencia al mismo tiempo, lo que evita que se produzcan grandes errores cuando falla el seguimiento; por lo tanto, esta es una ventaja de este método frente al error de centro. De hecho, cuando el rastreador de objetos pierde de vista al objetivo, la puntuación de superposición se pone a cero. Véase la figura [2.27](#).

Figura 2.27: Ejemplos del método de solapamiento de áreas. Fuente: [Rosebrock \(2016\)](#).

2.6.3. Curvas de rendimiento

Las curvas o gráficas de rendimiento son un recurso frecuentemente empleado para visualizar el comportamiento de un tracker aislado o de un conjunto de trackers, debido a que muestran e identifican claramente su comportamiento.

Las métricas de este tipo más usadas son *precision plot* y *success plot*.

Precision plot

Como se describe en la sección [2.6.1](#), la limitación principal de la métrica de error de centro es su incapacidad para medir el comportamiento real del tracker cuando este pierde al objetivo, lanzando valores posiblemente aleatorios. Para abordar este problema surge la métrica de gráfica de precisión.

Al igual que en el CE (*Center Error*), para cada frame se evalúa la precisión espacial mediante la distancia euclídea entre los centros de la bbox predicha y la real. Además, se define un umbral de distancia (por ejemplo, 20 píxeles). Una vez calculado el CE de cada frame, se muestra el porcentaje de frames cuya ubicación estimada se encuentra dentro de la distancia umbral de referencia, en este caso menor o igual a 20 píxeles.

Aunque este método resuelve el problema del CE cuando el tracker pierde al objetivo, no soluciona el problema de no evaluar correctamente si el tamaño del bbox es adecuado.

Success plot

Al igual que *precision plot* utiliza el error de centro junto a un umbral para describir el rendimiento del tracker, *success plot* hace lo mismo con el solapamiento de regiones ([2.6.2](#)).

Para medir el comportamiento del tracker para una secuencia de frames, contamos el número de fotogramas cuyo solapamiento (IOU) es mayor o igual a un determinado umbral o valor de referencia. Este umbral, al igual que el valor de IOU, está normalizado; es decir, es un número real entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 sea el valor del umbral, más exigente se vuelve la evaluación para el tracker (mayor coincidencia de áreas) y viceversa.

A pesar de la mejora que suponen para medir el comportamiento real de los trackers, estas métricas por sí solas siguen teniendo una importante limitación: usar un solo umbral fijo puede sesgar la evaluación. Los escenarios de seguimiento suelen ser muy diversos y a menudo pueden llevar a ambigüedades si se unifican bajo métricas basadas en valores fijos. Por ejemplo, un umbral de 20 píxeles para *precision plot* puede ser poco exigente para objetos grandes o imágenes de corto alcance y demasiado permisivo para objetos pequeños o imágenes de largo alcance. También puede depender de la resolución de la imagen y no refleja el comportamiento del tracker en otros niveles de tolerancia.

Es por esto que para no depender de un único valor, las dos métricas descritas anteriormente suelen incorporar el área bajo la curva. El **AUC** (*Area Under the Curve*) representa el valor del área definida bajo una curva de rendimiento. Sirve para resumir en un único valor el comportamiento de una métrica evaluada bajo distintos umbrales y se define como la integral de la función que describe la métrica. En la práctica no se calcula como una integral continua exacta, sino aproximando el área bajo la curva obtenida con distintos umbrales.

En esta función, el eje X corresponde a cada umbral de referencia (CE en *precision plot* e IOU en *success plot*), y el eje Y corresponde al porcentaje de frames cuyo valor de la métrica supera ese umbral. En la figura 2.28 se muestran dos gráficas que representan estas dos métricas aplicando el AUC.

Figura 2.28: Las gráficas de los métodos *success plot* y *precision plot* aplicadas a 10 trackers. Fuente: Zhang et al. (2015).

2.6.4. Evaluación de robustez

Las métricas descritas anteriormente permiten evaluar la precisión espacial de un tracker mediante medidas como el error de centro o el solapamiento entre regiones. Sin embargo, estas métricas no siempre reflejan adecuadamente la capacidad del algoritmo para mantener el seguimiento de forma estable frente a errores de inicialización, pérdidas temporales del objetivo o fallos acumulativos durante secuencias largas.

Por ello, en el ámbito del seguimiento visual de objetos se emplean distintos protocolos de evaluación de robustez (*Robustness Evaluation*), cuyo objetivo es analizar el comportamiento del tracker frente a perturbaciones y condiciones adversas. Estos métodos permiten estudiar la estabilidad y fiabilidad del seguimiento más allá de la precisión instantánea de las predicciones.

Uno de los métodos más populares es OPE (*One-pass evaluation*).

OPE

La evaluación de una sola pasada u OPE (*One-pass evaluation*) es el método de evaluación de trackers más común y consiste en inicializar el tracker únicamente en el primer frame de la secuencia utilizando la anotación real del objeto. A partir de ese momento, el algoritmo debe estimar la posición del objetivo en todos los frames posteriores sin reinicialización, permitiendo evaluar su precisión y estabilidad a lo largo de toda la secuencia.

Este método, a pesar de ser sencillo y eficaz, presenta dos grandes inconvenientes: por un lado, un tracker puede ser muy sensible al valor inicial (*ground truth*) en el primer frame, lo que puede permitir que su rendimiento a lo largo de la secuencia varíe en función de los distintos modos iniciales. Al mismo tiempo, la mayoría de los algoritmos no cuentan con mecanismos de reinicialización, y los resultados del seguimiento no

aportan información relevante tras un fallo en el seguimiento.

Capítulo 3

MATERIALES Y MÉTODOS

En este capítulo se describirá toda la metodología llevada a cabo en el proyecto, desde los conjuntos de datos requeridos y los repositorios benchmark hasta los recursos físicos (*hardware*) y lógicos (*software*) requeridos.

3.1. Obtención de datos

Para el desarrollo de sistemas de aprendizaje automático aplicados al seguimiento visual de objetos resulta fundamental disponer de conjuntos de datos amplios y de calidad. En el ámbito del Single Object Tracking (SOT), estos conjuntos de datos suelen estar formados por secuencias de vídeo anotadas, donde el objetivo aparece localizado frame a frame mediante bounding boxes.

La calidad y características de estas secuencias influyen directamente en el rendimiento de los modelos de seguimiento. Factores como la resolución espacial, la frecuencia de captura (frames per second, FPS), la diversidad de escenarios o la presencia de desafíos visuales (como oclusiones, cambios de escala, ruido, desenfoque o movimientos rápidos) condicionan la capacidad del tracker para generalizar y mantener un seguimiento robusto.

En escenarios Anti-UAV, la obtención de datos adecuados supone una dificultad adicional, ya que se requieren secuencias específicas de drones en vuelo, frecuentemente capturadas en entornos complejos y a larga distancia. Además, muchos de los conjuntos de datos existentes pertenecen a organismos militares, instituciones de investigación o entidades privadas, lo que limita su disponibilidad pública.

Si además se restringe el problema al dominio térmico infrarrojo (TIR), la disponibilidad de datos resulta todavía más reducida. La captura de secuencias térmicas requiere sensores especializados y presenta dificultades añadidas relacionadas con el bajo contraste, la

escasa textura y las variaciones térmicas del entorno, lo que convierte a los datasets TIR Anti-UAV en recursos especialmente valiosos para la investigación.

A pesar de las dificultades descritas anteriormente, en la actualidad existen benchmarks para tracking de UAVs en el dominio TIR con una alta reputación entre la comunidad (2.5.2). Para este proyecto se han utilizado Anti-UAV410 y CST Anti-UAV. A continuación, se describirán en profundidad las características de cada benchmark y el método de obtención del dataset.

3.1.1. Benchmark Anti-UAV410

Anti-UAV410 es actualmente el mayor dataset (en cuanto a número de secuencias y bboxes totales) en el ámbito del SOT-TIR (seguimiento de objetos individuales en el espectro infrarrojo). Surge de la necesidad de proponer secuencias de tracking UAV en escenarios realistas (objetos más pequeños sobre fondos más complejos). El repositorio asociado al benchmark se encuentra disponible públicamente en GitHub [HwangBo94 \(2024\)](#).

Este dataset se compone de 410 secuencias que suman alrededor de 438.000 bboxes en total. Para afrontar la limitación de falta de escenarios reales que pretende abordar, [Huang et al. \(2024\)](#) capturaron diversos vídeos de seguimiento de UAVs en escenarios complejos. Estos escenarios incluyen dos tipos de condiciones de luminosidad (día y noche), dos estaciones (otoño e invierno) y un amplio rango de fondos de imágenes como edificios (30 % de las secuencias), montañas (20 %), bosques (5 %), áreas urbanas (30 %), nubes (10 %) y superficies acuáticas (3 %), entre otras. Ver figura 3.1.

Figura 3.1: Distribución de fondos de imagen en el dataset Anti-UAV410.

Además de esta diversidad de entornos, las secuencias originales del dataset fueron tomadas a una frecuencia de 25 fotogramas por segundo (FPS) en el espectro infrarrojo

de onda media. De estas secuencias, los autores seleccionaron 100 minutos de vídeo para añadir detalladamente anotaciones manuales frame a frame, agrupando alrededor de 150.000 fotogramas anotados en total. Esto proporciona una gran confianza en la calidad y fiabilidad de los datos de cara a la experimentación.

La duración media de los vídeos es de 43 segundos, que a 25 FPS de frecuencia suponen una longitud media de 1.069 fotogramas por vídeo. Esto supone un reto para los trackers a la hora de contar con capacidades sólidas de redetección de objetivos.

3.1.1.1. Distribución del conjunto de datos

Como la mayoría de benchmarks populares, Anti-UAV410 está dividido en tres subconjuntos: el conjunto de entrenamiento, que dispone de 200 secuencias; el conjunto de validación, con 90 secuencias; y el conjunto de test, con las 120 secuencias restantes. El conjunto de entrenamiento se usa para que el modelo aprenda los patrones del problema y ajuste sus parámetros. El conjunto de validación se emplea durante el desarrollo para comprobar si el modelo generaliza correctamente, ajustar hiperparámetros y evitar sobreajuste. El conjunto de test se reserva para la evaluación final. No debe usarse durante el entrenamiento, ya que sirve para medir de forma objetiva el rendimiento real del modelo ante datos no vistos.

A diferencia de los datasets TIR anteriores, la división de los subconjuntos de Anti-UAV410 depende de la distribución de atributos en el conjunto de secuencias. De esta forma, los tres subconjuntos están distribuidos de forma relativamente uniforme por cada atributo de dificultad, y en este punto el uso del conjunto de entrenamiento permite comprender mejor las dificultades a las que se enfrenta el seguimiento de drones en escenarios reales. Además, los conjuntos de entrenamiento y validación se generan a partir de clips no superpuestos de la misma secuencia, mientras que el conjunto de test es completamente independiente. Este hecho asegura aún más una medida rigurosa del rendimiento del tracker.

3.1.1.2. Escala del objetivo

Con el objetivo de superar los límites de los benchmarks anteriores en cuanto a proponer secuencias de escenarios más realistas, uno de los objetivos principales en la elaboración de Anti-UAV410 fue el aumento de la proporción de UAVs diminutos en las secuencias.

El tamaño o resolución de cada fotograma de todas las secuencias es de 640×512 píxeles, definiendo el tamaño del objetivo mediante el área del bbox que lo abarca. Para obtener un tamaño realista de UAVs, [Huang et al. \(2024\)](#) analizaron la distribución de estos

objetos en los datasets TIR anteriores, concluyendo que raramente aparecen objetivos con escalas mayores a 70×70 píxeles en misiones reales de trackeo UAV. Bajo esta premisa, los autores dividieron el rango de escala de los UAV del dataset en cuatro intervalos: de 2 a 10 píxeles cuadrados se considera diminuto, de 10 a 30 se considera pequeño, de 30 a 50 mediano y de 50 en adelante se considera normal. Según esta clasificación, Anti-UAV410 exhibe un aumento significativo en la proporción de UAVs pequeños, teniendo más de la mitad de los objetivos una escala menor a 50×50 píxeles, además de incluir un cierto porcentaje de objetivos diminutos, a diferencia de los anteriores datasets TIR. En la tabla 3.1 se muestra la distribución de escalas en comparación con los anteriores datasets.

Conjunto de datos	Diminuto	Pequeño	Normal	Grande
LSOTB-TIR	0	7.625	30.910	568.294
VOT-TIR2015	0	480	2165	8624
VOT-TIR2016	0	1681	3037	9145
VOT-RGBTIR2019	283	790	4849	14161
PTB-TIR	0	1.883	6.325	73.925
Anti-UAV	858	6419	88181	198317
Anti-UAV410	17071	126649	97942	196735

Tabla 3.1: Comparación de algunos conjuntos de datos TIR populares con Anti-UAV410; el tamaño del objetivo se calcula a partir del área de las bboxes, y se indican los números de fotograma correspondientes a cada tamaño. Fuente: [Huang et al. \(2024\)](#).

3.1.1.3. Definición de atributos

Para la evaluación exhaustiva del rendimiento de los trackers, el dataset propone 6 atributos con los que se anotará cada secuencia. Estos atributos funcionan de forma binaria, es decir, cada atributo está anotado como presente o ausente (0 o 1) por cada fotograma:

- **Out-of-View (OV):** Como su nombre indica, este atributo se activa cuando el objetivo sale del campo de visión.
- **Occlusion (OC):** El objetivo está parcial o altamente ocluido.
- **Thermal Crossover (TC):** El objetivo presenta una temperatura similar a otros objetos o zonas del fondo.
- **Fast Motion (FM):** El movimiento del objeto cambia de forma brusca entre dos frames consecutivos, concretamente cuando la distancia entre ambas posiciones es mayor a 60 píxeles.

- **Scale Variation (SV):** La razón entre la bounding box del primer frame y la del frame actual queda fuera del rango $[0,66; 1,5]$. Si el objeto pasa a medir menos del 66 % de su tamaño inicial o más del 150 % se activa este atributo.
- **Dynamic Background Clutter (DBC):** Se activa si se producen cambios dinámicos en el fondo de la imagen, concretamente alrededor del objetivo.

Anti-UAV410 contiene un número significativo de situaciones de cruce térmico (TC), que suelen darse en secuencias TIR. Además, debido a las características de movimiento de los UAV, nuestro conjunto de datos incluye numerosos movimientos rápidos (FM), lo que complica la tarea de seguimiento. Por otra parte, Anti-UAV410 abarca una cantidad considerable de interferencias dinámicas de fondo (DBC), que suelen estar presentes en escenarios del mundo real. La distribución de los 6 atributos en los tres subconjuntos del dataset se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2: Distribución estadística del conjunto de entrenamiento, el conjunto de prueba y el conjunto de validación para cada atributo. El eje vertical indica el número de vídeos, y los tres subconjuntos se distribuyen de forma relativamente uniforme. Fuente: [Huang et al. \(2024\)](#).

3.1.1.4. Obtención y formato del conjunto de datos

La obtención del dataset Anti-UAV410 para aplicarlo a los experimentos de este proyecto ha sido un proceso relativamente sencillo, debido a la abierta disponibilidad de los datos del mismo en el repositorio oficial del benchmark, [HwangBo94 \(2024\)](#). En este repositorio, se presenta todo el proyecto del benchmark con sus respectivos subdirectorios (anotaciones,

experimentos, trackers), así como scripts (conjunto de instrucciones automatizadas) que permiten probar y reproducir los resultados de los trackers propuestos en el benchmark.

En el fichero `README.md` del repositorio se describen los pasos necesarios para la preparación y descarga del dataset. Esta descarga se hace desde un enlace directo a Google Drive, lo que hace el proceso de recopilación de datos mucho más sencillo.

El dataset en sí ocupa un total de 11G: 4,8 G el conjunto de entrenamiento, 2,3 G el conjunto de validación y 3,1 G el conjunto de test. El nombre de cada carpeta se corresponde con el identificador original de la secuencia.

Cada directorio se asocia a una secuencia y contiene tantos ficheros como fotogramas tenga el vídeo. Además de los fotogramas, cada directorio contiene un fichero de anotaciones llamado `IR_label.json`. Este fichero agrupa las anotaciones de una secuencia TIR concreta de Anti-UAV410. Normalmente guarda, frame a frame, la información necesaria para evaluar el tracker: posición real del UAV, visibilidad y atributos de dificultad. El campo `exist` indica la presencia del UAV en cada fotograma, `gt_rect` almacena la bounding box real en formato `[x, y, ancho, alto]`, y `attribute` recoge las etiquetas binarias frame-level asociadas a cada atributo de dificultad: salida de campo, oclusión, cruce térmico, movimiento rápido, variación de escala y fondo dinámico. El formato de este fichero puede verse en el siguiente fragmento mostrado en el listado 3.1.

```
1 {
2   "exist": [1, 1, 1, 0],
3   "gt_rect": [
4     [315, 220, 18, 14],
5     [317, 221, 18, 14],
6     [320, 223, 17, 13],
7     []
8   ],
9   "attribute": {
10    "OV": [0, 0, 0, 1],
11    "OC": [0, 0, 1, 0],
12    "TC": [0, 0, 0, 0],
13    "FM": [0, 1, 0, 0],
14    "SV": [0, 0, 0, 0],
15    "DBC": [1, 1, 1, 0]
16  }
17 }
```

Listado 3.1: Ejemplo reducido del formato del fichero `IR_label.json` en Anti-UAV410.

3.1.2. CST Anti-UAV

Pese al notable progreso introducido por Anti-UAV410 en el campo del seguimiento TIR, algunas de las características del benchmark todavía pueden ampliarse para acercar el conjunto de datos a situaciones reales más exigentes. Es en este contexto donde surge CST Anti-UAV.

CST Anti-UAV (*Complex Scenes with Tiny UAVs*), publicado por [Xie et al. \(2025\)](#), es un dataset a gran escala para seguimiento UAV en escenas complejas. Usando datasets anteriores como referencia, entre ellos Anti-UAV410, este dataset presenta 220 secuencias con alrededor de 240.000 bounding boxes en total.

A continuación, se describirán las características más concretas del dataset siguiendo un esquema parecido al del benchmark Anti-UAV410.

3.1.2.1. Distribución del conjunto de datos

Al igual que Anti-UAV410, CST está dividido en tres subconjuntos bien definidos con el objetivo de propiciar comparaciones justas entre trackers y prevenir el sobreentrenamiento: 120 secuencias para entrenamiento, 40 para validación y 60 para test. Esta división está hecha de acuerdo con criterios de rigurosidad: cada subconjunto abarca todos los tipos de atributos y categorías de tamaños de UAV, hay un balanceo en cuanto a la distribución de las escenas que suponen un reto a lo largo de todos los subconjuntos y, al igual que en Anti-UAV410, el conjunto de test tiene un origen completamente independiente al de entrenamiento y validación, obteniéndose los dos últimos a partir de clips no solapados de la misma escena.

3.1.2.2. Incorporaciones al campo

La motivación de agrupar nuevos datos y publicar este dataset puede resumirse en tres puntos:

- **El número de objetos de tamaño diminuto:** siguiendo la clasificación de tamaños de Anti-UAV410 ([3.1.1.2](#)) en la que los UAVs del dataset se dividen en cuatro tipos en función del área de su bbox, CST destaca por su gran incorporación de objetos diminutos, siendo estos aquellos cuya área de bbox comprende desde 0 a 10 píxeles cuadrados. En concreto, el dataset contiene 78.224 objetos diminutos, lo que supone un importante contraste ante los 17.071 que presentaba Anti-UAV410. En la tabla

3.2 se muestra la comparación del número de objetos de cada escala en varios datasets. Esta incorporación dota al dataset de una gran fiabilidad y coherencia con las misiones reales de seguimiento UAV, repletas de objetivos diminutos.

Benchmark	Diminuto	Pequeño	Normal	Grande
PTB-TIR	0	1.883	6.325	73.925
LSOTB-TIR	0	7.625	30.910	568.294
Anti-UAV	858	6419	88181	198317
Anti-UAV410	17071	126649	97942	196735
CST Anti-UAV	78.224	155.202	11.208	837

Tabla 3.2: Distribución del tamaño de los objetos en distintos benchmarks TIR Anti-UAV. Fuente: Xie et al. (2025).

- La diversidad de escenarios complejos:** en las situaciones reales de seguimiento UAV, los objetivos destacados y bien diferenciados del resto de la imagen raramente aparecen. En su lugar, la mayoría de objetos suelen presentarse ante escenarios complejos y dinámicos. Es por esto que Xie et al. (2025) incorporaron un nuevo atributo llamado *Complex Dynamic Background (CDB)*, en español, fondo complejo dinámico. Este atributo se activa en escenas que incluyen múltiples distractores dinámicos en el fondo, es decir, objetos que presentan comportamientos atípicos externos al objetivo y que pueden confundir al tracker. Además, aunque en Anti-UAV410 ya se proponen seis atributos de dificultad distribuidos de forma relativamente equitativa en cada subconjunto del dataset, CST propone una colección de secuencias con aún mayor diversidad de múltiples retos para el tracker, es decir, escenas que contienen varios de estos atributos simultáneamente. En la figura 3.3 se muestra la distribución de estos atributos en los 3 datasets TIR más recientes, incluidos Anti-UAV410 y CST.
- La completitud de las anotaciones manuales por fotograma:** aunque Anti-UAV410 ya presenta una gran cantidad y calidad de anotaciones manuales por cada frame, estas anotaciones no cubren todos los fotogramas del dataset, presentando alrededor de 701.000 anotaciones sobre un total de 2.628.000 posibles. CST va mucho más lejos en este sentido e incluye anotaciones en cada frame de los 1.440.000 fotogramas totales. Esto permite realizar evaluaciones más precisas y desagregadas del comportamiento de los trackers ante cada tipo de desafío.

Figura 3.3: Comparación de los atributos a nivel de secuencia de los conjuntos de datos de seguimiento Anti-UAV existentes y del conjunto de datos que propone CST, haciendo hincapié en su importancia y aplicabilidad para tareas prácticas de lucha contra los UAV en lo que respecta al recuento de vídeos. Los números del cero al cinco que aparecen en la tabla representan el número de atributos que contiene simultáneamente una secuencia. Fuente: Xie et al. (2025).

3.1.2.3. Obtención y formato del conjunto de datos

A diferencia de Anti-UAV410, y debido a la reciente publicación del benchmark, el dataset de CST Anti-UAV no se encontraba disponible de forma directa desde el repositorio oficial del proyecto, PCwenyue (2025), en el momento de la necesidad de su obtención para los experimentos de este proyecto. La única vía de obtención de los datos proporcionada por el repositorio era a través de otro repositorio remoto en Baidu, una plataforma de almacenamiento en la nube muy popular en China. El problema es que esta plataforma no es accesible desde España, lo que imposibilitaba la descarga directa del dataset por esta vía.

Como vía alternativa, se contactó con los mismos autores del benchmark a través de correo electrónico, explicando la situación y solicitando el dataset para fines experimentales y académicos. Afortunadamente, los autores respondieron de forma rápida y positiva, en concreto Bin Xie (primer autor de CST e investigador de la Nanchang Hangkong University), quien se mostró muy agradecido por el reconocimiento a su trabajo y se comprometió a facilitar el acceso.

Debido al gran tamaño del benchmark, el dataset CST Anti-UAV se distribuye en 11 ar-

chivos comprimidos independientes alojados en Google Drive. Para reconstruir el conjunto de datos completo, primero se descargaron todos los fragmentos comprimidos y posteriormente se descomprimieron y fusionaron en una única estructura de directorios, respetando la organización original de secuencias y anotaciones proporcionada por los autores.

Una vez alojado el dataset completo en el servidor local, fue posible determinar su estructura completa y su organización.

En general, el dataset se organiza de la misma forma que Anti-UAV410, con tres directorios principales correspondientes a los subconjuntos de entrenamiento, validación y test. Cada uno de estos directorios contiene subdirectorios individuales para cada secuencia, y cada subdirectorio incluye los fotogramas de vídeo en formato de imagen junto con un fichero de anotaciones en formato JSON que describe la posición del UAV, su visibilidad y los atributos de dificultad asociados a cada frame. El formato de este fichero de anotaciones es muy similar al de Anti-UAV410, añadiendo el nuevo atributo de fondo complejo dinámico (CDB) propuesto por CST. A diferencia de Anti-UAV410, CST sustituye el atributo de movimiento rápido (FM) por el atributo de fondo dinámico complejo (CDB). Véase el formato base en el listado 3.2.

```

1 {
2   "gt_rect": [
3     [x, y, w, h],
4     [x, y, w, h],
5     []
6   ],
7   "exist": [1, 1, 0],
8   "attribute": {
9     "OC": [0, 1, 0],
10    "OV": [0, 0, 1],
11    "SV": [0, 0, 0],
12    "TC": [0, 0, 0],
13    "DBC": [1, 1, 0],
14    "CDB": [0, 1, 0]
15  }
16 }

```

Listado 3.2: Ejemplo reducido del formato del fichero IR_label.json en CST Anti-UAV.

Además de este fichero, CST incluye dos ficheros adicionales de anotaciones por cada secuencia: por un lado, el fichero `exist.txt` indica si el objetivo aparece en cada fotograma de la secuencia. Normalmente contiene una lista de valores binarios. Por otro lado, las secuencias de CST también presentan un fichero `gt.txt` que contiene la ground truth bounding box del UAV para cada fotograma. Cada línea suele corresponder a un frame y almacena la caja en formato $[x, y, ancho, alto]$. Estos ficheros adicionales permiten una ma-

yor flexibilidad a la hora de procesar las anotaciones y realizar evaluaciones más detalladas del rendimiento de los trackers.

3.2. Infraestructura y entorno experimental

Una vez obtenidos y preparados los conjuntos de datos empleados en este trabajo, resulta necesario definir la infraestructura computacional y el entorno de ejecución utilizados para el entrenamiento, evaluación y análisis de los distintos modelos de seguimiento.

En esta sección se describen los recursos hardware y software empleados durante el desarrollo del proyecto, incluyendo la preparación de entornos virtuales, la gestión de dependencias y el uso del servidor de computación de alto rendimiento (HPC) basado en SLURM utilizado para la ejecución de los experimentos.

3.2.1. Preparación del entorno de ejecución

Para la realización y desarrollo completo de este proyecto se deben llevar a cabo múltiples tareas computacionales, algunas con gran complejidad interna y un alto coste de cómputo, así como almacenar los datos con los que experimentar y los resultados obtenidos. Es por ello que se necesita disponer de una serie de recursos. En el caso de este proyecto, estos recursos han sido un ordenador personal de trabajo en un despacho del área de investigación de la universidad, además de un servidor de computación de alto rendimiento (HPC) basado en SLURM, al que se accede de forma remota a través de SSH.

Los datasets, repositorios y ficheros de configuración se almacenaron en el sistema de archivos del servidor remoto asociado al clúster SLURM. Sin embargo, las ejecuciones computacionalmente costosas no se realizaron de forma interactiva desde la terminal, sino mediante el sistema de colas del clúster. La distribución inicial de ficheros en el servidor remoto se describe en la figura 3.4. Conforme avance el desarrollo del proyecto en este documento, esta figura se irá actualizando y completando con los cambios correspondientes.

Una vez alojados los datos y los ficheros de cada proyecto, es necesario preparar un entorno de programación adecuado para manipular estos datos y ficheros, así como preparar y ejecutar los experimentos. Esta es la función del IDE (*Integrated Development Environment*). Un IDE es un paquete de software que reúne en una sola aplicación las herramientas esenciales necesarias para escribir, probar y depurar software. En este proyecto, se decidió optar por Visual Studio Code (VSCode) como IDE principal, debido a

Figura 3.4: Distribución de ficheros en el servidor remoto.

su gran versatilidad, facilidad de uso y amplia compatibilidad con diferentes lenguajes de programación y herramientas de desarrollo.

VSCoDe ofrece una interfaz intuitiva, una gran cantidad de extensiones y una integración fluida con sistemas de control de versiones como Git, lo que facilita la gestión del código fuente y la colaboración en proyectos de investigación.

Además, entre la gran cantidad de extensiones que ofrece se encuentra la extensión de *Remote - SSH*, que permite conectar el IDE de forma remota a través de SSH al servidor de computación, lo que facilita la edición y ejecución de código directamente en el entorno del servidor sin necesidad de transferir archivos manualmente. Asimismo, VSCoDe incorpora herramientas avanzadas de asistencia al desarrollo, como GitHub Copilot, que permiten acelerar la implementación y depuración de scripts mediante sugerencias contextuales de código, facilitando la manipulación de repositorios complejos y entornos experimentales basados en aprendizaje profundo.

3.2.2. Gestión de dependencias y entornos virtuales

En la mayoría de proyectos de investigación experimental basados en modelos computacionales, resulta necesario preparar un entorno de ejecución reproducible y compatible con los requisitos software de cada modelo. Para ello, se emplean entornos virtuales (*virtual environments* o *venvs*), definidos como entornos aislados de ejecución que permiten instalar y gestionar dependencias y versiones específicas de paquetes sin interferir con la instalación global del sistema ni con otros proyectos [Python Software Foundation \(2025\)](#).

Cada entorno virtual mantiene su propio conjunto de librerías, configuraciones y versiones de software, garantizando la compatibilidad entre modelos con requisitos diferentes. De este modo, todos los modelos pueden compartir una misma estructura general del proyecto y conjuntos de datos comunes, mientras se ejecutan de forma independiente en entornos aislados y reproducibles.

En este proyecto, la gestión de entornos virtuales se realizó mediante Conda, una he-

herramienta ampliamente utilizada para crear, aislar y administrar entornos de ejecución con versiones específicas de Python y de sus dependencias. A diferencia de `venv`, que forma parte de la biblioteca estándar de Python, Conda permite gestionar no solo paquetes de Python, sino también dependencias externas y librerías del sistema, lo que resulta especialmente útil en proyectos de aprendizaje profundo con requisitos concretos de CUDA, PyTorch, MMDetection u otras bibliotecas especializadas.

De este modo, se creó un entorno independiente para cada familia de modelos o repositorio utilizado, garantizando que las versiones de Python, librerías y dependencias fueran compatibles con las exigencias particulares de cada tracker, sin interferir con el resto del sistema ni con otros experimentos del proyecto.

En este proyecto, los primeros entornos virtuales se crearon para la reproducción de los dos benchmarks de referencia; por tanto, se creó un entorno virtual específico para Anti-UAV410 y otro para CST Anti-UAV.

Ambos entornos se crearon utilizando Conda y siguiendo las instrucciones de instalación y requisitos software proporcionados por los repositorios oficiales de cada benchmark. En ambos casos, se optó por instalar versiones específicas de Python, PyTorch, CUDA y otras dependencias necesarias para la ejecución de los modelos propuestos en cada benchmark.

En el servidor remoto, los entornos se encuentran alojados en el directorio `.conda/envs`, con un nombre descriptivo que indica a qué benchmark o familia de modelos corresponde cada entorno.

En los entornos Conda, las librerías instaladas se almacenan principalmente en el directorio `site-packages`, mientras que la información relativa a versiones, metadatos y dependencias de cada paquete se registra en la carpeta `conda-meta`, donde Conda mantiene un fichero JSON asociado a cada dependencia instalada. En el listado 3.3 se muestra un ejemplo del listado de librerías y dependencias de un entorno concreto.

3.2.2.1. Flujo de creación de los entornos

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de creación y preparación del entorno virtual para cada benchmark es similar y se realizó siguiendo las indicaciones proporcionadas por los repositorios oficiales.

Primero se ha de crear el entorno virtual con un nombre descriptivo, por ejemplo, para el benchmark CST Anti-UAV se creó un entorno llamado `CSTAntiUAV`, con una versión específica de Python compatible con los requisitos del benchmark. Para ambos, esta es la versión 3.8. Pese a que esta versión de Python es algo antigua, muchos de los repositorios

```

1  # Name                               Version                               Build                               Channel
2  _libgcc_mutex                         0.1                                  main                               conda-forge
3  _openmp_mutex                          5.1                                  1_gnu                              conda-forge
4  brotli                                 1.2.0                                hed03a55_1                         conda-forge
5  brotli-bin                             1.2.0                                hb03c661_1                         conda-forge
6  bzip2                                  1.0.8                                hda65f42_8                         conda-forge
7  ca-certificates                       2026.1.4                             hbd8a1cb_0                         conda-forge
8  certifi                                2024.8.30                             pyhd8ed1ab_0                       conda-forge
9  contourpy                              1.1.1                                py38h7f3f72f_1                    conda-forge
10 cycler                                0.12.1                               pyhd8ed1ab_0                       conda-forge
11 dbus                                  1.16.2                               h24cb091_1                         conda-forge
12 expat                                  2.7.3                                hecca717_0                         conda-forge
13 fontconfig                             2.15.0                               h7e30c49_1                         conda-forge

```

Listado 3.3: Ejemplo de librerías y versiones instaladas en el entorno Conda *CSTAntiUAV*, obtenido mediante la ejecución del comando `conda list`.

y frameworks empleados en el ámbito del seguimiento visual y el aprendizaje profundo continúan dependiendo de versiones concretas de Python y de determinadas librerías para garantizar la compatibilidad entre dependencias.

Una vez creado el entorno, este se activa para proceder a la instalación de las dependencias necesarias. Inicialmente se instalaron librerías auxiliares utilizadas para procesamiento de imágenes, representación gráfica y gestión de archivos, como *OpenCV*, *Matplotlib*, *wget* y *Shapely*. Posteriormente, se instalaron las versiones específicas de *PyTorch* y *Torchvision* requeridas por los repositorios oficiales de los modelos, concretamente *PyTorch 1.8.0* y *Torchvision 0.9.0*. La instalación de estas versiones concretas se realizó utilizando los paquetes oficiales compatibles proporcionados por PyTorch, garantizando la compatibilidad entre las librerías de aprendizaje profundo, CUDA y el resto de dependencias del proyecto. En la siguiente sección se describirán con mayor profundidad las librerías más relevantes para la preparación de los entornos y para el desarrollo del proyecto (3.2.3).

La parte de la instalación de las dependencias suele ser la más tediosa y propensa a errores, debido a la gran cantidad de librerías y versiones específicas que suelen requerir los modelos. Es por ello que se recomienda seguir al pie de la letra las instrucciones de instalación proporcionadas por los repositorios oficiales de cada benchmark, así como consultar la documentación oficial de cada librería para resolver posibles conflictos o problemas de compatibilidad entre dependencias.

Una vez instaladas las dependencias, ya se dispondría de un entorno virtual completamente preparado para ejecutar los modelos o experimentos sobre los benchmarks. Para ello, simplemente se ha de activar el entorno correspondiente mediante el comando `conda activate <nombre_entorno>` y ejecutar los scripts de entrenamiento o evaluación proporcionados por los repositorios oficiales de cada benchmark, o bien scripts personalizados desarrollados para este proyecto.

3.2.3. Herramientas software y librerías principales

El desarrollo experimental del proyecto requirió el uso de diversas herramientas software y librerías especializadas en aprendizaje profundo, visión por computador y computación de alto rendimiento. Estas tecnologías permitieron gestionar los entornos de ejecución, procesar las secuencias térmicas, entrenar los modelos de seguimiento y evaluar su rendimiento sobre los distintos benchmarks empleados.

A continuación, se describen las principales librerías y frameworks utilizados durante el desarrollo del proyecto, junto con su función dentro de la infraestructura experimental implementada.

3.2.3.1. Conda

Conda es un sistema de código abierto y multiplataforma (compatible con diversos sistemas operativos y dispositivos) para la gestión de paquetes y entornos virtuales. Fue creado principalmente para lenguajes como Python y R, y permite instalar, actualizar y ejecutar software complejo fácilmente, manteniendo los proyectos aislados para evitar conflictos entre librerías.

Conda permite crear entornos aislados con versiones específicas de Python y de sus dependencias, lo que resulta esencial para garantizar la compatibilidad entre los distintos modelos y experimentos del proyecto.

3.2.3.2. PyTorch

PyTorch es un framework de aprendizaje profundo de código abierto que se utiliza para construir redes neuronales, combinando la biblioteca de aprendizaje automático (ML) Torch con una API de alto nivel basada en Python. Su flexibilidad y facilidad de uso, entre otras ventajas, lo han convertido en el marco de aprendizaje automático líder para las comunidades académicas y de investigación.

En este proyecto, se empleó para la carga y ejecución de las arquitecturas neuronales de los distintos trackers, la gestión de tensores y operaciones aceleradas mediante GPU, el entrenamiento y ajuste de modelos sobre los benchmarks utilizados y la ejecución de procesos de inferencia y evaluación. La mayoría de los repositorios empleados, incluyendo SiamDT y los modelos basados en PyTracking/LTR, dependen directamente de PyTorch como infraestructura base de computación profunda.

3.2.3.3. CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture) es una plataforma de computación paralela y un modelo de programación desarrollado por NVIDIA que permite a los desarrolladores utilizar la potencia de las GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico) para realizar cálculos generales, no limitados a gráficos.

En este proyecto, su uso fue especialmente relevante debido al elevado coste computacional de los trackers basados en aprendizaje profundo, que requieren procesar grandes volúmenes de imágenes térmicas y ejecutar operaciones tensoriales de forma eficiente. La integración de CUDA con PyTorch permitió trasladar los cálculos principales a las GPUs disponibles en el servidor HPC, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución frente a una ejecución exclusivamente en CPU.

3.2.3.4. SLURM

En el contexto de la computación de alto rendimiento, SLURM (Simple Linux Utility for Resource Management) es un sistema de gestión de cargas de trabajo y planificador de tareas de código abierto. Se utiliza principalmente en superordenadores y clústeres de computación de alto rendimiento (HPC) para asignar recursos de hardware, gestionar colas de ejecución y ejecutar tareas simultáneas.

SLURM se utilizó en este proyecto como sistema de gestión de trabajos del clúster HPC de la universidad. En lugar de ejecutar los entrenamientos y evaluaciones directamente desde una sesión interactiva en la terminal, cada experimento se definió mediante un fichero de lanzamiento .sbs, donde se especificaban los recursos requeridos, el entorno Conda a activar, las rutas de los datasets y el script correspondiente. Posteriormente, el trabajo se enviaba al sistema de colas mediante sbatch, quedando pendiente hasta que SLURM asignaba los recursos solicitados.

Esta metodología permitió ejecutar de forma controlada experimentos computacionalmente costosos, especialmente entrenamientos y evaluaciones de trackers profundos sobre CST Anti-UAV y Anti-UAV410, aprovechando los recursos GPU del servidor sin depender de una conexión interactiva permanente. Además, facilitó la organización, repetición y trazabilidad de las pruebas realizadas.

3.2.3.5. MMDetection

MMDetection es una caja de herramientas de código abierto basada en PyTorch, desarrollada dentro del ecosistema OpenMMLab, que proporciona una plataforma modular para

implementar, entrenar, evaluar y comparar modelos de detección de objetos y segmentación de instancias.

MMDetection forma parte del ecosistema OpenMMLab y proporciona una infraestructura modular para el desarrollo de modelos de detección de objetos basados en aprendizaje profundo. En este proyecto, su relevancia se debe principalmente a la implementación de SiamDT, que se apoya en componentes propios de MMDetection y MMCV para construir parte de su arquitectura, gestionar configuraciones, cargar pesos preentrenados y ejecutar módulos asociados a detección y generación de propuestas.

En concreto, SiamDT utiliza una arquitectura más compleja que otros trackers siameses tradicionales, incorporando módulos como DS-RPN y VR-CNN para la generación y refinamiento de candidatos. Por ello, la dependencia de MMDetection resulta importante para reproducir correctamente el entorno original del modelo y garantizar la compatibilidad entre sus componentes internos, las versiones de PyTorch, CUDA y las librerías auxiliares necesarias.

En la tabla 3.3 se describe el papel de cada una de estas librerías en el proyecto.

Librería / herramienta	Papel en el proyecto
PyTorch	Framework principal para ejecutar, entrenar y evaluar los modelos de seguimiento basados en aprendizaje profundo.
CUDA	Plataforma utilizada para acelerar en GPU las operaciones tensoriales durante el entrenamiento e inferencia de los trackers.
Conda	Herramienta empleada para crear y gestionar entornos virtuales con versiones específicas de Python y dependencias.
SLURM	Sistema de colas utilizado para lanzar experimentos pesados en el clúster HPC mediante trabajos por lotes.
MMCV / MMDetection	Infraestructura del ecosistema OpenMMLab necesaria para reproducir SiamDT y gestionar módulos de detección, configuración y generación de propuestas.

Tabla 3.3: Resumen de las principales librerías y herramientas utilizadas en el proyecto.

3.2.4. Recursos hardware

La infraestructura hardware utilizada para este proyecto ha sido relativamente simple. El grueso de los experimentos y manipulación de datos se ha llevado a cabo en la misma máquina, un servidor de computación de alto rendimiento (HPC) con un sistema de colas

basado en SLURM. Al margen de este servidor, el único material físico utilizado ha sido un ordenador personal, a veces el del despacho y otras veces un simple portátil, desde el que acceder de forma remota al servidor para trabajar directamente en el entorno del HPC.

3.2.4.1. Servidor DGX-Dasci

Los experimentos del proyecto, en especial los más costosos computacionalmente, se ejecutaron en el servidor DGX-DASCI, perteneciente a la infraestructura material y computacional del instituto de investigación DAsCI (*Data Science and Computational Intelligence*), integrado por las universidades de Jaén, Granada y Córdoba. Este servidor forma parte del entorno HPC empleado por el grupo para tareas de aprendizaje profundo y computación de alto rendimiento, proporcionando los recursos GPU necesarios para el entrenamiento y evaluación de los modelos de seguimiento utilizados en este trabajo.

Las características técnicas del servidor DGX-DASCI son las siguientes:

■ Capacidad de cómputo GPU:

- 8 × NVIDIA Tesla V100
- 32 GB de memoria HBM2 por GPU
- 5.120 CUDA Cores y 640 Tensor Cores por acelerador
- Interconexión NVLink de hasta 300 GB/s por GPU

■ Procesamiento CPU:

- 2 × CPUs x86 de 20 núcleos a 2,2 GHz

■ Memoria principal:

- 512 GB de memoria RAM DDR4 a 2.133 MHz

■ Almacenamiento:

- SSD SATA 3.0 de 480 GB para sistema operativo
- 4 × SSD de 1,92 TB en RAID 0 para almacenamiento de datos

■ Conectividad y red:

- Dual 10 GbE Ethernet
- 4 × InfiniBand EDR

En conjunto, el servidor DGX-DASCI proporciona una infraestructura de computación de alto rendimiento especialmente orientada a tareas de aprendizaje profundo. Su combinación de múltiples GPUs NVIDIA Tesla V100 interconectadas mediante NVLink, junto con una elevada capacidad de memoria RAM y almacenamiento SSD de alta velocidad, permite ejecutar entrenamientos y evaluaciones complejas sobre grandes conjuntos de datos de forma eficiente. Asimismo, la presencia de conexiones InfiniBand y Ethernet de alta velocidad facilita la transferencia de datos y la ejecución distribuida de trabajos dentro del entorno HPC gestionado mediante SLURM.

El sistema de colas SLURM se basa en la recepción, planificación y ejecución de trabajos en un clúster de computación. Cada experimento se envía como un trabajo independiente mediante un fichero de lanzamiento, donde se especifican los recursos necesarios. SLURM se encarga de ordenar los trabajos en cola, asignar los nodos de cómputo disponibles y ejecutar cada tarea cuando se cumplen las condiciones requeridas de hardware y prioridad. En la figura 3.5 se muestra un esquema simplificado de esta comunicación.

Figura 3.5: Esquema simplificado del proceso de inicio de trabajos en SLURM: (1) srun solicita recursos al controlador slurmctld; (2) el controlador responde asignando nodos y credenciales; (3) srun envía las órdenes de ejecución a los procesos slurmd de los nodos asignados; y (4) cada slurmd ejecuta las tareas y devuelve la salida estándar y los mensajes de error al proceso principal. Fuente: [Yoo et al. \(2003\)](#).

3.2.5. Flujo general de ejecución experimental

Una vez descritos todos los recursos y materiales hardware y software empleados en el proyecto, así como las tecnologías y herramientas empleadas, se puede describir el flujo general por el que se llevan a cabo los experimentos del proyecto.

En primer lugar, se debe acceder al nodo de acceso o nodo login del servidor HPC mediante SSH. Si la máquina desde la que se accede se sitúa en la red de la universidad, el acceso se realiza inmediatamente desde consola. En caso contrario, es necesario establecer una conexión VPN con la red de la universidad para poder acceder al servidor.

Una vez dentro del nodo de acceso, se dispone de acceso a la estructura completa de directorios del proyecto: datasets, modelos, benchmarks, experimentos y configuración de entornos. En la figura 3.6 se muestra un diagrama en árbol que describe la estructura de directorios principales del proyecto.

Figura 3.6: Distribución de ficheros en el nodo de acceso del servidor remoto.

De esta forma, accediendo al directorio batch, se puede diseñar un experimento concreto definiendo un fichero de lanzamiento .sbs, donde se especifican los recursos necesarios, el entorno Conda a activar, las rutas de los datasets y el script correspondiente (entrenamiento, test, experimento, reinicio de puertos, etc.).

Posteriormente, el trabajo se envía al sistema de colas mediante el comando sbatch,

quedando pendiente hasta que SLURM asigna los recursos solicitados y ejecuta el experimento.

Un ejemplo de lanzamiento puede ser `sbatch cstEval.sbs`, que ejecutaría el script de evaluación de CST Anti-UAV utilizando el entorno Conda específico para este benchmark. Para comprobar el estado de los trabajos lanzados se suele utilizar el comando `squeue`, que muestra la cola de trabajos pendientes, en ejecución o finalizados.

Las salidas o resultados de cada fichero lanzado se almacenan en ficheros de salida (con extensión `.out`) en el subdirectorio `salidas` dentro del directorio `batch`, con un nombre descriptivo que indica el experimento realizado, sus atributos más relevantes y el ID del trabajo asignado por SLURM.

En el diagrama de la figura 3.7 se muestra un esquema simplificado del flujo general de ejecución de los experimentos en el entorno HPC gestionado por SLURM.

Figura 3.7: Flujo simplificado de ejecución de experimentos en el entorno HPC gestionado mediante SLURM.

3.3. Modelos seleccionados

En esta sección se describirán los modelos empleados en los experimentos del proyecto, los criterios seguidos para su selección y las fuentes oficiales de las que se obtuvieron sus implementaciones, incluyendo repositorios, pesos preentrenados y artículos científicos asociados.

3.3.1. Criterios de selección

A la hora del diseño experimental de este proyecto se ha decidido partir del benchmark más reciente y completo en el ámbito del seguimiento térmico de UAVs, CST Anti-UAV, para seleccionar los modelos a reproducir y evaluar.

Gran parte de los modelos seleccionados han sido evaluados previamente sobre los benchmarks de referencia Anti-UAV410 y CST Anti-UAV, por lo que se ha podido comprobar su rendimiento y compatibilidad con los datasets empleados en este proyecto. Por este motivo, se ha usado la tabla comparativa 3.4, mostrada en el propio documento oficial del benchmark CST Anti-UAV por [Xie et al. \(2025\)](#), como referencia para decidir qué modelos interesa más reproducir, evaluar y comparar en este proyecto. Cada tracker es evaluado mediante las métricas mSA y el área bajo la curva (AUC) de los gráficos de éxito (S) y los gráficos de precisión (P). Las tres métricas se expresan en forma de porcentaje. Los tres primeros están resaltados en rojo, azul y verde. El asterisco (*) denota un método infrarrojo.

A continuación, se detallarán los criterios genéricos seguidos a la hora de seleccionar los modelos.

3.3.1.1. Robustez y precisión

La precisión de los trackers es uno de los criterios más directos en cuanto al reflejo de su rendimiento. Sin embargo, la robustez es un aspecto igualmente importante, especialmente en el contexto del seguimiento térmico de UAVs, donde las condiciones de iluminación, el ruido térmico y las oclusiones pueden afectar significativamente al rendimiento de los trackers.

En este trabajo, la robustez de un tracker se entiende como su capacidad para mantener un rendimiento consistente bajo diferentes condiciones y benchmarks. Así, se considera más robusto aquel modelo que conserva valores estables de precisión y éxito tanto en CST Anti-UAV como en Anti-UAV410, frente a otros trackers que, pese a obtener resultados muy elevados en uno de los benchmarks, presentan una degradación significativa de rendimiento en el otro.

Método	Fuente	Entrenado con 410 y probado en 410			Entrenado con CST y probado en CST		
		mSA	P(AUC)	S(AUC)	mSA	P(AUC)	S(AUC)
GlobalTrack [27]	AAAI20	66,42	85,25	65,11	35,92	58,72	35,38
KYS [4]	ECCV20	45,12	61,31	44,30	26,28	40,20	25,93
PrDiMP [17]	CVPR20	59,31	76,77	59,09	29,76	42,55	29,28
Stark [57]	ICCV21	57,09	76,64	55,99	23,27	40,54	23,10
Stark-ST [57]	ICCV21	58,32	78,10	57,22	25,63	44,99	25,44
OTrack-256 [59]	ECCV22	52,47	70,39	51,44	26,34	46,95	26,16
OTrack-384 [59]	ECCV22	57,41	76,73	56,29	25,25	45,99	25,10
AiATrack [23]	ECCV22	58,31	78,15	57,19	26,83	47,65	26,64
ToMP [38]	CVPR22	56,44	73,70	55,28	22,84	39,81	22,66
Mixformer [13]	CVPR22	58,49	78,07	57,35	26,46	47,14	26,19
Mixformer-V2 [14]	NIPS23	61,68	81,41	60,50	29,39	52,37	29,09
DropTrack [49]	CVPR23	61,00	81,11	59,81	26,89	49,08	26,65
ARTrack-256 [48]	CVPR23	48,14	63,75	47,17	25,14	45,39	24,96
ARTrack-384 [48]	CVPR23	52,63	69,51	51,54	25,19	46,56	25,04
SeqTrack [10]	CVPR23	50,50	67,26	49,49	26,53	47,67	26,38
GRM [24]	CVPR23	50,79	68,36	49,80	26,96	48,70	26,80
ROMTrack [6]	ICCV23	55,08	72,62	53,98	27,43	48,20	27,23
HIPTTrack [5]	CVPR24	57,78	77,59	56,64	25,62	47,48	25,42
AQATrack [55]	CVPR24	56,64	75,33	55,52	27,60	50,43	27,45
ARTrackV2 [1]	CVPR24	52,51	70,41	51,49	22,14	39,73	22,03
SiamDT* [26]	PAMI24	67,69	87,63	66,34	35,84	57,96	35,28
Refocus-TIR* [31]	TNNLS24	58,24	76,31	57,09	26,51	47,49	26,26

Tabla 3.4: El rendimiento de los trackers de última generación en los conjuntos de datos CST Anti-UAV y Anti-UAV410. Fuente: [Xie et al. \(2025\)](#).

En la propia tabla de referencia 3.4 se puede observar a simple vista la robustez de los distintos trackers según este criterio, destacando especialmente el caso de SiamDT, que obtiene los mejores resultados en ambos benchmarks, con una diferencia de rendimiento relativamente pequeña entre ellos, lo que indica una alta robustez frente a las condiciones variables de ambos conjuntos de datos. Es esta la principal razón por la que este modelo ha sido uno de los cinco seleccionados.

3.3.1.2. Relevancia y experimentación previa

A pesar de la gran variedad de trackers descritos en la tabla de referencia 3.4, no todos los trackers más prometedores de la literatura están reflejados. Es por esta falta de experimentación previa sobre algunos de los trackers más recientes que se ha decidido tener en cuenta este criterio a la hora de seleccionar los modelos a reproducir y aumentar así la relevancia y variedad de los experimentos realizados en este proyecto, lo que supone un posible aporte a la literatura.

Este ha sido el criterio que ha motivado la selección de trackers como SuperDiMP, derivado de la familia de trackers DiMP, o el modelo TaMOs, propuesto también en el repositorio oficial de Pytracking/LTR, [visionml \(2026\)](#).

3.3.1.3. Simplicidad estructural y reproducibilidad

Debido a la relativa limitación de tiempo y recursos para el desarrollo de este proyecto, también se ha decidido tener en cuenta la compatibilidad de las implementaciones oficiales de cada modelo con el entorno de ejecución disponible y descrito en la sección 3.2.

Además de esta compatibilidad, también se ha tenido en cuenta la simplicidad y limpieza de la arquitectura de cada modelo. Un tracker con una arquitectura simple y bien estructurada facilita su reproducción experimental, reduce la probabilidad de errores durante la adaptación a nuevos datasets y permite interpretar con mayor claridad el comportamiento del tracker. En modelos con estructuras excesivamente complejas o dependencias poco documentadas, pequeños cambios en la configuración, el preprocesamiento o la carga de pesos pueden afectar significativamente a los resultados, dificultando una comparación justa entre métodos.

Este criterio ha sido esencial para descartar trackers como GlobalTrack, que, a pesar de obtener resultados muy elevados en ambos benchmarks, presenta una arquitectura excesivamente compleja y con dependencias poco claras; y seleccionar trackers como ToMP, que, aunque no obtiene los mejores resultados en la tabla de referencia, presenta una arquitectura relativamente sencilla y bien documentada.

3.3.1.4. Disponibilidad y accesibilidad de implementaciones oficiales

Otro criterio importante a la hora de seleccionar los modelos a reproducir ha sido la disponibilidad de sus implementaciones oficiales, incluyendo código fuente, pesos preentrenados y documentación detallada.

La existencia de una implementación oficial facilita enormemente el proceso de reproducción experimental, ya que proporciona una referencia clara sobre cómo configurar el entorno, cargar los modelos y ejecutar los experimentos.

Es este criterio el que ha motivado el hecho de que cuatro de los cinco trackers seleccionados provengan del mismo repositorio oficial, el de `pytracking/LTR`, [visionml \(2026\)](#), ya que este repositorio ofrece una implementación completa, bien mantenida, y con una guía de implementación y reproducción de los trackers propuestos muy bien detallada.

Una vez descritos los criterios de selección, el siguiente paso es mostrar y profundizar en los cinco modelos seleccionados, describiendo su arquitectura, funcionamiento, características principales y fuentes oficiales de las que se obtuvieron sus implementaciones.

3.3.2. SiamDT

Como se describe en la sección 2.4, las imágenes TIR presentan dificultades añadidas en el ámbito del seguimiento de objetos. Entre estas dificultades se encuentran la falta de características visuales o de color en estas imágenes, lo que ha derivado en que los métodos de seguimiento TIR tradicionales utilicen frecuentemente características superficiales extraídas manualmente, como los contornos, para representar al objetivo.

Sin embargo, dado que en los escenarios reales de seguimiento térmico de UAVs, los objetivos suelen ser significativamente pequeños en tamaño y operan en entornos complejos, estas características superficiales creadas manualmente no son suficientes para distinguir con precisión los UAV de los elementos de fondo que pueden distraer la atención y que tienen un aspecto visual similar (distractores).

Para abordar este reto que supone el seguimiento TIR de UAVs, Huang et al. (2024) propusieron el tracker SiamDT (*Siamese Drone Tracker*), un modelo basado en la arquitectura de los trackers siameses tradicionales (que solo aprenden la correspondencia entre las regiones candidatas y la plantilla), pero que incorpora un módulo adicional de semántica de probabilidad individual de primer plano para determinar la probabilidad de que la región candidata actual contenga un objeto en primer plano y una rama adicional que mejora la capacidad de discriminación de los trackers frente a los distractores del fondo dinámico.

3.3.2.1. Arquitectura y funcionamiento

Como su propio nombre indica, SiamDT basa su estructura general en la arquitectura de una red siamesa tradicional (2.13), utilizando una rama encargada de procesar el objetivo plantilla (template) y otra destinada a analizar la región de búsqueda del fotograma actual. A partir de ambas representaciones, el modelo calcula distintos mapas de similitud que permiten localizar el UAV dentro de la escena.

No obstante, la arquitectura de SiamDT incorpora módulos específicos como DS-RPN (*Dual-Semantic Region Proposal Network*) que combina la información semántica entre la correspondencia de la región de búsqueda y la plantilla añadiendo la semántica de probabilidad individual de primer plano, y VR-CNN (*Verification and Refinement Convolutional Neural Network*) encargado de refinar y evaluar cada propuesta generada por el DS-RPN.

A continuación, se describen con mayor detalle cada una de las partes que componen la arquitectura de la red, así como una figura esquemática de la misma (3.8).

Figura 3.8: Descripción general de SiamDT, que se compone de la estructura central Swin Transformer, la red RPN de doble semántica, el módulo de detección Versatile R-CNN y el módulo de convolución de consultas. Fuente: [Huang et al. \(2024\)](#).

Backbone

El backbone de una red siamesa constituye la primera etapa de procesamiento de las imágenes de entrada, encargándose de extraer características relevantes tanto de la plantilla como de la región de búsqueda. En el caso de SiamDT, el backbone utilizado es Swin Transformer, [Liu et al. \(2021\)](#), y tiene como objetivo convertir las imágenes de entrada en mapas de características útiles para el resto de capas de la red.

Este backbone recibe como entrada tanto el parche plantilla del UAV como la imagen o región de búsqueda del fotograma actual, generando mapas de características de alto nivel para ambas ramas. A diferencia de una CNN convencional, Swin Transformer emplea mecanismos de atención organizados en ventanas locales desplazadas, lo que permite capturar relaciones espaciales entre distintas regiones de la imagen manteniendo un coste computacional controlado.

Esta capacidad resulta especialmente relevante en escenarios TIR Anti-UAV, donde el objetivo suele presentar un tamaño reducido, baja textura y una elevada similitud térmica con el fondo. Las características extraídas por este backbone constituyen la base sobre la que posteriormente actúan la DS-RPN y los módulos de refinamiento encargados de generar y seleccionar la localización final del UAV.

Módulo DS-RPN

La mayoría de trackers basados en redes siamesas contienen un módulo de redes RPN (Region Proposal Network), capas específicas encargadas de generar regiones candidatas basándose en las asociaciones entre la plantilla y la región de búsqueda.

A pesar de su eficacia en la mayoría de casos, la estructura clásica de estas redes tiende a fallar en casos donde la región de búsqueda es mucho más grande que la plantilla, ya que hay demasiadas zonas posibles donde buscar. Esto ocurre porque estas redes toman decisiones basándose en búsquedas locales, en regiones limitadas alrededor de la posición de la plantilla.

Es por esta razón que SiamDT incorpora un módulo de red RPN de doble semántica, DS-RPN, que se basa en la arquitectura clásica de una RPN con una rama adicional que incorpora búsqueda global.

Siendo x y z los recortes de la imagen plantilla y la región de búsqueda respectivamente, se define $\varphi(x) \in \mathbb{R}^{h \times w \times c}$ como el mapa de características de la imagen actual extraído por el backbone, y $\varphi(z) \in \mathbb{R}^{k \times k \times c}$ como el mapa de características de la plantilla. A partir de estas representaciones, el módulo DS-RPN genera dos mapas de similitud: el mapa de similitud local $S_{local} \in \mathbb{R}^{h \times w}$ y el mapa de similitud global $S_{global} \in \mathbb{R}^{h \times w}$. La red DS-RPN incorpora dos fuentes semánticas de información basándose en estos mapas de características: la primera es la semántica de probabilidad de primer plano, obtenida directamente a partir de $\varphi(x)$, que indica si un objetivo que contiene información semántica está presente en la región de búsqueda. La segunda fuente es la correspondencia de semánticas entre la plantilla y la región de búsqueda, es decir, la similitud entre las características extraídas de ambas ramas. Para obtener esta correlación o función de similitud, se utiliza la siguiente expresión:

$$\varphi_{corr}(x, z) = \text{Conv}_{out}(\text{Conv}_x(\varphi(x)) \otimes \text{Conv}_z(\varphi(z))) + b \quad (3.1)$$

donde Conv_x y Conv_z son convoluciones 1x1 aplicadas a las características extraídas de la plantilla y la región de búsqueda respectivamente para hacerlas comparables, \otimes denota la operación de correlación *depth-wise* que mide la similitud entre ambas, Conv_{out} es una convolución 1x1 que se aplica al resultado de la correlación para generar el mapa de similitud local, y b es un término de sesgo.

A partir de estas dos fuentes semánticas, las redes DS-RPN concatenan ambos mapas de similitud para generar propuestas de regiones candidatas. Concretamente, en la implementación final del tracker, las redes DS-RPN generan un total de 1.000 propuestas de regiones candidatas.

Módulo VR-CNN para el refinamiento de resultados

El objetivo de las redes R-CNN versátiles (VR-CNN) es refinar las propuestas generadas por la red DS-RPN, evaluando la similitud de cada propuesta con las características de la plantilla preservando la información semántica inherente del objetivo.

Siendo $\Psi(x) \in \mathbb{R}^{n \times k \times k \times c}$ la matriz de características del conjunto de n propuestas y siendo $\Psi(z) \in \mathbb{R}^{n \times k \times k \times c}$ el mapa de características de la plantilla, se define $\Psi_{corr}(x, z) \in \mathbb{R}^{1 \times k \times k \times c}$ como la siguiente expresión:

$$\Psi_{corr}(x, z) = \text{Conv}'_{out} (\text{Conv}'_x(\Psi(x)) \odot \text{Conv}'_z(\Psi(z))) + b \quad (3.2)$$

donde el operador \odot representa el producto de Hadamard, utilizado para fusionar la información de ambas ramas. Conv'_x , Conv'_z , Conv'_{out} y b tienen el mismo papel que en la expresión 3.1.

A diferencia de las redes DS-RPN, en este módulo no se concatena el mapa de similitud $\Psi_{corr}(x, z)$ con el mapa de características de la plantilla $\Psi(x)$ para crear un único vector combinado (tensor) de doble semántica, es decir, con la información de ambas fuentes. Esto se debe a que, durante el proceso de seguimiento, es preferible tener predicciones independientes para las semánticas de probabilidad de primer plano y las semánticas de correlación de características entre plantilla y propuesta. Así, se mitiga el riesgo de que un error semántico aislado resulte en un fallo completo de tracking.

Gracias a esto, la red VR-CNN es capaz de refinar y ajustar las características de cada propuesta con respecto a la plantilla comparando ambas píxel a píxel, de forma que se obtienen puntuaciones para cada propuesta mucho más precisas y directas que las generadas en DS-RPN.

Red de tres ramas para la toma de decisiones

La última etapa del proceso de seguimiento en la arquitectura de SiamDT abarca tres ramas que convergen en una toma de decisiones final:

- **Rama de supresión de distractores de fondo:** A diferencia de las RPN siamesas convencionales, que generan propuestas únicamente a partir de la región de búsqueda, la arquitectura DS-RPN de SiamDT incorpora simultáneamente información semántica procedente tanto del template como de la imagen de búsqueda. De esta forma, el modelo puede identificar propuestas con alta puntuación que, pese a

parecer objetos relevantes dentro de la escena, presentan baja correspondencia semántica con el UAV objetivo, permitiendo suprimir distractores térmicos y regiones de fondo complejas.

Concretamente, se define $D = \{d_1, d_2, \dots, d_K\}$ como el conjunto de k propuestas consideradas como distractores, donde cada término d_i representa una propuesta que presenta índice de solapamiento nulo con la bbox del *ground truth*.

En la rama de búsqueda, a menudo surgen propuestas originadas a partir de la presencia de estos distractores en la región de fondo, suponiendo esto un reto a la hora de discriminar entre un distractor y el objeto. Se define $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ como el conjunto de n propuestas difíciles de discriminar. Para calcular la puntuación de correlación entre estas propuestas y el conjunto de distractores se usa la siguiente expresión:

$$G(D, P) = \sum_i R - \text{CNNHead}(\Psi_{\text{corr}}(D, p_i)) \quad (3.3)$$

donde $G(D, P)$ denota la similitud entre el conjunto de candidatos P y el conjunto de distractores D . De esta forma, podemos usar $G(D, p_i)$ para calcular la similitud de una propuesta concreta p_i con el conjunto de distractores D , reflejando la probabilidad de p_i de ser un distractor.

El conjunto D se inicializa con los distractores del primer fotograma, y las características de cada distractor de fondo se almacenan en una memoria de secuencia. Si obtenemos un resultado de seguimiento fiable en un fotograma determinado, actualizamos D en consecuencia; de lo contrario, D permanece sin cambios.

- **Rama de correlación semántica:** Esta rama replica el comportamiento clásico de un tracker, comparando la plantilla con el frame actual para medir similitud y decidir qué propuesta es la más parecida al dron original.

La DS-RPN genera propuestas, refinadas por el módulo convolucional de consultas (*Query Convolution Module*), y la VR-CNN puntúa estas propuestas. Después, se seleccionan las N mejores propuestas en función de su puntuación de similitud. Todo esto se hace solo para la rama de correlación (*matching*), lo que significa que en esta rama no se tienen en cuenta distractores de fondo, ruido térmico u objetos parecidos; de ahí que se describa como la parte tradicional o clásica de la arquitectura del tracker.

- **Rama de semántica de probabilidad de primer plano:** Considerando el reto que supone extraer representaciones de características efectivas para objetivos minúsculos con una ocupación de píxeles limitada, [Huang et al. \(2024\)](#) decidieron añadir una tercera rama que trabajase con semánticas de probabilidad de primer plano.

Esta rama está diseñada para generar un valor de probabilidad a priori, comprendido entre 0 y 1. Este valor indica la probabilidad de la propuesta actual de contener al objetivo. Una vez generados estos valores para cada propuesta, se seleccionan las M mejores para el proceso de decisión final.

Proceso de decisión final

La etapa final de la arquitectura de SiamDT, donde se genera la predicción del tracker en el frame actual, depende de la información aportada por las tres ramas descritas anteriormente.

Por un lado, la rama de supresión de distractores de fondo proporciona una penalización para cada una de las N propuestas seleccionadas. Si una propuesta presenta una alta probabilidad de ser un distractor, su puntuación aumenta en esta rama, contribuyendo negativamente al proceso de decisión final.

Por otro lado, la rama de correlación semántica contribuye positivamente asignando a cada propuesta un peso proporcional a su similitud con el template del objetivo. Esta rama es la encargada de mantener la identidad del dron a lo largo del seguimiento.

Finalmente, la rama de probabilidad de primer plano aporta un subconjunto de M propuestas ponderadas según su probabilidad de contener un objeto real. Estas propuestas también influyen positivamente en la decisión final, aunque su número M es menor porque esta rama solo evalúa la presencia de un objeto, no su correspondencia con el dron.

3.3.2.2. Ventajas y limitaciones en escenarios TIR

El rendimiento de SiamDT en secuencias térmicas (*TIR*) está fuertemente condicionado por las características propias del espectro infrarrojo, donde la baja resolución espacial, el bajo contraste y la presencia de ruido térmico dificultan el seguimiento de objetivos diminutos. En este contexto, la arquitectura de SiamDT presenta una serie de ventajas específicas, aunque también mantiene ciertas limitaciones inherentes al dominio TIR.

Ventajas

En primer lugar, la incorporación de la rama de supresión de distractores de fondo proporciona una mejora significativa en entornos con fondo dinámico, habituales en TIR. Esta rama permite penalizar regiones que presentan patrones térmicos similares al objetivo pero

que pertenecen al fondo, reduciendo así la probabilidad de confundir ruido térmico, vegetación caliente o reflejos con el dron real.

En segundo lugar, la combinación de semántica de correlación y semántica de primer plano dota al modelo de una mayor capacidad discriminativa frente a objetivos extremadamente pequeños. La arquitectura dual-semantic permite que el tracker no solo evalúe la similitud con el template, sino también la probabilidad de que una región contenga un objeto real, lo que resulta especialmente útil en imágenes TIR donde la apariencia del objetivo es pobre y poco informativa.

Además, el módulo VR-CNN refina la comparación entre cada propuesta y el template a nivel local, lo que contribuye a mantener la identidad del dron incluso cuando su firma térmica varía ligeramente debido a cambios de orientación, distancia o condiciones ambientales.

Limitaciones

A pesar de sus ventajas, SiamDT sigue enfrentándose a desafíos propios del espectro térmico. Una de las principales limitaciones es su dependencia del template inicial: si el dron aparece con baja calidad térmica, parcialmente ocluido o saturado en el primer frame, la representación inicial será deficiente y afectará negativamente al proceso de matching en los frames posteriores.

Asimismo, la arquitectura puede verse afectada por variaciones térmicas bruscas, que alteran la firma infrarroja del objetivo y dificultan la correlación semántica. Este problema es especialmente relevante en drones pequeños, cuya temperatura superficial puede fluctuar rápidamente.

Por otro lado, el uso combinado de DS-RPN, VR-CNN y las tres ramas de decisión incrementa el coste computacional, lo que puede limitar su aplicación en sistemas embarcados o escenarios de tiempo real estricto, algo que se verá reflejado en la experimentación posterior del proyecto.

Finalmente, aunque la rama de supresión de distractores mejora la robustez, sigue siendo complejo distinguir entre el dron y otros objetos calientes de tamaño similar, como aves o puntos calientes del fondo, especialmente en condiciones de muy bajo contraste térmico.

Conclusión

En conjunto, SiamDT ofrece una mejora notable en el seguimiento de objetivos diminutos en imágenes TIR gracias a su diseño dual-semantic y a la supresión explícita de distractores. No obstante, persisten limitaciones derivadas tanto de la naturaleza del espectro

térmico como de la propia arquitectura, lo que abre la puerta a futuras líneas de investigación orientadas a mejorar la robustez frente a variaciones térmicas y a reducir el coste computacional.

3.3.2.3. Implementación utilizada en el proyecto

Al ser un tracker propuesto en el mismo proyecto del benchmark Anti-UAV410, su implementación oficial queda publicada en el propio repositorio oficial del benchmark, por lo que su adaptación e implementación al proyecto ha sido relativamente sencilla y directa.

Sin embargo, a la hora de preparar su propio entorno virtual en el nodo de acceso del servidor han surgido diversos problemas de compatibilidad entre versiones y librerías. La arquitectura de SiamDT es densa y se compone de diversos módulos estructurados y complejos, como Swin Transformer o las DS-RPN, que requieren una coordinación software muy específica.

Una vez solucionados estos inconvenientes, el tracker queda directamente implementado bajo la carpeta `/discoraid/modelos` en el servidor.

En su implementación oficial, aparecen ficheros como `tracking_test_demo.py` o `tracking_train_demo.py`, scripts con los que el programador puede configurar de manera sencilla y directa el entrenamiento o test, respectivamente, del tracker con un dataset concreto local o en la nube. Además, en la carpeta `./configs` se pueden encontrar distintos ficheros de configuración de parámetros tanto para entrenamiento como para test del tracker. Entre ellos, `siamdt_swin_tiny_sgd.py` es la configuración que aparece por defecto.

A continuación, se continuará con la descripción de los trackers seleccionados para el proyecto. Los cuatro trackers siguientes provienen del mismo repositorio: *VisionML PyTracking*, [visionml \(2026\)](#). La implementación local de estos trackers en el proyecto se describirá en la sección dedicada a PyTracking.

3.3.3. PrDiMP

PrDiMP (Probabilistic DiMP) es un tracker de seguimiento visual basado en aprendizaje profundo que parte de la arquitectura DiMP e introduce una formulación probabilística del problema de regresión en tracking. A diferencia de otros enfoques que predicen únicamente una puntuación de confianza para cada posible localización del objetivo, PrDiMP modela explícitamente la incertidumbre asociada a la estimación del estado del objeto, representando la salida del tracker como una distribución de probabilidad.

Figura 3.9: Resumen de la arquitectura de DiMP. A partir de un conjunto de entrenamiento anotado, se extraen mapas de características mediante un backbone y un bloque Cls Feat. Estas características alimentan el predictor de modelo D , formado por un inicializador y un optimizador recurrente, que genera los pesos del filtro convolucional encargado de clasificar el objetivo en el fotograma de prueba. Fuente: Bhat et al. (2020).

Desde el punto de vista arquitectónico, PrDiMP mantiene la estructura general de DiMP, basada en dos ramas principales: una encargada de la localización robusta del centro del objetivo y otra dedicada al refinamiento de la caja delimitadora. La aportación principal de PrDiMP consiste en reformular ambas ramas desde una perspectiva probabilística, sustituyendo las puntuaciones de confianza convencionales por distribuciones de probabilidad sobre el estado del objetivo.

Por este motivo, antes de profundizar en la lógica y aportación de PrDiMP, se debe describir la arquitectura y el funcionamiento de DiMP.

3.3.3.1. Arquitectura y funcionamiento de DiMP

Como se describe en el apartado 2.3.4.3, un tracker discriminativo basa su lógica de seguimiento en la idea de ser capaz de distinguir entre el objetivo y el fondo. Sabiendo esto, DiMP (*Discriminative Model Prediction*), publicado por Bhat et al. (2020), puede definirse como un tracker discriminativo moderno que introduce una idea clave: en lugar de aprender un modelo de seguimiento fijo, DiMP aprende a predecir, durante el tracking, el modelo óptimo para distinguir el objetivo del fondo.

Esto lo consigue mediante una arquitectura basada en dos grandes componentes: extractor de características F y predictor del modelo D .

En la figura 3.9 se muestra un esquema de la arquitectura de este modelo.

Feature extractor F

La función de este primer módulo es la de transformar las imágenes de entrada a la red (plantilla del primer frame y frame actual) en mapas de características profundos utilizados para inicializar y actualizar el modelo discriminativo para, posteriormente, localizar al objetivo.

Se compone de un backbone convolucional (*ResNet_50*) seguido de un bloque adicional de convolución llamado *Cls Feat*. El primero extrae características profundas de las imágenes de entrada y el segundo adapta estas características a un formato adecuado para el modelo discriminativo.

A diferencia de un tracker siamés, como SiamDT, DiMP presenta dos ramas independientes de extracción de características. Una de ellas está dedicada a generar y actualizar el modelo del objetivo. Este modelo f puede verse como el conjunto de pesos de una capa convolucional que clasifica target vs background sobre el mapa de características. La otra está enfocada al propio proceso de seguimiento, aplicando el propio modelo para clasificar cada posición como objetivo o fondo.

Model Predictor D

Este módulo es el encargado de aprender y actualizar el modelo discriminativo f , aplicado al frame actual para localizar el objetivo.

Está formado por dos componentes principales:

- Inicializador del modelo:** genera una primera estimación del filtro f_0 usando solo la apariencia del objetivo. Para ello, se aplica una convolución a las características de la plantilla, un filtro ROI para extraer exactamente la región del objetivo y, por último, se promedian las características de todos los ejemplos positivos.

De esta forma, ya se tiene un primer filtro que apunta al objetivo, pero que aún no es discriminativo ya que no tiene en cuenta el fondo de la imagen.

- Optimizador del modelo:** el optimizador del modelo (*Model Optimizer*) es un módulo recurrente diseñado para refinar el filtro discriminativo inicial f_0 mediante un proceso de optimización aprendido. Su objetivo es integrar información del fondo y mejorar la discriminación objetivo-fondo en muy pocas iteraciones, algo esencial para el seguimiento online.

Para lograr este proceso de actualización, el optimizador debe calcular primero el gradiente discriminativo de la función de pérdida: $\nabla L(f^{(i)})$. De forma intuitiva, el gra-

diente indica al tracker en qué dirección debe modificarse el modelo para mejorar la discriminación.

Después, se calcula el *step length* óptimo:

$$\alpha^{(i)} = \frac{\|\nabla L(f^{(i)})\|^2}{\|J^{(i)} \nabla L(f^{(i)})\|^2} \quad (3.4)$$

donde $\nabla L(f^{(i)})$ representa al gradiente de error, $J^{(i)}$ es el Jacobiano del residual que permite ajustar el paso según la geometría del problema. Al multiplicarlo por el gradiente de error obtenemos el gradiente curvado, cómo se comporta el gradiente cuando se tiene en cuenta la curvatura. Por último, el cociente completo representa al *step length* óptimo, derivado del método *steepest descent* de Gauss-Newton.

De forma intuitiva, este cociente indica cuánto error hay (en el numerador) y cómo de arriesgado es moverse en esa dirección (denominador). Esto permite que DiMP converja en muy pocas iteraciones sin necesidad de un ratio de aprendizaje fijo.

Proceso final de decisión

Para finalmente elaborar una predicción de la posición del objetivo, DiMP se basa en la información de dos ramas distintas: la rama de clasificación del objetivo y la rama de estimación de bounding box.

La primera rama es la encargada de generar un mapa de confianza a partir del filtro final generado por el *Model Predictor*. Este mapa se define como $s(x) \in \mathbb{R}^{h \times w}$, donde cada posición S_{ij} indica la probabilidad de encontrar el centro del objetivo en la región (i, j) . Una vez generado este mapa, se selecciona el máximo (región con mayor puntuación) como posición estimada del centro del objetivo.

La segunda rama es la encargada de refinar la bounding box del objetivo a partir de su centro. Para ello, primero genera bbox candidatas alrededor del centro estimado en la red anterior. Después, una red (*IoU-Net*) evalúa cada caja y asigna una puntuación que indica su IoU estimado, es decir, cuán bien cree la red que dicha caja se solapa con la caja real del objetivo. Sobre este mapa, se aplica la optimización por gradiente para obtener la caja con el mayor IoU estimado bajo la siguiente expresión:

$$b^{(t+1)} = b^{(t)} + \eta \nabla_b \text{IoU}(b^{(t)}) \quad (3.5)$$

Donde $b^{(t)}$ representa la bbox actual, $\text{IoU}(b^{(t)})$ representa la estimación generada por *IoU-Net*, término al que se le aplica el gradiente ∇_b , que intuitivamente indica cómo debe mo-

verse la caja para aumentar el IoU estimado. El valor η es un escalar que controla cuánto se mueve la caja en la dirección del gradiente. Se devuelve el óptimo como predicción final.

3.3.3.2. Extensión probabilística

PrDiMP puede entenderse como una extensión de DiMP en la que el modelo discriminativo deja de ser determinista y pasa a modelarse como una distribución probabilística. Esta reformulación permite capturar la incertidumbre en la apariencia del objetivo y en las muestras de entrenamiento, lo que se traduce en un proceso de optimización más estable y en una mayor capacidad para manejar escenarios complejos, como oclusiones o distractores.

En DiMP, el filtro f es determinista y modela una única instancia del objetivo en cada iteración. El aporte principal del tracker PrDiMP, propuesto por [Danelljan et al. \(2020\)](#), es considerar una distribución probabilística como filtro o modelo del objeto. Esta reformulación implica numerosas ventajas:

- **Optimización más estable y robusta:** al introducir variables como la covarianza en el modelo, se evitan sobreajustes bruscos, se suavizan las actualizaciones y se mejora la estabilidad del optimizador. La incertidumbre aportada por el modelo actúa en este caso como amortiguador para evitar desviaciones bruscas en el gradiente, algo que sí puede ocurrir en DiMP.
- **Mejor manejo de distractores y ruido:** la reformulación probabilística permite penalizar regiones donde el modelo es incierto y reforzar regiones donde este es confiable. También se evita que un distractor fuerte o ruido intenso presente en la región arrastre o desvíe el filtro.
- **Conciencia de incertidumbre:** un tracker con un modelo determinista como DiMP optimiza una función de pérdida que solo busca un único filtro puntual, sin representar la incertidumbre asociada a las muestras ni a la propia estimación del modelo. Esto implica que el loss no distingue entre regiones donde el modelo es fiable y regiones donde es incierto, de modo que todas las actualizaciones se aplican con la misma confianza, incluso cuando los datos son ruidosos o ambiguos. En PrDiMP, la pérdida se reformula de manera probabilística para optimizar no solo la media del filtro, sino también su covarianza, permitiendo que el tracker sea consciente de su propio nivel de certeza y ajuste la magnitud de las actualizaciones en función de dicha incertidumbre.
- **Mejora del rendimiento sin cambiar arquitectura:** el único aporte de PrDiMP sobre DiMP es la reformulación del modelo discriminativo, sin cambiar ningún otro aspecto

de su arquitectura. Esto implica el mismo coste computacional y la misma velocidad que DiMP, mejorando a su vez la precisión y la robustez.

- **Mayor generalización en escenarios reales:** la incertidumbre del modelo permite que este generalice mejor a objetos deformables, se adapte mejor a cambios de iluminación, adopte una mayor resistencia al ruido en las muestras negativas y mantenga estabilidad incluso con pocas muestras positivas.

A pesar de todas estas aportaciones, PrDiMP sigue presentando varias limitaciones. Su formulación probabilística se basa en una distribución gaussiana, lo que restringe la capacidad del modelo para capturar incertidumbres más complejas. La calidad del filtro sigue dependiendo fuertemente del backbone, por lo que en escenarios con bajo contraste o escasa textura su rendimiento puede degradarse. Además, aunque la covarianza amortigua el ruido, el modelo continúa siendo sensible a cambios de apariencia extremos y a oclusiones prolongadas. El proceso de actualización sigue requiriendo muestras representativas, por lo que un conjunto de entrenamiento pobre puede inducir incertidumbre excesiva. Finalmente, PrDiMP no incorpora información multimodal ni mecanismos explícitos para compensar las limitaciones inherentes al espectro TIR, lo que motiva analizar su comportamiento en este dominio.

3.3.3.3. Implementación utilizada en el proyecto

Al igual que todos los trackers seleccionados para el proyecto, a excepción de SiamDT, la implementación oficial del tracker PrDiMP se ha obtenido a través del repositorio oficial *VisionML PyTracking*, [visionml \(2026\)](#).

En la descripción del repositorio oficial se proporciona una guía con la información relacionada con cada tracker incluido, entre otros aspectos. Dentro del módulo `./pytracking/trackers` encontramos el código de las implementaciones de cada tracker propuesto.

Una vez clonado el repositorio, los pesos para cada configuración (obtenidos a través del fichero `MODEL_ZOO.md`) se almacenan en el directorio `pretrained_networks` del proyecto. Concretamente, para la base del entrenamiento del modelo se adoptó el checkpoint oficial de PrDiMP basado en *ResNet50* (backbone de 50 capas).

3.3.4. SuperDiMP

Al igual que PrDiMP trata de incorporar numerosas mejoras al rendimiento del tracker DiMP basándose únicamente en la reformulación probabilística del modelo discriminativo, SuperDiMP, también propuesto por [Danelljan et al. \(2020\)](#), trata de aumentar este rendimiento mediante una mejora sustancial del proceso de entrenamiento y de la calidad del modelo discriminativo, manteniendo la arquitectura determinista original de DiMP pero optimizando de forma más eficaz la selección de muestras, la regularización y la estabilidad del filtro aprendido. Al mantener la arquitectura de DiMP, el esquema estructural de SuperDiMP también puede observarse en la figura [3.9](#).

3.3.4.1. Aportaciones sobre DiMP

A continuación, se describen las aportaciones más sustanciales de esta nueva propuesta de tracker sobre la lógica estructural de DiMP.

Mejora en la selección de muestras

La primera gran aportación de SuperDiMP consiste en modificar el módulo encargado de generar y gestionar las muestras de entrenamiento que alimentan al optimizador del filtro discriminativo. Aunque DiMP ya selecciona muestras positivas y negativas alrededor de la predicción actual, su estrategia es relativamente simple y puede incluir regiones ruidosas, distractores fuertes o muestras mal alineadas, entre otras dificultades. Este refinamiento de muestras se logra a partir de la introducción de cuatro cambios concretos:

En primer lugar, se ajusta la forma en la que se generan las muestras de entrenamiento alrededor de la predicción, reduciendo la probabilidad de incluir regiones ambiguas, mejorando la consistencia espacial entre muestras y evitando que muestras alejadas o deformadas entren al optimizador. Así se consiguen ejemplos más representativos del mundo real.

El segundo cambio es la ponderación más robusta de las muestras. Se modifica la función que asigna pesos a cada muestra antes de entrar en la optimización del filtro. A diferencia de DiMP, el peso asignado a las muestras es directamente proporcional a su fiabilidad, reduciendo la influencia de distractores y manteniendo un conjunto de muestras más limpio y estable.

Como tercer cambio, se introduce un mecanismo que limita la contribución de muestras negativas altamente ruidosas, que en DiMP pueden desestabilizar el filtro, permitiendo así una mejor discriminación fondo-objetivo.

El último cambio se basa en ajustar la función de pérdida asociada a las muestras, aumentando la penalización a muestras inconsistentes y mejorando la estabilidad del gradiente.

Mejor regularización y optimización del filtro discriminativo

Aunque DiMP incluye un término de regularización estándar en su función de pérdida, este resulta insuficiente cuando las muestras son ruidosas, el objetivo cambia de apariencia o el fondo contiene distractores fuertes. SuperDiMP aborda estas limitaciones introduciendo una regularización más robusta y un proceso de optimización del filtro discriminativo significativamente más estable.

Para ello, modifica directamente la formulación del término de regularización, incrementando su peso y ajustando su estructura para penalizar con mayor intensidad las soluciones inestables o con alta varianza, evitando así que el filtro se sobreajuste a muestras recientes o poco fiables. Además, la regularización deja de ser fija, como en DiMP, y pasa a depender de la calidad del conjunto de muestras: cuando el muestreo es ruidoso, la penalización aumenta automáticamente, mientras que en situaciones más limpias se suaviza. Esta adaptación dinámica contribuye a estabilizar el gradiente que alimenta el optimizador Gauss–Newton, reduciendo oscilaciones y mejorando la convergencia numérica.

Junto a esta regularización reforzada, SuperDiMP introduce ajustes internos en el propio proceso iterativo de optimización del filtro. Aunque mantiene el esquema Gauss–Newton de DiMP, modifica la escala de los pasos de actualización, la gestión de los residuos del sistema lineal y la forma en que se combinan las contribuciones de las muestras, lo que reduce la sensibilidad del optimizador a gradientes ruidosos y evita que el filtro oscile entre iteraciones.

Asimismo, se refuerza la penalización sobre filtros con energía excesiva, lo que previene respuestas demasiado agresivas ante distractores o cambios bruscos de apariencia. En conjunto, estas mejoras producen un filtro discriminativo más estable, más generalizable y menos sensible al ruido que el obtenido por DiMP, permitiendo a SuperDiMP mantener un rendimiento más consistente en secuencias complejas sin necesidad de modificar la arquitectura base del tracker.

Mejor discriminación fondo-objetivo

Además de las mejoras en el muestreo, la regularización y la optimización, SuperDiMP también incrementa la capacidad discriminativa del modelo, logrando una separación más clara entre el objetivo y el fondo.

Esta mejora no proviene de cambios arquitectónicos, sino de la combinación de los ajustes introducidos en los módulos internos del tracker: al disponer de muestras más limpias, una regularización más sólida y un proceso de optimización más estable, el filtro aprendido adquiere una forma más coherente y menos sensible a distractores.

En la práctica, esto se traduce en respuestas más nítidas en el mapa de correlación, con picos más definidos sobre el objetivo y menor activación en regiones del fondo que podrían inducir errores. El resultado es un modelo discriminativo que mantiene la precisión incluso cuando el objetivo sufre cambios de apariencia, se deforma o aparece parcialmente ocluido, y que resiste mejor la presencia de objetos similares en el entorno.

Así, SuperDiMP consigue una discriminación objetivo-fondo superior a la de DiMP sin necesidad de modificar la arquitectura base, únicamente mediante un refinamiento más inteligente del proceso de aprendizaje interno.

3.3.4.2. Rendimiento en el espectro TIR

Aunque SuperDiMP fue desarrollado y evaluado originalmente en escenarios RGB, su diseño introduce varias mejoras que resultan especialmente relevantes para el seguimiento en imágenes térmicas (TIR).

En TIR, la apariencia del objetivo suele ser pobre, el contraste es bajo y las muestras disponibles pueden ser ruidosas o ambiguas. Precisamente por ello, las mejoras de SuperDiMP en la selección de muestras, la regularización adaptativa y la optimización estable del filtro lo convierten en un candidato sólido para afrontar las dificultades inherentes al espectro térmico. Al generar conjuntos de entrenamiento internos más limpios y penalizar de forma más eficaz las soluciones inestables, SuperDiMP tiende a producir filtros más robustos frente a ruido, distractores y variaciones de apariencia, condiciones muy frecuentes en TIR.

Además, su proceso de optimización refinado reduce la sensibilidad a gradientes poco informativos, algo habitual en secuencias térmicas donde la textura es escasa y la señal visual es débil. Aunque SuperDiMP no incorpora mecanismos específicos para TIR, como modelado probabilístico de la incertidumbre o ramas dedicadas a suprimir distractores térmicos, sus mejoras internas permiten evaluar hasta qué punto un refinamiento del entrenamiento y de la estabilidad del filtro puede compensar las limitaciones propias del espectro térmico.

Por ello, SuperDiMP constituye un punto intermedio interesante entre DiMP/PrDiMP y los trackers diseñados específicamente para TIR, y su análisis permite valorar la capacidad de los métodos RGB avanzados para generalizar a este dominio.

3.3.4.3. Implementación utilizada en el proyecto

Como se menciona anteriormente, la implementación de este método se obtiene a partir del repositorio *VisionML PyTracking* de la misma forma que el resto de trackers usados en el proyecto y provenientes de este repositorio.

El fichero de pesos escogido como configuración base ha sido el proporcionado por `MODEL_Z00.md` de *PyTracking*.

3.3.5. ToMP

Publicado por [Mayer et al. \(2022\)](#), ToMP (Transforming Model Prediction for Tracking) es un tracker que surge como evolución natural de los métodos basados en optimización del modelo (como DiMP y SuperDiMP), pero sustituyendo el optimizador clásico por un módulo predictor basado en Transformers. Su objetivo es superar las limitaciones de los optimizadores tradicionales, que solo pueden ajustar el filtro discriminativo minimizando una función de coste sobre frames pasados.

La idea central de ToMP es que, en lugar de resolver iterativamente un problema de optimización para obtener el filtro, el tracker aprende directamente a predecir los pesos del modelo discriminativo mediante un Transformer entrenado extremo a extremo, permitiendo así integrar nociones aprendidas sobre cómo debe ser un buen filtro y generar espacios de características más discriminativos.

3.3.5.1. Estructura general

La arquitectura de ToMP se divide en tres bloques principales y se describe en la figura [3.10](#).

Extracción de características

A partir de los frames de entrenamiento y del frame de test, se extraen mapas de características con un backbone (*ResNet50* o *ResNet101*).

Sobre estos mapas se añaden tres tipos de codificaciones: primero se añade una codificación de localización que marca explícitamente la posición del objetivo en los fotogramas de entrenamiento. A continuación, se añade una codificación de alcance que agrega información sobre el tamaño de la bbox. Por último, la codificación de test etiqueta al frame actual

Figura 3.10: Esquema de la arquitectura del método ToMP. Este utiliza un módulo de predicción de modelos basado en Transformer para localizar el objetivo. El predictor de modelos se amplía además para estimar un segundo conjunto de pesos que se aplican con el fin de realizar una regresión precisa de la bbox. El tracker ToMP resultante se basa en la información de los fotogramas de entrenamiento y de prueba para predecir todos los pesos de forma transductiva. Fuente: [Mayer et al. \(2022\)](#).

como frame de test. Estas codificaciones permiten que el Transformer distinga regiones de primer plano y fondo y entienda la geometría del objetivo.

Transformer *encoder-decoder*

Este módulo es el núcleo del tracker. Consiste en sustituir el optimizador tradicional de DiMP/SuperDiMP por un módulo predictor basado en una arquitectura Transformer *Encoder-Decoder*. En lugar de resolver iterativamente un problema de optimización para obtener los pesos del filtro discriminativo, ToMP aprende a predecir directamente dichos pesos mediante un proceso de entrenamiento extremo a extremo. Esto permite integrar información más rica y flexible que la disponible en los métodos basados en optimización.

En primer lugar, los mapas de características de los frames de entrenamiento y del frame de test se enriquecen mediante las codificaciones del estado del objetivo (posición, tamaño y etiqueta de test). Estos mapas codificados se concatenan y se introducen en el Transformer Encoder, que realiza un razonamiento global sobre todos los frames. Gracias a la auto-atención, el encoder puede combinar información de foreground y background, así como relacionar de forma explícita los frames de entrenamiento con el frame actual, generando un espacio de características más discriminativo que el proporcionado por el backbone.

A continuación, el Transformer Decoder recibe como query un embedding que representa el objetivo (*foreground embedding*) y utiliza las salidas del encoder para predecir los pesos del modelo de clasificación y del regresor de bounding boxes. De este modo, el decoder actúa como un generador de modelos: produce directamente los filtros que se aplicarán sobre las características del frame de test para localizar el objetivo y estimar su caja delimitadora. Esta predicción es transductiva, ya que incorpora información del frame actual, algo que los optimizadores clásicos no pueden hacer.

Localización y regresión de la bbox

Una vez modelado el filtro discriminativo, este se aplica sobre las propuestas del frame de test para obtener el mapa de puntuación. La localización del objetivo se infiere como el máximo de este mapa. Después, el regresor, condicionado por los pesos generados por el Transformer, produce una predicción refinada del bounding box usando una CNN ligera.

Esta separación explícita entre el proceso de localización del objetivo y el refinamiento de su bbox, formando en conjunto la predicción final, es lo que mejora la estabilidad del tracker respecto a otros métodos basados en optimización.

3.3.5.2. Rendimiento en el espectro TIR

Aunque ToMP fue desarrollado para seguimiento en RGB, su arquitectura basada en un predictor Transformer introduce propiedades que pueden resultar beneficiosas en el espectro TIR, así como limitaciones derivadas de la naturaleza de las imágenes térmicas.

Ventajas

Su arquitectura basada en un Transformer *Encoder–Decoder* permite un razonamiento global entre los frames de entrenamiento y el frame de test, lo que ayuda a compensar la falta de textura y el bajo contraste característicos de TIR.

La predicción transductiva del filtro —que incorpora información del frame actual al generar los pesos del modelo discriminativo— facilita la adaptación a variaciones térmicas rápidas o a cambios en la firma infrarroja del objetivo.

Además, las codificaciones explícitas de posición y extensión del objetivo proporcionan una señal geométrica estable incluso cuando la apariencia visual es débil, ayudando a distinguir foreground y background en secuencias térmicas.

Finalmente, la separación entre localización y regresión del bounding box reduce la propagación de errores en situaciones donde la forma del objetivo es poco definida, algo habitual en TIR.

Limitaciones

A pesar de los puntos a favor del posible rendimiento de este tracker cuando se aplica directamente en el dominio térmico, ToMP también presenta limitaciones importantes.

Por un lado, su backbone, entrenado en RGB, depende de características basadas en textura y color que en TIR son prácticamente inexistentes, reduciendo la discriminabilidad de las features que alimentan al Transformer. El modelo carece de mecanismos específicos para gestionar ruido térmico, puntos calientes o distractores infrarrojos, elementos muy frecuentes en este tipo de secuencias.

Además, la calidad de las codificaciones del estado del objetivo puede verse afectada por la naturaleza difusa de los contornos térmicos: pequeñas imprecisiones en la localización previa pueden degradar la predicción del filtro y, en consecuencia, la estabilidad del seguimiento.

A esto se suma el mayor coste computacional asociado al uso de un Transformer *Encoder-Decoder*, que puede resultar poco adecuado para aplicaciones TIR donde se requiere ejecución en tiempo real o en hardware embarcado.

Finalmente, ToMP aprende priors visuales exclusivamente en RGB, sin incorporar patrones característicos del espectro infrarrojo, lo que limita su capacidad de generalización si no se entrena específicamente en datasets térmicos.

3.3.5.3. Implementación utilizada en el proyecto

Del mismo modo que PrDiMP y SuperDiMP, ToMP fue implementado a partir de su versión oficial presente en el repositorio *PyTracking*.

En la guía oficial, aparece un esquema del modelo, junto al artículo adjunto de su publicación y enlaces a la descarga de su fichero de pesos.

Al igual que en PrDiMP y TaMOs, para este trabajo se optó por partir del backbone *ResNet50*.

3.3.6. TaMOs

TaMOs (Transformer-aided Model Optimization for Tracking) es un tracker publicado por Mayer et al. (2024) que continúa la línea evolutiva iniciada por los métodos basados en optimización del modelo (como DiMP y SuperDiMP) y por los predictores basados en transformers (como ToMP). Su objetivo principal es combinar lo mejor de ambos mundos: mantener la estabilidad y el control explícito de los métodos de optimización tradicionales, pero incorporando la capacidad de razonamiento global y la flexibilidad de los transformers.

3.3.6.1. Arquitectura y funcionamiento

TaMOs mantiene una estructura muy similar al tracker ToMP, con la diferencia de incorporar la capacidad de razonamiento general y contextual de los transformers sin sustituir completamente el optimizador, como hace ToMP. En la figura 3.11 se muestra un esquema de la estructura del tracker.

Figura 3.11: TaMOs extrae primero las características de los fotogramas de entrenamiento y de prueba. Los objetos del fotograma de entrenamiento se codifican conjuntamente mediante una codificación multiobjeto y se envían, junto con las características extraídas, al predictor del modelo. Este predictor genera para cada objetivo un modelo $\hat{\theta}_i$ y produce características del fotograma de prueba enriquecidas. Una red FPN aumenta la resolución de estas características, y finalmente el cuadro delimitador de cada objetivo se obtiene aplicando el modelo $\hat{\theta}_i$ sobre las características del fotograma de prueba. Fuente: Mayer et al. (2024).

Extracción de características

La arquitectura comienza con un backbone convolucional (normalmente *ResNet*) encargado de extraer mapas de características tanto de los frames de entrenamiento como del frame de test. Sobre estos mapas se añaden codificaciones que representan explícitamente el estado del objetivo: posición, tamaño y otras señales geométricas.

Estas codificaciones permiten que el sistema distinga regiones foreground y background y proporcionan al modelo información estructural que no depende de la textura, algo especialmente útil en escenarios con apariencia débil.

Módulo transformer como asistente del optimizador

A diferencia de ToMP, donde el Transformer predice directamente los pesos del filtro, en TaMOs el Transformer actúa como un módulo auxiliar. Su función es procesar conjuntamente las características de los frames y generar representaciones globales que capturan relaciones temporales, variaciones de apariencia y contexto espacial.

Estas representaciones no sustituyen al optimizador, sino que se integran en él como información adicional que guía la actualización del filtro discriminativo. El Transformer aporta así un prior aprendido que ayuda a evitar sobreajustes, a mejorar la discriminación objetivo–fondo y a estabilizar el proceso de actualización.

Optimización del filtro discriminativo

El núcleo del tracker sigue siendo un optimizador iterativo similar al de DiMP/SuperDiMP. Este optimizador ajusta los pesos del filtro minimizando una función de coste que combina error de clasificación y regularización. Sin embargo, en TaMOs el optimizador recibe como entrada no solo las características del backbone, sino también las representaciones generadas por el Transformer.

De este modo, la actualización del filtro se ve influida por información contextual global, lo que permite obtener modelos más robustos sin abandonar la formulación clásica basada en optimización explícita.

Predicción final

Una vez optimizado, el filtro discriminativo se aplica sobre las características del frame de test para generar el mapa de puntuación. La localización del objetivo se obtiene median-

te el máximo de este mapa, siguiendo el esquema habitual de los trackers basados en correlación.

La estimación final del bounding box se obtiene mediante un módulo de regresión, normalmente una red ligera, que refina la predicción en torno a la posición estimada. TaMOs mantiene así la separación entre localización y regresión, lo que contribuye a la estabilidad del seguimiento.

3.3.6.2. Rendimiento en el espectro TIR

El éxito de TaMOs en el espectro térmico (TIR) es limitado, principalmente porque el modelo fue diseñado y entrenado para seguimiento en RGB y no incorpora mecanismos específicos para gestionar las particularidades del dominio infrarrojo. Aunque su arquitectura híbrida —que combina optimización clásica con asistencia mediante Transformer— aporta cierta robustez frente a cambios de apariencia, esta ventaja se reduce en TIR debido a la escasez de textura, el bajo contraste y la presencia frecuente de ruido térmico o puntos calientes.

En la práctica, TaMOs tiende a mostrar un rendimiento inferior al de trackers diseñados específicamente para TIR, como SiamDT, y también por debajo de métodos RGB que han demostrado una mejor generalización, como SuperDiMP. Su capacidad para discriminar foreground y background se ve afectada por la falta de características visuales ricas, y la codificación multiobjeto puede degradarse cuando los contornos térmicos son difusos o poco definidos.

Aun así, el razonamiento global del Transformer y la estabilidad del proceso de optimización permiten que TaMOs mantenga un comportamiento razonablemente estable en secuencias térmicas simples, aunque sin alcanzar un rendimiento competitivo en escenarios TIR exigentes.

3.3.6.3. Implementación utilizada en el proyecto

Al ser un tracker propuesto también en el repositorio de *PyTracking*, la obtención completa de la implementación oficial del tracker se realizó a partir del propio proyecto de *PyTracking*.

Al igual que todos los demás trackers, incorpora la figura 3.11 como esquema de su estructura junto al enlace para su configuración de pesos. La configuración escogida ha sido la basada en el backbone de 50 capas *ResNet50*.

3.4. Métricas utilizadas

Para determinar el rendimiento de cualquier modelo de aprendizaje automático, resulta esencial definir previamente un conjunto de métricas (generales o específicas del modelo) que reflejen cuantitativamente, a través de expresiones matemáticas, el grado de acierto, estabilidad y robustez del sistema bajo evaluación.

Estas métricas permiten comparar distintos métodos bajo criterios homogéneos, identificar fortalezas y debilidades en su comportamiento y, en última instancia, establecer conclusiones objetivas sobre su desempeño en los distintos escenarios de prueba.

Aunque en la sección 2.6 se describen las métricas clásicas usadas en el ámbito del SOT, para garantizar la reproducibilidad y comparación ajustada de los resultados experimentales con los resultados ya obtenidos anteriormente en los benchmarks TIR utilizados en el proyecto se ha optado por la selección de las tres métricas utilizadas en ambos benchmarks: *mSA*, *Precision plot* y *Success plot*.

3.4.1. Precision plot

La métrica Precision Plot evalúa la precisión espacial del tracker midiendo el error de localización del centro del bounding box. Para cada frame, se calcula la distancia euclidiana entre el centro predicho por el tracker y el centro del ground truth. A partir de estas distancias, se genera una curva que muestra el porcentaje de frames cuyo error está por debajo de distintos umbrales.

Si definimos e_t como el error de centro por frame a partir de la siguiente expresión:

$$e_t = \|c_t - c_t^{gt}\|_2 \quad (3.6)$$

donde c_t representa al centro predicho por el tracker en el frame t y c_t^{gt} al centro del ground truth, podemos definir la precisión para un umbral de distancia τ en un número N total de frames como:

$$\text{Precision}(\tau) = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \mathbf{1}(e_t < \tau) \quad (3.7)$$

Gracias a esta métrica, se puede reflejar tanto la capacidad del tracker para localizar correctamente el centro del objetivo como su estabilidad en el seguimiento y su sensibilidad a errores de desplazamiento.

Aunque la curva completa permite comparar trackers en un rango más amplio de tolerancias, en los métodos clásicos se suele reportar la precisión en un umbral estándar de 20 píxeles.

En los benchmarks modernos, incluida la evaluación utilizada en este proyecto, la métrica final reportada no es un único valor de precisión para un umbral fijo, sino el área bajo la curva de precisión, denotada como $P(AUC)$. Este valor resume en un único número el comportamiento completo del tracker para todos los umbrales de distancia, proporcionando una medida más robusta y menos dependiente de un umbral arbitrario (como los 20 píxeles utilizados tradicionalmente en OTB).

Matemáticamente, si una métrica se expresa como una función continua $f(\tau)$ respecto a un umbral τ , el AUC se define como la integral definida entre $\tau_{\text{mín}}$ y $\tau_{\text{máx}}$:

$$AUC = \int_{\tau_{\text{mín}}}^{\tau_{\text{máx}}} f(\tau) d\tau \quad (3.8)$$

Sin embargo, en los problemas de tracking la curva se obtiene a partir de valores discretos y no de una función continua. Por este motivo, la expresión real del AUC utilizada en los benchmarks modernos para un conjunto K de umbrales muestreados en tracking se define como:

$$AUC \approx \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K f(\tau_k) \quad (3.9)$$

3.4.2. Success plot

Esta métrica evalúa la calidad del bounding box predicho por el tracker comparándolo con el bounding box real mediante la métrica de *Intersection over Union* (IoU). Para cada frame, se calcula el IoU entre la predicción y el ground truth, y a partir de estos valores se genera una curva que muestra el porcentaje de frames cuyo IoU supera distintos umbrales. Como se puede intuir, la lógica es la misma que en *Precision plot*, cambiando la métrica base de comparación.

Definiendo IoU_t como el solapamiento de áreas en el frame t a partir de la siguiente expresión:

$$\text{IoU}_t = \frac{|B_t \cap B_t^{gt}|}{|B_t \cup B_t^{gt}|} \quad (3.10)$$

donde B_t y B_t^{gt} representan las bboxes de la predicción del tracker y el ground truth, respectivamente, podemos expresar el éxito (*success*) para un umbral τ en un número N total de frames como:

$$\text{Success}(\tau) = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \mathbf{1}(\text{IoU}_t > \tau) \quad (3.11)$$

La curva se obtiene variando τ entre 0 y 1.

Esta métrica refleja varios aspectos del tracker, como su precisión en tamaño y forma, su capacidad para mantener una estimación coherente del objetivo y su robustez frente a cambios de escala, deformaciones u oclusiones.

Al igual que la métrica de Precision, a esta métrica también se le aplica el *AUC* para obtener la proporción de frames con IoU satisfactorio a lo largo de todos los umbrales entre 0 y 1, ofreciendo una evaluación más completa de la calidad que no dependa de un único umbral fijo.

3.4.3. mSA

A pesar de su simplicidad y eficacia, las métricas clásicas basadas únicamente en la precisión del centro (P(AUC)) y en la calidad del bounding box (S(AUC)) resultan a menudo insuficientes para capturar todos los aspectos relevantes del rendimiento. Ambas métricas asumen que el objetivo está siempre visible y que la evaluación debe centrarse exclusivamente en la localización espacial.

Sin embargo, en escenarios reales, especialmente en TIR, son frecuentes las oclusiones parciales o totales, las pérdidas temporales del objetivo y las situaciones en las que el tracker debe decidir si el objeto está presente o no.

En este contexto, [Jiang et al. \(2021\)](#) propusieron la métrica SA (*State Accuracy*), que combina el IoU y una probabilidad de visibilidad añadida para proporcionar una evaluación global del rendimiento del tracker en escenarios con oclusiones.

La expresión propuesta se describe como:

$$SA = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T [IOU_t \cdot \delta(v_t > 0) + p_t \cdot (1 - \delta(v_t > 0))] \quad (3.12)$$

donde IoU_t indica el solapamiento entre la predicción y el ground truth en el frame t , y T es el número total de frames.

El valor p_t indica la probabilidad de presencia del objetivo predicha por el tracker en el frame t . Este valor se incorpora debido a la incoherencia que supone evaluar el IoU cuando el objetivo está oculto. En este caso, es preferible evaluar la capacidad del modelo para estimar si el objetivo está visible o no.

v_t es el indicador de visibilidad. Es una variable binaria que se activa (toma valor 1) si el objetivo está visible en el frame y se desactiva cuando está totalmente oculto (valor 0). Esta variable está incluida en la función indicadora $\delta(v_t > 0)$.

De esta forma, si el objetivo está visible se evalúa el tracker en función del IoU (parte clásica de la expresión) mientras que, si no lo está, se evalúa la probabilidad de presencia p_t predicha por el tracker.

En los benchmarks CST y Anti-UAV410 y, consecuentemente, en este proyecto, esta métrica se expande a todo el conjunto de N secuencias de test, utilizando mSA como la media aritmética del SA en cada secuencia:

$$\text{mSA} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{SA}_i \quad (3.13)$$

3.4.4. FPS

Hasta este punto, las métricas descritas, P(AUC), S(AUC) y mSA, evalúan exclusivamente la precisión del tracker: su capacidad para localizar correctamente el objetivo, estimar su bounding box y gestionar su presencia o ausencia. Sin embargo, en sistemas reales Anti-UAV la precisión no es el único criterio relevante. Un tracker puede ser muy exacto pero demasiado lento para aplicaciones reales, especialmente en escenarios TIR donde se requieren respuestas en tiempo real (vigilancia, navegación autónoma, robótica, etc.).

Por ello, es necesario complementar las métricas de precisión con una medida explícita de velocidad, que permita evaluar si el método es viable en condiciones operativas.

La métrica FPS (*Frames Per Second*) cuantifica la velocidad de ejecución del tracker, es decir, cuántos frames es capaz de procesar por segundo en una secuencia determinada. Para cada secuencia, se calcula como el cociente entre el número total de frames y el tiempo total empleado para procesarla.

Este valor refleja directamente la eficiencia computacional del método y permite determinar si puede operar en tiempo real (habitualmente entre 25 y 30 FPS) o si su uso queda limitado a análisis offline.

Derivada de esta métrica, en este proyecto también se ha incluido el *Tiempo por frame*,

el tiempo medio que tarda el tracker en procesar un fotograma, como la inversa del valor FPS.

3.5. Adaptaciones e implementación de métodos

En este apartado se describirá el formato y diseño general detrás del proceso de definición y ejecución de cada experimento del proyecto. Cabe apuntar que la descripción específica y la lógica detrás del proceso experimental serán desarrolladas en el siguiente capítulo.

Debido a que los modelos pertenecen a dos grandes bloques (benchmarks) distintos, la experimentación ha sido ajustada a las necesidades de cada proyecto, diferenciando entre el entorno, ficheros relevantes y características internas de SiamDT, que pertenece a Anti-UAV410, y el resto de trackers seleccionados en el proyecto, todos implementados en PyTracking.

3.5.1. Diseño en Anti-UAV410

Además de ser un benchmark para replicación y evaluación de resultados en este proyecto, Anti-UAV410 contiene la implementación oficial de SiamDT. Esto hace que los ficheros de configuración y la naturaleza de los métodos de entrenamiento y test sean específicos del modelo.

3.5.1.1. Entrenamiento

El entrenamiento personalizado del tracker SiamDT ha sido muy accesible gracias al script de entrenamiento, llamado `tracking_train_demo.py`, proporcionado en el repositorio, el cual centraliza todos los elementos necesarios para configurar, ajustar y lanzar nuevas sesiones de entrenamiento. Este fichero permite parametrizar de forma explícita aspectos clave del proceso, como el archivo de configuración del modelo, el directorio de trabajo, los pesos preentrenados, el conjunto de datos base, las transformaciones aplicadas y la probabilidad de muestreo entre distintos datasets.

El flujo de trabajo se basa en un sistema de argumentos que facilita modificar cualquier componente del entrenamiento sin necesidad de alterar el código interno del tracker. Por ejemplo, mediante los parámetros `config`, `base_dataset` o `base_transforms` es posible seleccionar rápidamente diferentes configuraciones, cambiar el conjunto de datos de

entrenamiento o activar transformaciones específicas para evaluar su impacto en el rendimiento. Asimismo, el script permite cargar pesos preentrenados (`load_from`), reanudar entrenamientos previos (`resume_from`), ajustar el número de workers, activar entrenamiento mixto en precisión FP16 o incluso sobrescribir partes del archivo de configuración mediante `cfg-options`.

Una vez procesados los argumentos, el script construye automáticamente el modelo, inicializa el conjunto de datos, configura el entorno de entrenamiento (incluyendo logging, semillas aleatorias y compatibilidad con entrenamiento distribuido) y ejecuta el procedimiento completo mediante la función `train_detector`. Esta estructura modular y altamente parametrizable ha permitido diseñar experimentos de forma ágil, reproducible y flexible, facilitando la comparación entre distintas configuraciones, arquitecturas y estrategias de data augmentation durante el desarrollo del proyecto.

3.5.1.2. Test

El diseño y ejecución de experimentos con SiamDT ha resultado igualmente accesible gracias a la estructura modular del proyecto y a la claridad del pipeline de evaluación. El propio repositorio proporciona un script unificado, llamado `tracking_test_demo.py`, que centraliza todos los elementos necesarios para lanzar pruebas: selección del dataset, carga del archivo de configuración, elección del checkpoint, definición de la secuencia a evaluar y activación opcional de la visualización.

El flujo de trabajo se reduce, por tanto, a modificar unos pocos argumentos en la línea de comandos. El script inicializa automáticamente el tracker a partir del fichero de configuración y del modelo entrenado, aplica las transformaciones adecuadas a los datos y crea los evaluadores correspondientes para UAV410 y/o CST. Finalmente, basta con invocar el método `run()` de cada evaluador para ejecutar el experimento completo sobre las secuencias seleccionadas. Los resultados se almacenan en una carpeta local del proyecto llamada `results`.

Esta organización permite cambiar de configuración, probar variantes del modelo, evaluar distintos conjuntos de datos o ejecutar experimentos sobre secuencias concretas sin necesidad de modificar el código interno del tracker.

3.5.2. Diseño en PyTracking

El framework PyTracking es el espacio de trabajo del resto de trackers del proyecto y destaca por una arquitectura altamente modular que separa de forma explícita los componentes

dedicados al entrenamiento y a la evaluación, lo que facilita enormemente el diseño de experimentos personalizados. Esta división se articula en dos grandes segmentos, uno enfocado en el entrenamiento y otro en la evaluación.

3.5.2.1. Módulo LTR

El submódulo LTR contiene toda la infraestructura necesaria para entrenar trackers basados en aprendizaje profundo. Esto incluye:

- **Gestión de datasets:** el módulo lleva a cabo la personalización directa de cada dataset utilizado para el proyecto, así como su formato y su procesamiento.
- **Definición de arquitecturas:** en este submódulo se incluyen la definición e implementación de los modelos propuestos por el benchmark, incluidos los utilizados en este proyecto.
- **Configuraciones YAML:** permiten modificar hiperparámetros, learning rates, pérdidas, optimizadores o estrategias de actualización sin tocar el código.

Esta modularidad permite entrenar un tracker simplemente seleccionando un archivo de configuración y ejecutando el script correspondiente, lo que facilita probar variantes del modelo, nuevos datasets o cambios en la arquitectura de forma rápida y reproducible.

3.5.2.2. Módulo PyTracking

El módulo PyTracking, encargado de la fase de test y evaluación, constituye el núcleo operativo del framework durante la inferencia.

Uno de sus directorios más relevantes es `parameter`, a través del cual se puede acceder, modificar e incluso crear los diversos ficheros de configuración utilizados por cada modelo para el proceso de tracking.

Es en estos ficheros donde se ha trabajado la experimentación densa de los modelos en el proyecto, creando un fichero de configuración personalizado para cada experimento y permitiendo así modularidad, claridad y reproducibilidad en el proceso experimental.

3.5.3. Generación de resultados y métricas

Los resultados en este proyecto siempre han tenido el mismo formato, al tratarse de experimentos sobre el mismo campo, el seguimiento de objetos. Estos resultados consisten

en un conjunto de pares de ficheros (dos por secuencia), ambos con el nombre de la secuencia evaluada. El primero contiene las coordenadas de la bbox predicha por el tracker en cada frame de la secuencia en formato (x,y,w,h) . El segundo contiene el tiempo de procesamiento de cada frame.

Una vez generados, los datos se mueven de los directorios locales de cada proyecto al directorio de resultados experimentales de cada benchmark.

Al tener la misma naturaleza, el proceso de evaluación de las secuencias ha sido idéntico en CST y Anti-UAV410. Cada benchmark contiene un fichero llamado `trackers.py` en el que se define un pipeline que contiene los trackers a evaluar, junto a la ubicación de sus resultados en el proyecto y el formato de las anotaciones. Esto ha supuesto una gran ventaja a la hora de flexibilizar los cambios entre trackers y añadir o eliminar evaluaciones.

A través de la ejecución del fichero `Evaluation_for_ALL.py`, el benchmark genera las métricas resultantes para cada tracker comparando las bbox predichas por el tracker en cada frame con sus anotaciones del ground truth de ese mismo frame.

Una vez terminado el proceso de evaluación, en la carpeta `reports` se generan numerosos ficheros que contienen toda la información sobre el rendimiento de cada tracker evaluado. Aunque el elevado número de ficheros generados se debe a la separación de métricas en cada uno de los atributos propuestos por el benchmark, obteniendo así ficheros como `precision_plots_of_OV.png` para la métrica de *Precision plot* únicamente para el atributo *Out-of-View*, para este proyecto se ha decidido centrarse en un enfoque general, utilizando únicamente los tres ficheros generales de las métricas de precisión escogidas.

Por un lado, el fichero `state_accuracy_scores.txt` revela las métricas obtenidas para el mSA de cada tracker, así como los FPS del mismo. Un ejemplo de este fichero puede verse en el listado [3.4](#).

Las métricas *Precision plot* y *Success plot* se obtienen a partir de los ficheros `precision_plots.png` y `success_plots.png`, respectivamente.

Estos ficheros son imágenes que muestran las curvas de precisión y overlap del tracker a lo largo de todas las secuencias evaluadas. Cada gráfica agrega los resultados del dataset completo e incluye el valor AUC, que actúa como métrica cuantitativa final. Así, permiten visualizar el rendimiento global del tracker de forma compacta.

Aunque las gráficas aportan información visual, en el proyecto solo se utiliza el valor numérico de la métrica indicado en la leyenda, dado el enfoque generalista de los experimentos. La figura [3.12](#) muestra un ejemplo generado con la misma configuración que el fichero [3.4](#).

```

1 [Overall] Tracker name Experiments metric: Scores
2 [Overall] siamdt State accuracy: 0.2958
3 [Overall] siamdt Overall fps: 12.49232202
4 [Overall] siamdt Overall time/frame(s): 0.08006943
5 [Overall] super_dimp State accuracy: 0.3275
6 [Overall] super_dimp Overall fps: 36.99251303
7 [Overall] super_dimp Overall time/frame(s): 0.03606404
8 [Overall] tamos_resnet50 State accuracy: 0.1952
9 [Overall] tamos_resnet50 Overall fps: 13.32543209
10 [Overall] tamos_resnet50 Overall time/frame(s): 0.07803414
11 [Overall] tomp50 State accuracy: 0.2369
12 [Overall] tomp50 Overall fps: 18.74803876
13 [Overall] tomp50 Overall time/frame(s): 0.05341562
14 [Attribute] siamdt Occlusion: 0.2540
15 [Attribute] siamdt Out-of-View: 0.2615

```

Listado 3.4: Fragmento del fichero `state_accuracy_scores.txt` generado por los benchmarks CST y Anti-UAV410.

Figura 3.12: Ejemplo del fichero `precision_plot.png`, el cual muestra la curva de precisión OPE para el benchmark CST Anti-UAV, comparando cuatro trackers. Cada línea representa cómo varía la precisión según el umbral de error de localización, destacando que SiamDT obtiene el mejor rendimiento, seguido de TaMOs, SuperDiMP y ToMP50.

Capítulo 4

EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS

Este capítulo recoge todos los experimentos y pruebas diseñadas, ejecutadas y evaluadas en el desarrollo del proyecto. Estos se han creado con base en sus objetivos más importantes:

- Estudio de los métodos de aprendizaje profundo para el seguimiento de objetos con atención especial a la tarea de seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos.
- Estudio de conjuntos de datos para el seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos.
- Adaptación y ejecución de métodos de aprendizaje profundo al seguimiento de drones en imágenes de infrarrojos.

Para abarcar estos tres objetivos, se ha dividido el apartado experimental en dos grandes bloques. El primero aborda los dos primeros objetivos mencionados anteriormente, estudiando tanto el comportamiento de los métodos seleccionados para tareas de SOT como las características propias de cada conjunto de datos usado para estas pruebas.

El segundo bloque surge a partir de la idea de intentar mejorar y adaptar los métodos con mejores resultados en función de las limitaciones reveladas por el primer bloque, aportando una vía alternativa para casos concretos relacionados con misiones reales en el ámbito Anti-UAV que requieran de métodos con estas características.

4.1. Evaluación inicial sobre TIR

En este bloque experimental se busca evaluar el comportamiento de los trackers seleccionados en el espectro TIR. Para ello, se realizaron diversas pruebas de entrenamiento y test jugando con ambos datasets para medir distintos aspectos.

En concreto, se realizaron cuatro pruebas sobre ambos benchmarks, todas con el mismo formato métrico.

4.1.1. Entrenamiento en Anti-UAV410

Para obtener una primera noción del comportamiento de los trackers y medir además la fiabilidad de los resultados publicados por el artículo oficial de CST, se optó por replicar el experimento de entrenar los trackers con el subconjunto *train* de Anti-UAV410 y ponerlos a prueba con los subconjuntos de test de ambos benchmarks.

Los resultados de la evaluación en Anti-UAV410 tras entrenar los trackers con Anti-UAV410 se muestran en la tabla 4.1.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	63,84	85,2	62,6	4 h 13 min	8,652	0,115
tamos_resnet50	61,45	85,9	60,4	3 h 51 min	9,779	0,104
prdimp_50	58,94	79,7	57,8	2 h 2 min	21,434	0,053
super_dimp	58,77	80	57,6	1 h 54 min	25,332	0,049
tomp	54,64	73,3	53,5	2 h 1 min	18,922	0,053

Tabla 4.1: Resultados de los trackers entrenados en Anti-UAV410 y evaluados en Anti-UAV410.

Los resultados en Anti-UAV410 muestran valores de precisión relativamente altos y un comportamiento consistente entre las distintas métricas, con SiamDT y TaMOs como los modelos más destacados en términos de mSA y $P(AUC)$. También se aprecia una separación clara entre los trackers más precisos y los más rápidos, evidenciando el habitual compromiso entre rendimiento y velocidad. En conjunto, las cifras reflejan que los modelos se adaptan bien al dominio térmico de este dataset y ofrecen un seguimiento estable en la mayoría de secuencias.

Los resultados de la evaluación en CST tras entrenar los trackers con Anti-UAV410 se muestran en la tabla 4.2.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	27,59	52,82	27,43	2 h 21 min	8,6963	0,1149
super_dimp	26,02	40,17	25,67	49 min	37,3512	0,0360
tomp	21,74	37,82	21,58	1 h 8 min	19,1113	0,0524
prdimp_50	19,83	38,28	24,46	1 h	27,3765	0,0471
tamos_resnet50	16,36	44,56	16,6	1 h 39 min	13,2023	0,0778

Tabla 4.2: Resultados de los trackers entrenados en Anti-UAV410 y evaluados en CST Anti-UAV.

En contraste con los resultados anteriores, la evaluación en CST revela una **caída drástica de precisión en todos los trackers**, con reducciones superiores al 50 % en la métrica mSA respecto a Anti-UAV410. Esta pérdida masiva de rendimiento evidencia la enorme dificultad del benchmark CST, caracterizado por drones extremadamente pequeños, desapariciones prolongadas, reapariciones súbitas y fondos térmicamente complejos. Aunque $P(AUC)$ tiende a ser más sensible a pequeñas mejoras en la localización, tanto $S(AUC)$ como mSA se estabilizan en valores muy bajos, reflejando un límite claro en la capacidad de los trackers para mantener un solapamiento IoU adecuado en este escenario tan exigente. La superioridad relativa de SiamDT se mantiene, pero incluso este modelo sufre una degradación severa, lo que confirma que CST constituye un entorno de evaluación mucho más desafiante que Anti-UAV410.

4.1.1.1. Interpretación de los resultados

Centrándonos primero en los resultados obtenidos con el test en CST, podemos reforzar la idea de la complejidad sin precedentes que presenta este nuevo benchmark, siendo 27,59 la máxima cifra de precisión obtenida por SiamDT. Esto demuestra la capacidad de adaptación y actuación del diseño arquitectónico del tracker para escenarios TIR.

Por otro lado, es SuperDiMP quien lidera el rendimiento en tiempo real de los trackers, siendo capaz de procesar una media de 37,35 frames por segundo. Esto probablemente se debe a su arquitectura altamente optimizada. A diferencia de otros métodos más pesados (como SiamDT o ToMP50), SuperDiMP evita módulos adicionales y cálculos redundantes, lo que le permite procesar cada frame con un coste computacional significativamente menor.

Centrándonos ahora en los resultados obtenidos en Anti-UAV410, lo primero que observamos es una clara mejora en precisión por parte de todos los trackers, aumentando en más de un 100 % (el doble) su rendimiento. La justificación de este aumento se puede inferir claramente de la propia naturaleza del dataset: Anti-UAV410 presenta secuencias más limpias, con menos oclusiones severas, menor variabilidad espectral y trayectorias más predecibles que CST. Estas condiciones reducen la complejidad del seguimiento y permiten que los trackers mantengan la estabilidad del bounding box durante más tiempo, lo que se traduce directamente en un incremento significativo de la precisión medida mediante $P(AUC)$.

Al relacionar los datos obtenidos para ambos benchmarks, podemos extraer dos conclusiones claras sobre el comportamiento de los trackers: una mayor robustez por parte de SiamDT respecto a los demás trackers y una superioridad en cuanto a velocidad de tracking por parte de SuperDiMP.

4.1.2. Entrenamiento en CST Anti-UAV

Entre las cuatro posibles combinaciones que se pueden hacer jugando con el subconjunto de entrenamiento y test de ambos datasets, el artículo de CST muestra únicamente tres de ellas, incluida la combinación del experimento anterior.

Por este motivo, como segundo experimento para este proyecto y a modo de aporte a la diversidad de datos, se ha optado por probar la combinación de entrenamiento en CST y test en CST y Anti-UAV410.

Los resultados de la evaluación en CST tras entrenar los trackers con CST Anti-UAV se muestran en la tabla 4.3.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	35,02	56,09	35,0200	2 h 21 min	8,8254	0,1133
super_dimp	31,36	49,18	31,2400	49 min	37,7198	0,0353
prdimp_50	30,47	46,45	30,0000	1 h 3 min	26,3350	0,0475
tomp	27,95	48,23	27,7200	1 h 11 min	18,9464	0,0529
tamos_resnet50	21,30	49,07	21,2800	1 h 44 min	14,0435	0,0714

Tabla 4.3: Resultados de los trackers entrenados en CST Anti-UAV y evaluados en CST Anti-UAV.

Como resumen general, observamos unos resultados prácticamente idénticos a los obtenidos en la prueba CST del experimento anterior.

Los resultados de la evaluación en Anti-UAV410 tras entrenar los trackers con CST Anti-UAV se muestran en la tabla 4.4.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	50,25	80,4	49,6	4 h 16 min	8,657	0,116
tomp	42,36	66	41,8	2 h 17 min	19,118	0,052
super_dimp	41,84	73,8	41,5	1 h 47 min	28,197	0,046
tamos_resnet50	34,36	65,7	34,1	2 h 45 min	13,821	0,074
prdimp_50	40,89	70	40,5	2 h	21,799	0,052

Tabla 4.4: Resultados de los trackers entrenados en CST Anti-UAV y evaluados en Anti-UAV410.

Estos resultados sí difieren claramente de los obtenidos en el experimento anterior para Anti-UAV410, mostrando un claro empeoramiento en la precisión. La explicación más clara de este empeoramiento es el dataset de entrenamiento, más que la arquitectura interna de cada modelo.

4.1.2.1. Interpretación de los resultados

Al tener una mayor diversidad de resultados combinando ambos experimentos, podemos ampliar la perspectiva general del comportamiento de los trackers. Por un lado, los mejores resultados en cuanto a robustez y velocidad de tracking siguen perteneciendo a SiamDT y SuperDiMP, respectivamente.

Además, podemos observar un claro patrón en cuanto a la velocidad de procesamiento en los trackers de arquitectura DiMP en relación con el resto. Los trackers de la familia DiMP, como PrDiMP y SuperDiMP, son los más rápidos porque su arquitectura está muy optimizada para la localización discriminativa del objetivo y evita etapas pesadas de generación/refinamiento global de propuestas como las usadas por SiamDT.

Sin embargo, DiMP y SuperDiMP también fueron los únicos que mostraron una degradación significativa de velocidad al pasar de CST Anti-UAV a Anti-UAV410. Dado que esta reducción no aparece en el resto de trackers, la causa no parece estar relacionada con el número de secuencias evaluadas, sino con el comportamiento interno de la arquitectura DiMP. Estos modelos emplean un clasificador discriminativo actualizado online durante el seguimiento, lo que implica procesos adicionales de optimización y gestión de muestras. En escenarios más complejos, como los presentes en Anti-UAV410, estas operaciones pueden ejecutarse con mayor frecuencia o resultar más costosas, incrementando el tiempo medio de procesamiento por fotograma y reduciendo el FPS efectivo.

Al margen de estos patrones, los resultados muestran que el rendimiento de los trackers depende de forma significativa del benchmark utilizado durante el entrenamiento. A continuación, en la figura 4.1, se muestra una gráfica que refleja esta diferencia de rendimiento:

Figura 4.1: Pérdida media de rendimiento asociada al cambio de dominio entre benchmarks, calculada considerando ambos sentidos de transferencia entre CST y UAV410.

En la gráfica se indica la degradación general de cada tracker en función del cambio de dominio a partir de la siguiente expresión:

$$\Delta mSA_{domain} = \frac{\Delta mSA_{CST} + \Delta mSA_{UAV410}}{2} \quad (4.1)$$

donde:

$$\Delta mSA = mSA(CST \rightarrow CST) - mSA(UAV410 \rightarrow CST) \quad (4.2)$$

Esta métrica propuesta en el proyecto mide cuánto pierde, de media, un tracker cuando se entrena en un benchmark y se evalúa en el otro, respecto a entrenarlo y evaluarlo en el mismo dominio.

En general, todos los modelos obtienen mejores resultados cuando son entrenados y evaluados sobre el mismo conjunto de datos (CST→CST) que cuando son entrenados sobre Anti-UAV410 y posteriormente evaluados sobre CST (UAV410→CST). Esto indica que, aunque ambos benchmarks pertenecen al dominio del seguimiento TIR de UAVs, presentan diferencias relevantes en la distribución de datos, características de los objetivos y condiciones de captura, de modo que las representaciones aprendidas en un dataset no se transfieren completamente al otro.

Este comportamiento sugiere la existencia de un fenómeno de desplazamiento de dominio (*domain shift*) entre CST Anti-UAV y Anti-UAV410. Los modelos aprenden patrones específicos del conjunto de entrenamiento que les permiten maximizar su rendimiento sobre dicho benchmark, pero parte de ese conocimiento pierde efectividad al enfrentarse a secuencias procedentes de un dataset diferente. Por tanto, la capacidad de generalización entre ambos benchmarks resulta limitada, justificando la necesidad de explorar estrategias de entrenamiento conjunto, como los datasets MIX_dataset y MIX_balanced, con el objetivo de obtener modelos más robustos y menos dependientes de las características particulares de cada conjunto de datos.

4.1.3. Entrenamiento en MIX_dataset

Debido a la capacidad de generalización limitada entre ambos benchmarks causada por el *domain shift*, surge la necesidad de explorar estrategias de entrenamiento conjunto con el objetivo de obtener modelos más robustos y menos dependientes de las características particulares de cada conjunto de datos.

Con esta motivación, en el proyecto se propuso la idea de elaborar un nuevo conjunto de

datos resultante de concatenar los conjuntos TIR de los que se parte. Este nuevo conjunto, denominado *MIX_dataset*, será empleado para entrenar los trackers en el experimento 3.

Sin embargo, este conjunto combinado no se empleó como conjunto de test. La razón principal es que CST Anti-UAV y Anti-UAV410 representan escenarios de evaluación con exigencias distintas y, por tanto, mantenerlos separados permite analizar de forma más precisa el comportamiento de los trackers en cada dominio. Si se hubiese creado también un conjunto de test mixto, los resultados habrían quedado agregados en una única métrica global, ocultando posibles diferencias relevantes entre ambos benchmarks.

Los resultados de la evaluación en CST tras entrenar los trackers con *MIX_dataset* se muestran en la tabla 4.5.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	35,07	58,71	34,64	2 h 27 min	8,3842	0,1193
super_dimp	33,61	52,15	33,16	53 min	36,1177	0,0369
prdimp_50	32,21	48,73	31,75	1 h	26,7394	0,0470
tomp	23,69	40,66	23,49	1 h 9 min	18,7480	0,0534
tamos_resnet50	19,52	53,52	19,71	1 h 39 min	13,3254	0,0780

Tabla 4.5: Resultados de los trackers entrenados con *MIX_dataset* y evaluados en CST Anti-UAV.

A simple vista, se observa un comportamiento muy similar a la combinación (CST→CST) por parte de los trackers.

Los resultados de la evaluación en Anti-UAV410 tras entrenar los trackers con *MIX_dataset* se muestran en la tabla 4.6.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	65,74	87,4	64,5	4 h 12 min	8,408	0,119
tamos_resnet50	60,63	87,4	59,6	3 h 51 min	9,938	0,103
super_dimp	59,20	80,5	58	2 h 2 min	23,404	0,053
prdimp_50	58,46	79	57,4	2 h 10 min	20,040	0,057
tomp	58,15	78	57	2 h 6 min	18,292	0,055

Tabla 4.6: Resultados de los trackers entrenados con *MIX_dataset* y evaluados en Anti-UAV410.

Al igual que en la tabla anterior, observamos un comportamiento muy similar, incluso superior, por parte de los trackers a la combinación (UAV410→UAV410).

4.1.3.1. Interpretación de los resultados

Este experimento supone un aporte muy interesante, ya que se han conseguido los mejores resultados para CST y para Anti-UAV410 a partir de una misma combinación de entrenamiento. Esto sugiere que el conjunto *MIX_dataset* actúa como un entrenamiento equilibrado, capaz de capturar tanto la variabilidad extrema presente en CST como las condiciones más estables y limpias de UAV410. Al combinar ambos dominios, los modelos aprenden representaciones más completas: por un lado, desarrollan la robustez necesaria para enfrentarse a oclusiones, ruido térmico y cambios bruscos de escala; por otro, adquieren la capacidad de generalizar en escenarios más regulares y con mayor visibilidad del objetivo.

En consecuencia, el entrenamiento mixto evita el sesgo que aparece cuando se entrena exclusivamente en uno de los dos datasets, proporcionando un modelo más versátil y menos dependiente del dominio. Esto explica que los trackers no solo mantengan un rendimiento competitivo en ambos benchmarks, sino que incluso alcancen sus mejores puntuaciones globales, demostrando que la combinación de CST y UAV410 ofrece un equilibrio óptimo entre dificultad, variabilidad y calidad de señal para el aprendizaje del seguimiento térmico.

4.1.4. Entrenamiento en MIX_BALANCED

Aunque la creación de *MIX_dataset* permitió aumentar la diversidad de ejemplos disponibles durante el entrenamiento, el proceso de combinación se realizó mediante una unión directa de ambos conjuntos de datos. Como consecuencia, Anti-UAV410, al disponer de un mayor número de secuencias y anotaciones que CST Anti-UAV, aportaba una cantidad significativamente superior de muestras al proceso de aprendizaje. En estas condiciones, existía el riesgo de que los modelos aprendieran principalmente patrones representativos de Anti-UAV410, reduciendo parcialmente el beneficio esperado de incorporar CST al entrenamiento.

Con el objetivo de analizar este posible efecto, se propuso un cuarto experimento basado en un nuevo conjunto denominado *MIX_balanced*. En este caso, las muestras de ambos benchmarks se equilibraron durante el entrenamiento para garantizar una contribución similar de CST Anti-UAV y Anti-UAV410 al proceso de aprendizaje.

Para lograr este balanceo, fue necesaria la creación de un balanceador de carga. Este busca que el entrenamiento vea la misma cantidad de secuencias CST y UAV410, aunque un subconjunto tenga menos secuencias que el otro. Para ello, en lugar de combinar directamente todas las secuencias disponibles en una única lista, ambos conjuntos se trataron inicialmente por separado. Teniendo el número de secuencias de cada conjunto, cada lista

se extendió cíclicamente hasta alcanzar una longitud N igual al número máximo de secuencias (120 en este proyecto). Este procedimiento consiste en reutilizar secuencias del conjunto minoritario (CST en este caso) siguiendo el mismo orden original hasta igualar el número de elementos del conjunto mayor. De este modo se obtienen dos nuevas listas equilibradas.

Una vez igualadas sus dimensiones, ambas listas se intercalan para formar la lista final de entrenamiento. Como consecuencia, el conjunto resultante contiene exactamente el mismo número de secuencias procedentes de cada benchmark, obteniéndose una distribución equilibrada.

Los resultados de la evaluación en CST tras entrenar los trackers con *MIX_balanced* se muestran en la tabla 4.7.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	35,75	58,67	35,32	2 h 19 min	8,7749	0,1139
super_dimp	31,95	49,15	31,51	50 min	36,9435	0,0359
prdimp_50	30,420	45,74	29,99	58 min	28,0182	0,0452
tomp	24,9	43,59	24,64	1 h 7 min	19,2038	0,0521
tamos_resnet50	21,2	52,15	21,27	1 h 39 min	13,2461	0,0779

Tabla 4.7: Resultados de los trackers entrenados con *MIX_balanced* y evaluados en CST Anti-UAV.

Se observan unos resultados muy parecidos al anterior experimento y a los obtenidos en la combinación (CST→CST).

Los resultados de la evaluación en Anti-UAV410 tras entrenar los trackers con *MIX_balanced* se muestran en la tabla 4.8.

Modelo	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS	TPF (s)
siamdt	65,67	87,5	64,40	4 h 11 min	8,650	0,116
tamos_resnet50	60,37	87,90	59,3	3 h 42 min	10,274	0,0995
super_dimp	59,07	80	57,9	1 h 57 min	25,866	0,0483
prdimp_50	58,41	79,2	57,3	2 h 2 min	21,894	0,052
tomp50	55,19	73,7	54	2 h 1 min	19,488	0,051

Tabla 4.8: Resultados de los trackers entrenados con *MIX_balanced* y evaluados en Anti-UAV410.

También se muestran resultados prácticamente idénticos al experimento anterior con *MIX_dataset*.

4.1.4.1. Interpretación de los resultados

Los nuevos resultados muestran que el entrenamiento con *MIX_balanced* mantiene un comportamiento muy similar al obtenido con *MIX_dataset*. Esto indica que el balanceo artificial de muestras entre CST Anti-UAV y Anti-UAV410 no introduce una mejora significativa respecto a la combinación directa de ambos conjuntos. Por tanto, la diferencia de tamaño entre los datasets no parece ser el factor dominante que limita la generalización de los modelos.

Una posible explicación es que, aunque *MIX_balanced* fuerza una proporción 50/50 entre ambos dominios, no modifica la naturaleza de las muestras ni añade nueva variabilidad real. Es decir, el conjunto minoritario aparece con mayor frecuencia durante el entrenamiento, pero mediante repetición de secuencias ya existentes. Por ello, el modelo recibe una distribución más equilibrada, pero no necesariamente más diversa. En consecuencia, si las limitaciones principales proceden de diferencias estructurales entre benchmarks, como el tipo de fondo, tamaño del objetivo, distribución de atributos o condiciones de captura, entre otras, el simple balanceo de frecuencias puede no ser suficiente para producir una mejora clara.

4.1.5. Conclusiones de la evaluación inicial sobre TIR

Gracias a las cuatro pruebas realizadas en este bloque, tenemos suficiente cantidad y diversidad de datos como para extraer conclusiones sólidas:

4.1.5.1. *Domain shift* entre CST y Anti-UAV410

Gracias a la experimentación cruzada entre entrenamiento y test con ambos datasets, podemos observar que los trackers obtienen sistemáticamente mejores resultados cuando son entrenados y evaluados sobre el mismo benchmark que cuando se entrena en uno y se evalúa en el otro.

Esto confirma la independencia entre ambos datasets y la diferencia inherente a su naturaleza, a pesar del estilo tan parecido entre ambos (mismos atributos, mismo formato de anotaciones, etc.).

En la figura 4.1 se describe perfectamente la variación de rendimiento de cada tracker asociada a este cambio de dominio.

4.1.5.2. Dificultades diferentes entre datasets

Fijándonos en la disparidad cuantitativa entre los datos obtenidos en los tests de ambos benchmarks, independientemente del experimento concreto, se puede inferir que estos aportan información complementaria y evalúan aspectos distintos del problema Anti-UAV TIR.

Mientras CST pone a prueba la robustez del tracker en condiciones extremas, caracterizadas por oclusiones, ruido térmico, variaciones bruscas de escala y fondos altamente dinámicos, Anti-UAV410 evalúa el rendimiento en escenarios más estables y controlados, donde el objetivo es más visible y la señal térmica presenta menos perturbaciones. Esta diferencia en la naturaleza de las secuencias hace que cada benchmark enfatice habilidades distintas del modelo: CST mide la capacidad de mantener el seguimiento bajo estrés, mientras que UAV410 refleja la precisión y consistencia en situaciones más favorables.

4.1.5.3. El entrenamiento conjunto mejora la capacidad de generalización

En la figura 4.2 se muestra un mapa del rendimiento medio de los trackers en función de la configuración de entrenamiento empleada. Cada celda representa la métrica mSA media, calculada a partir de las evaluaciones sobre CST Anti-UAV y Anti-UAV410. Los tonos más intensos indican un mayor rendimiento. A partir de este mapa, se observa claramente cómo aumenta significativamente el mSA medio de cada tracker al entrenarse en los datasets conjuntos.

Esto implica una gran ventaja, ya que demuestra que la combinación equilibrada de secuencias procedentes de CST y Anti-UAV410 permite entrenar modelos más robustos, capaces de generalizar eficazmente tanto en escenarios complejos como en situaciones más estables.

MIX_dataset actúa como un conjunto de entrenamiento más representativo del espectro completo de variabilidad presente en el seguimiento térmico de UAVs, evitando el sesgo que aparece cuando se entrena exclusivamente en un único dominio. Como consecuencia, los trackers no solo mantienen un rendimiento competitivo en ambos benchmarks, sino que alcanzan sus mejores puntuaciones globales, evidenciando que la estrategia de mezcla proporciona un punto óptimo entre diversidad, dificultad y calidad de señal para el aprendizaje.

Del mismo modo, se deduce que la aportación del balanceo a este conjunto concatenado de datasets apenas influye en el rendimiento obtenido por el dataset conjunto. Como se ha explicado en la interpretación del cuarto experimento, esto se debe principalmente a que

Figura 4.2: Mapa de calor del rendimiento medio de los trackers para cada configuración experimental.

el balanceo se obtiene mediante la igualación del número de secuencias del dataset más pequeño al mayor, mediante la repetición de secuencias del mismo dataset.

A pesar de tener ahora el mismo número de secuencias entre datasets, muchas de estas están repetidas y no aportan información extra que pueda ser utilizada por los trackers para aumentar o mejorar la generalización, produciendo en consecuencia un rendimiento prácticamente idéntico al entrenamiento conjunto sin balanceo.

4.1.5.4. Identificación de los trackers más competitivos

Dejando aparte el enfoque global de los experimentos, en el que nos centramos en sacar conclusiones sobre el comportamiento conjunto de los trackers en relación con el experimento concreto, hay un claro patrón que se repite al individualizar cada tracker.

Para medir y visualizar de forma más directa el comportamiento medio de cada método de seguimiento se definen dos dominios concretos que abarcan los dos aspectos más importantes que debe presentar cualquier tracker aplicado a sistemas Anti-UAV. Estos son la precisión, expresada como el mSA medio, y la velocidad, expresada como los FPS medios. Para conseguir este análisis conjunto de precisión y velocidad, se utiliza el concepto de frente de Pareto, obtenido a partir de una gráfica multiobjetivo (gráfica de Pareto).

Según la definición de Sales (2013), una gráfica de Pareto se utiliza para separar gráfi-

camente los aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos servirá más para una mejora general que reducir los más pequeños. En otras palabras, permite identificar visualmente qué factores concentran la mayor parte del impacto y, por tanto, cuáles deben priorizarse para obtener mejoras sustanciales en el rendimiento global.

Esta gráfica se refleja en la figura 4.3.

Figura 4.3: Frente de Pareto entre rendimiento medio y eficiencia computacional media de los trackers evaluados, considerando todas las configuraciones experimentales.

En este contexto, definimos el concepto de frente de Pareto como el conjunto de soluciones no dominadas, es decir, aquellas para las cuales no existe ninguna otra solución que mejore simultáneamente todos los objetivos considerados.

En la figura 4.3, los trackers situados sobre la línea roja constituyen dicho frente de Pareto. Concretamente, SiamDT y SuperDiIMP representan las dos soluciones no dominadas del conjunto evaluado. SiamDT alcanza la mayor precisión de todos los modelos (mSA de 47,4%), aunque a costa de una velocidad reducida (8,7 FPS). En el extremo opuesto, SuperDiIMP ofrece la mayor velocidad de inferencia (31,4 FPS) manteniendo una precisión competitiva (mSA de 42,8%).

Por el contrario, los trackers PrDiIMP, ToMP y TaMOs aparecen como soluciones dominadas, ya que existe al menos otro modelo capaz de obtener simultáneamente una precisión igual o superior y una velocidad también superior. Por ejemplo, SuperDiIMP supera a PrDiIMP tanto en FPS como en mSA, mientras que SiamDT obtiene una precisión cla-

ramente superior a la de ToMP y TaMOs. La identificación de estos dos trackers como dominantes en sus dominios de rendimiento motiva el diseño del segundo gran bloque experimental.

4.2. Optimización experimental

En este segundo gran bloque se desarrollarán dos líneas independientes de experimentación, una por cada tracker seleccionado para optimizar según los resultados del bloque anterior: SiamDT y SuperDiMP.

Cada línea tendrá un objetivo distinto en relación con el aspecto que se quiera mejorar de cada modelo. Por ello, la línea de experimentación de SiamDT tendrá como objetivo aumentar la velocidad de procesamiento del tracker sin perjudicar a su precisión. Del mismo modo, la línea de experimentación de SuperDiMP tendrá el objetivo inverso, aumentar la precisión del tracker sin perjudicar a su velocidad de procesamiento.

4.2.1. Aceleración de SiamDT mediante ajustes de inferencia

En esta línea experimental buscaremos un *trade-off* velocidad-precisión para SiamDT. El concepto de *trade-off* hace referencia a la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos objetivos contrapuestos: en este caso, aumentar la velocidad de inferencia sin degradar de forma significativa la precisión del seguimiento. Dado que cualquier reducción en el coste computacional suele implicar una pérdida de información o una simplificación del proceso de decisión, el objetivo es identificar aquellos ajustes que permitan acelerar el tracker manteniendo un rendimiento aceptable.

Es importante destacar que, en esta fase, ninguno de los experimentos implica reentrenar el modelo. Todas las propuestas se basan exclusivamente en modificar parámetros y configuraciones de la fase de inferencia, de modo que el comportamiento del tracker pueda optimizarse sin alterar los pesos aprendidos. Esto permite evaluar de forma aislada el impacto de cada ajuste sobre la velocidad y la precisión, garantizando que cualquier mejora obtenida provenga únicamente de cambios en el pipeline de test.

Para ello, se han diseñado un total de cinco experimentos que explorarán distintas vías de lograr este *trade-off*.

Antes de describir cada uno de estos experimentos resulta necesario especificar el punto de partida del tracker. Debido a las conclusiones obtenidas en el bloque experimental an-

terior, para comenzar las pruebas de esta optimización de velocidad en SiamDT se decidió optar por el baseline del modelo entrenado en *MIX_dataset*.

Los resultados del baseline de SiamDT entrenado con *MIX_dataset* se muestran en la tabla 4.9.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	35,07	58,71	34,64	2 h 27 min	8,38
uav410	65,74	87,40	64,50	4 h 12 min	8,41

Tabla 4.9: Resultados del baseline de SiamDT entrenado con *MIX_dataset* y evaluado en CST Anti-UAV y Anti-UAV410.

4.2.1.1. Experimento 1: Reducir el número de propuestas

El primer experimento se centra en explorar una de las vías más directas para reducir el coste computacional de SiamDT: disminuir el número de propuestas generadas durante la fase de inferencia.

Como se explica en el apartado que describe la arquitectura del tracker (3.3.2.1), SiamDT emplea un pipeline basado en Region Proposal Network (RPN) seguido de un módulo RCNN para refinar las propuestas. El número total de candidatos procesados en cada frame influye de manera significativa en el tiempo de inferencia. Por tanto, reducir este volumen de propuestas constituye una estrategia natural para intentar acelerar el modelo.

En este experimento se evalúa precisamente ese enfoque, disminuyendo tanto el número de propuestas iniciales generadas por la RPN como el número de candidatos finales procesados por el RCNN. En el listado 4.1 se muestran los cambios de configuración incorporados para lograr esta reducción. El objetivo es comprobar si esta reducción permite incrementar los FPS sin comprometer de forma severa la precisión del seguimiento, y determinar hasta qué punto el modelo tolera este recorte antes de que el rendimiento se degrade.

Los resultados del primer experimento de reducción de propuestas en SiamDT se muestran en la tabla 4.10.

```

1 model = dict(
2     test_cfg=dict(
3         rpn=dict(
4             nms_pre=500,
5             max_per_img=500,
6             nms=dict(type='nms', iou_threshold=0.7),
7             min_bbox_size=0),
8         rcnn=dict(
9             score_thr=0.,
10            nms=dict(type='nms', iou_threshold=0.5),
11            max_per_img=50)))

```

Listado 4.1: Fragmento del fichero `siamdt_swin_tiny_sgd.py` modificado. `rpn.nms_pre` y `rpn.max_per_img` regulan cuántas propuestas genera y conserva la RPN, que se reducen de 1000 a 500. `rcnn.max_per_img` controla cuántas propuestas finales procesa el RCNN, que se reducen de 100 a 50.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	33,00	55,45	30,87	2 h 14 min	9,13661547
uav410	65,23	86,4	64,2	3 h 55 min	9,112749

Tabla 4.10: Resultados de SiamDT al reducir el número de propuestas generadas por la RPN y procesadas por el RCNN.

Interpretación y conclusiones

A partir de los resultados apenas observamos cambios tanto en precisión como en velocidad: disminuye ligeramente la métrica de *mSA* y aumentan algo los FPS, en concreto alrededor de un 9%.

La primera conclusión que podemos obtener es que el recorte de propuestas no rompe el tracking, ya que la precisión se mantiene razonablemente estable, especialmente en UAV410, donde la caída es mínima (65,74 → 65,23).

La segunda conclusión a la que podemos llegar es que se obtiene un aumento real de velocidad, aunque a muy pequeña escala. El incremento de FPS es de aproximadamente +0,7 FPS, insuficiente para justificar la pérdida de precisión en CST.

Como resultado de ambas premisas, podemos afirmar que el cuello de botella de SiamDT no está en el número de propuestas, sino en otras partes del pipeline, lo que nos lleva a descartar este experimento como posible aportación.

4.2.1.2. Experimento 2: Reducir el coste de la supervisión de fondo

El Experimento 2 surge tras observar que reducir el número de propuestas apenas mejora la velocidad y puede degradar ligeramente la precisión. Por ello, el objetivo ahora es explorar una vía alternativa de aceleración que no afecte al flujo principal de propuestas, sino a un componente secundario del pipeline: la supervisión de fondo.

Para evaluar si es posible acelerar SiamDT reduciendo el coste computacional asociado a la supervisión de fondo, en este experimento se disminuye el parámetro TopNUM, que controla cuántos distractores se seleccionan para penalizar durante la inferencia. En concreto, este parámetro pasa de 5 a 3. Los resultados se muestran en la tabla 4.11.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	34,67	58,18	34,28	2 h 8 min	9,535973
uav410	65,82	87,6	64,6	3 h 56 min	9,27719213

Tabla 4.11: Resultados de SiamDT al reducir el parámetro TopNUM de la supervisión de fondo.

Interpretación y conclusiones

Al igual que el experimento anterior, los resultados muestran una variación mínima en la precisión que se mantiene dentro del margen esperable de fluctuación. Al mismo tiempo, los FPS aumentan de forma más consistente que en el Experimento 1: de 8,38 \rightarrow 9,53 en CST y de 8,41 \rightarrow 9,27 en UAV410, lo que supone una mejora aproximada del 10–12 % según el dataset.

Esto confirma la hipótesis de convertir el experimento 2 en una vía de aceleración menos intrusiva y potencialmente más estable que jugar con el número de propuestas, indicando que la supervisión de fondo es un componente menos sensible del pipeline y que su simplificación permite acelerar la inferencia sin comprometer la estabilidad del seguimiento.

4.2.1.3. Experimento 3: Alterar intervalo de actualización de plantilla

Este experimento tiene como objetivo analizar si la actualización periódica de la plantilla (*template*) durante el seguimiento puede mejorar el equilibrio entre precisión y velocidad en SiamDT. En la configuración original, el template permanece fijo durante toda la secuencia, lo que puede limitar la capacidad del tracker para adaptarse a cambios graduales en la apariencia del objetivo.

Actualizar el template cada N frames (en este caso, cada 5) introduce un mecanismo de adaptación ligera que podría mejorar la precisión al mantener una representación más actualizada del objetivo sin modificar el número de propuestas ni la estructura del pipeline y sin incurrir en un coste computacional elevado. Los resultados se muestran en la tabla 4.12.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	35,23	56,77	34,81	2 h 19 min	8,831493
uav410	65,83	87,1	64,6	4 h 9 min	8,81989375

Tabla 4.12: Resultados de SiamDT al actualizar periódicamente el template cada 5 frames.

Interpretación y conclusiones

Los números muestran, al igual que los experimentos anteriores, un comportamiento en precisión prácticamente idéntico al baseline.

En cuanto a la velocidad, el incremento de FPS es moderado (aprox. +5%), inferior al obtenido en el Experimento 2 y similar al del Experimento 1. Esto indica que el modelo ya dispone de un template suficientemente representativo con la configuración original. La actualización periódica no aporta información adicional que mejore la discriminación del objetivo. Por este motivo, este experimento queda también descartado como aporte sobre el baseline.

4.2.1.4. Experimento 4: Combinar experimentos 2 y 3

El Experimento 4 tiene como objetivo comprobar si combinar dos ajustes que individualmente mostraron cierto potencial, la reducción del coste de supervisión de fondo (TopNUM, del Experimento 2) y la actualización periódica del template (del Experimento 3), puede producir un efecto acumulativo que mejore simultáneamente la precisión y la velocidad del tracker. Los resultados se muestran en la tabla 4.13.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	35,31	57,73	34,89	2 h 8 min	9,603075
uav410	65,86	87,71	64,6	3 h 49 min	9,5668067

Tabla 4.13: Resultados de SiamDT al combinar la reducción de TopNUM y la actualización periódica del template.

Interpretación y conclusiones

Se observa que las métricas de mSA y FPS permanecen prácticamente invariantes, con un aumento medio de la velocidad de alrededor de un 1 % respecto al experimento 2. Esto demuestra que combinar las estrategias de los experimentos 2 y 3 no genera un efecto acumulativo positivo. Debido a esta conclusión, este experimento también queda descartado como aportación final o, al menos, queda al mismo nivel que el experimento 2.

4.2.1.5. Experimento 5: Mantener cambios del experimento 4 y bajar resolución

En este último experimento, se explora una estrategia aún más agresiva de aceleración combinando tres modificaciones simultáneas: reducción del coste de supervisión de fondo ($TopNUM$, del Exp. 2), actualización periódica del template (del Exp. 3) y reducción de la resolución de entrada como nuevo cambio, lo que disminuye directamente el coste computacional del backbone y del pipeline completo.

En otras palabras, se pretende evaluar si existe un modo rápido de SiamDT que, sacrificando parte de la precisión, permita obtener un rendimiento en FPS claramente superior al baseline y a los experimentos anteriores, especialmente en escenarios menos exigentes. Los resultados se muestran en la tabla 4.14.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	29,58	54,83	29,37	1 h 39 min	12,492322
uav410	64,4	86,5	63,3	3 h 4 min	12,07915385

Tabla 4.14: Resultados de SiamDT al combinar los ajustes anteriores con una reducción de la resolución de entrada.

Interpretación y conclusiones

Estos resultados, bastante más diferentes e interesantes que los obtenidos en los experimentos anteriores, muestran que esta configuración logra exactamente el propósito fijado como objetivo del experimento.

En ambos datasets la velocidad aumenta de forma notable: CST pasa de alrededor de 9,5 FPS (Exp. 2–Exp. 4) a 12,49 FPS y UAV410 pasa de alrededor de 9,3 FPS a 12,08 FPS, lo que supone una mejora aproximada del 30 % en velocidad.

Esta ganancia viene acompañada de una reducción de precisión, especialmente en CST (caída de 5,73 puntos mSA), mientras que en UAV410 la caída es más moderada (caída

de 1,46). La diferencia refleja que la reducción de resolución afecta más a escenarios complejos y con bajo contraste, pero mantiene un rendimiento aceptable en secuencias más limpias o con objetivos bien definidos. Esto demuestra que es posible obtener un modo rápido de SiamDT, capaz de incrementar significativamente los FPS sin necesidad de reentrenamiento y manteniendo una precisión suficiente en escenarios no especialmente exigentes.

Debido a esta interpretación, la configuración de este experimento se posiciona así como una alternativa práctica y eficiente cuando la prioridad es la velocidad, por ejemplo, en aplicaciones en tiempo real, prototipado rápido o escenarios donde la robustez extrema no es crítica, ofreciendo un equilibrio útil entre rendimiento y coste computacional.

4.2.1.6. Conclusiones y aportaciones finales propuestas

A lo largo de los experimentos realizados en esta línea de búsqueda de *trade-off* velocidad-precisión en SiamDT, hemos obtenido diversos resultados a partir de las distintas configuraciones. La evolución de estos resultados a lo largo de este flujo experimental se muestra en la figura 4.4.

Figura 4.4: Evolución del tracker SiamDT durante los experimentos de optimización. Cada punto representa la media de mSA y FPS obtenida en CST y Anti-UAV410.

A partir de los resultados, se han identificado dos aportaciones principales que permiten ampliar las configuraciones de uso del tracker sin necesidad de modificar su arquitectura ni realizar un reentrenamiento completo. Estas aportaciones ofrecen alternativas prácticas

según las necesidades de cada escenario, priorizando bien la estabilidad y precisión, bien la velocidad de procesamiento.

En primer lugar, los resultados de los Experimentos 2 y 4 demuestran que es posible obtener una versión de SiamDT más rápida pero igual de precisa que el modelo original. La reducción del coste de supervisión de fondo (*TopNUM*) y la actualización periódica del template, aplicadas de forma individual o combinada, permiten incrementar los FPS en torno a un 10 %, manteniendo la precisión prácticamente idéntica al baseline entrenado en MIX_dataset. Esta configuración constituye una vía de optimización segura, especialmente útil cuando se desea mejorar la eficiencia sin comprometer la robustez del seguimiento. En escenarios operativos donde la precisión es prioritaria pero se agradece una ligera ganancia de velocidad, esta variante representa una mejora directa y sin efectos adversos.

En segundo lugar, el Experimento 5 propone una alternativa orientada explícitamente a la máxima velocidad, combinando las modificaciones anteriores con una reducción de la resolución de entrada. Esta configuración incrementa la velocidad de inferencia hasta aproximadamente 12 FPS, lo que supone una mejora cercana al 30 % respecto al baseline. Aunque esta aceleración implica una caída de precisión —especialmente notable en CST—, el rendimiento sigue siendo adecuado en escenarios menos exigentes o con objetivos bien definidos. Por ello, esta variante puede considerarse un modo rápido de SiamDT, apropiado para aplicaciones donde la prioridad es el tiempo de respuesta y no se requiere una robustez especial del tracker.

Ambas configuraciones amplían la versatilidad del tracker y ofrecen alternativas prácticas según las necesidades de cada aplicación.

4.2.2. Optimización de la precisión en SuperDiMP

En esta segunda línea experimental el objetivo es incrementar la precisión del tracker SuperDiMP. A diferencia de la línea experimental desarrollada para SiamDT, donde se perseguía mejorar la velocidad de inferencia manteniendo una precisión aceptable, en este caso el objetivo principal es maximizar el rendimiento del tracker en términos de precisión y robustez de seguimiento.

Los resultados obtenidos en el bloque experimental anterior situaron a SuperDiMP como uno de los modelos con mejor equilibrio entre precisión y velocidad, alcanzando además la mayor velocidad de inferencia de todos los trackers evaluados. Sin embargo, su precisión seguía siendo inferior a la obtenida por SiamDT, lo que sugiere la existencia de margen de mejora sin que el coste computacional constituya una limitación crítica.

Por este motivo, las pruebas desarrolladas en esta sección se centran en explorar distintas

estrategias orientadas a aumentar la capacidad de discriminación y adaptación del modelo, buscando mejorar las métricas de seguimiento sobre los benchmarks empleados. A diferencia de la optimización realizada sobre SiamDT, donde todas las modificaciones se aplicaron exclusivamente durante la fase de inferencia, en esta línea experimental se estudiarán cambios que afectan al proceso de entrenamiento del modelo, incluyendo distintas configuraciones de reentrenamiento y adaptación a los datasets utilizados en el proyecto.

Al igual que en la línea experimental anterior, resulta necesario definir un punto de partida común para todas las pruebas. Considerando las conclusiones obtenidas en el bloque experimental previo, se seleccionó como baseline el modelo SuperDiMP entrenado sobre *MIX_dataset*, al tratarse de la configuración que ofrecía el mejor compromiso entre capacidad de generalización y rendimiento global.

Los resultados correspondientes al baseline de SuperDiMP sobre los benchmarks CST Anti-UAV y Anti-UAV410 se muestran en la tabla 4.15.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	FPS	TPF (s)
cst	33,61	52,15	33,16	36,12	0,0369
uav410	59,20	80,50	58,00	23,40	0,0528

Tabla 4.15: Resultados del baseline de SuperDiMP entrenado con *MIX_dataset* y evaluado en CST Anti-UAV y Anti-UAV410.

4.2.2.1. Experimento 1: fine-tuning en CST

El objetivo de este primer experimento consiste en evaluar si un reentrenamiento ligero de SuperDiMP puede mejorar su precisión sin necesidad de modificar la arquitectura ni alterar de forma profunda el pipeline del tracker. Aunque SuperDiMP ya incorpora mejoras sustanciales respecto a DiMP, especialmente en la calidad del modelo discriminativo y en la estabilidad del proceso de optimización, su rendimiento puede verse limitado en escenarios con alta variabilidad de apariencia o presencia de distractores similares.

La intención de este primer experimento es, por tanto, refrescar las representaciones aprendidas por el modelo mediante un entrenamiento adicional breve, con el fin de reforzar su capacidad de discriminación y mejorar la estabilidad del seguimiento. Este enfoque permite comprobar si pequeñas actualizaciones en los pesos del modelo pueden traducirse en un incremento significativo de precisión, especialmente en datasets más exigentes.

La decisión de reducir el número de épocas a 10 viene determinada por dos factores. El primero es evitar el sobreajuste del tracker, entendido como la situación en la que un

modelo pierde la capacidad de generalización en escenarios reales de test debido a un entrenamiento demasiado prolongado en un mismo conjunto. El segundo es asegurar una actualización suficiente de los pesos, ajustando el mínimo considerable a 10 épocas, ya que un número menor no se considera suficiente para que el modelo aprenda nuevos patrones. Los resultados se muestran en la tabla 4.16.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	30,61	47,03	30,21	52 min	35,90190047
uav410	45,55	74,6	44,9	1 h 50 min	27,11953826

Tabla 4.16: Resultados de SuperDiMP tras aplicar fine-tuning en CST durante 10 épocas.

Interpretación y conclusiones

A primera vista, observamos un claro empeoramiento en la precisión del tracker en ambos datasets. La velocidad del mismo, por otro lado, se mantiene prácticamente igual a la del baseline.

Este empeoramiento muy posiblemente se deba a un sobreajuste generado por el reentrenamiento en CST, a pesar de haber reducido el número de épocas. Para trazar de forma más concreta el recorrido del tracker durante este reentrenamiento, se analiza si el tracker empieza a subir y cae en un punto concreto o, por el contrario, cae en picado desde el comienzo del proceso.

Para ello, se repitió el test de ambos datasets usando como fichero de pesos el punto de base en épocas determinadas. En concreto, se probaron los resultados para la época 1 y la 2 en 12 secuencias concretas del dataset de test de CST para ver si se podría empezar a identificar un patrón claro. Los resultados se muestran en la tabla 4.17.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
epoch1	43,61	63,76	42,82	10 min	31,92
epoch2	41,86	61,4	41,16	10 min	32
baseline	41,89	61,52	41,3	10 min	32,5

Tabla 4.17: Resultados intermedios de SuperDiMP tras fine-tuning en CST, evaluados en 12 secuencias de test.

Los resultados muestran un patrón muy claro: la precisión es máxima en la época 1 y disminuye ligeramente en las épocas posteriores, mientras que la velocidad (FPS) permanece

prácticamente constante. Esto indica que el modelo obtiene su mejor capacidad de discriminación muy temprano en el proceso de reentrenamiento, y que continuar entrenando más épocas no aporta beneficios adicionales; de hecho, introduce una degradación leve pero consistente.

Este comportamiento es característico de un sobreajuste temprano: el modelo mejora rápidamente en las primeras iteraciones, pero entrenarlo más tiempo hace que se adapte demasiado al conjunto de entrenamiento, perdiendo capacidad para generalizar a secuencias nuevas.

Al darse el pico de precisión en la primera época, se probó el tracker con los pesos de este punto para el test completo en ambos datasets. Los resultados se muestran en la tabla 4.18.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	32,91	51,23	32,49	50 min	36
uav410	47,17	73,9	46,4	1 h 49 min	27,0964

Tabla 4.18: Resultados de SuperDiMP con los pesos de la primera época del fine-tuning en CST, evaluado en el test completo.

Aunque esta configuración es la mejor dentro del propio experimento, su rendimiento sigue siendo significativamente inferior al baseline de SuperDiMP entrenado en MIX_dataset. En CST, la precisión cae hasta 32,91 mSA, muy por debajo del baseline (aproximadamente 43–44 mSA), y en UAV410 el descenso es igualmente notable, alcanzando solo 47,17 mSA frente a los valores superiores del modelo original.

Por esta razón, este experimento queda descartado como posible aporte final al tracker.

4.2.2.2. Experimento 2: fine-tuning reduciendo ratio de aprendizaje

El ratio de aprendizaje (*learning rate*) de un modelo determina la magnitud con la que se actualizan los pesos en cada iteración del entrenamiento. Un valor elevado permite realizar cambios rápidos y agresivos en las representaciones internas, mientras que un valor reducido favorece ajustes más suaves y estables, evitando que el modelo se desplace bruscamente por el espacio de parámetros.

Tras los resultados del experimento 1, donde incluso un reentrenamiento muy breve provocó una caída notable de precisión respecto al baseline entrenado en MIX_dataset, surge la hipótesis de que el problema podría deberse a un learning rate demasiado alto, que es-

taría forzando al modelo a modificar en exceso sus pesos, deteriorando su capacidad de generalización.

El objetivo del Experimento 2 es, por tanto, evaluar si un fine-tuning más conservador, basado en un ratio de aprendizaje reducido, permite mejorar la precisión sin incurrir en el sobreajuste temprano observado previamente. La idea es comprobar si el modelo puede beneficiarse de un ajuste fino más delicado, capaz de reforzar sus representaciones discriminativas sin alterar de forma drástica el conocimiento adquirido durante el entrenamiento original.

En el listado 4.2 se muestran los parámetros modificados para lograr esta bajada en el learning rate.

```

1 classifier.filter_initializer:      5e-5  ->  5e-6
2 classifier.filter_optimizer:      5e-4  ->  5e-5
3 classifier.feature_extractor:     5e-5  ->  5e-6
4 bb_regressor:                    1e-3  ->  1e-4
5 feature_extractor.layer3:        2e-5  ->  2e-6
6 Adam lr global:                  2e-4  ->  2e-5

```

Listado 4.2: Reducción de tasas de aprendizaje en el fine-tuning de SuperDiMP

Las variables `classifier.filter_initializer` y `classifier.filter_optimizer` regulan la velocidad a la que se adapta el filtro discriminativo encargado de separar el objeto del fondo. Del mismo modo, los parámetros `classifier.feature_extractor` y `feature_extractor.layer3` determinan cuánto se modifican las representaciones visuales extraídas por el backbone. El valor asignado a `bb_regressor` controla la actualización del regresor de bounding boxes. Finalmente, el learning rate global del optimizador Adam actúa como factor multiplicador de todas estas actualizaciones, por lo que su reducción en un orden de magnitud limita aún más la agresividad del proceso de aprendizaje. Los resultados se muestran en la tabla 4.19.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	31,80	49,09	29,22	49 min	37,5910527
uav410	48,6	76,9	49	1 h 53 min	25,645389

Tabla 4.19: Resultados de SuperDiMP tras aplicar fine-tuning con learning rate reducido.

Interpretación y conclusiones

Los números muestran que, aunque el comportamiento del modelo mejora ligeramente respecto al Experimento 1, la precisión sigue siendo claramente inferior al baseline entrenado

en MIX_dataset, tanto en CST como en UAV410. Este patrón confirma que la reducción del learning rate no es suficiente para revertir la degradación observada previamente: el modelo sigue sin recuperar la capacidad de discriminación que tenía antes del reentrenamiento.

Dado que los resultados globales siguen siendo negativos, pero muestran una ligera recuperación respecto al experimento anterior, se considera relevante evaluar esta configuración en un conjunto de 12 secuencias intermedias al igual que en el experimento anterior. Las métricas obtenidas se muestran en la tabla 4.20.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
epoch1	42,34	63,43	41,63	10 min	29,14
epoch2	41,67	62,95	41,21	10 min	33,11
epoch5	41,27	61,93	40,71	10 min	33,61

Tabla 4.20: Resultados intermedios de SuperDiMP con learning rate reducido, evaluados por épocas en 12 secuencias de test.

Dados estos resultados, se confirma el patrón observado en los resultados globales del Experimento 2: aunque la reducción del learning rate suaviza el sobreajuste detectado en el Experimento 1, la precisión sigue siendo insuficiente para considerarse una mejora real respecto al baseline entrenado en MIX_dataset. Los valores obtenidos en estas secuencias muestran un rendimiento estable pero claramente por debajo del comportamiento esperado de SuperDiMP, lo que indica que el fine-tuning, incluso con una tasa de aprendizaje más conservadora, continúa deteriorando la capacidad de generalización del tracker.

El análisis comparado entre épocas revela que la época 1 vuelve a ser la mejor dentro del propio experimento, pero aun así no logra acercarse al rendimiento del modelo original. Esto confirma que el problema no reside únicamente en la agresividad del learning rate, sino en el propio hecho de reentrenar el modelo: incluso ajustes ligeros tienden a desplazar los pesos hacia soluciones menos robustas, afectando negativamente a la discriminación del objetivo en escenarios reales. Esta conclusión justifica la decisión de no considerar este experimento como un posible aporte final a esta línea experimental.

4.2.2.3. Experimento 3: congelar backbone reduciendo ratio de aprendizaje

En este tercer experimento se plantea una estrategia más restrictiva que en los casos anteriores, cuyo objetivo es evitar que el reentrenamiento modifique en exceso las representaciones profundas aprendidas por SuperDiMP. Los resultados de los experimentos previos

mostraron que incluso un fine-tuning ligero degradaba la precisión del modelo, lo que sugiere que las actualizaciones aplicadas sobre el backbone ResNet estaban desplazando al modelo hacia soluciones menos generalizables. Para comprobar esta hipótesis, en el Experimento 3 se decide congelar completamente el backbone, impidiendo que sus pesos se actualicen durante el entrenamiento.

Concretamente, se establece `frozen_backbone_layers='all'`, lo que implica que ninguna capa del extractor de características (`feature_extractor`) participa en el proceso de optimización. De este modo, el modelo conserva íntegramente las representaciones visuales aprendidas durante su entrenamiento original, evitando que el reentrenamiento altere la estructura semántica que sustenta la capacidad de discriminación del tracker.

Además, se elimina explícitamente `feature_extractor.layer3` del optimizador, reforzando la idea de que el backbone debe permanecer completamente inalterado. Esta decisión garantiza que no se produzcan actualizaciones accidentales en capas profundas, que son especialmente sensibles y críticas para la generalización del modelo. El resto de parámetros del optimizador se mantienen con el mismo valor que en el experimento anterior. Los resultados se muestran en la tabla 4.21.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	32,08	49,58	31,69	51 min	35,62044796
uav410	49,9	76,4	49,1	1 h 53 min	26,31485653

Tabla 4.21: Resultados de SuperDiMP con backbone congelado y learning rate reducido.

Interpretación y conclusiones

Estos resultados muestran un comportamiento muy similar al observado en los experimentos anteriores: aunque el modelo mantiene una velocidad de inferencia elevada y estable, la precisión sigue siendo claramente inferior al baseline entrenado en MIX_dataset.

Este patrón confirma que, incluso evitando cualquier actualización del extractor de características, el proceso de reentrenamiento sigue afectando negativamente al rendimiento del tracker. El hecho de que el backbone permanezca congelado no es suficiente para preservar la capacidad de discriminación del modelo, lo que sugiere que las modificaciones aplicadas sobre los módulos superiores (clasificador y regresor) también pueden estar introduciendo un desplazamiento perjudicial en el espacio de parámetros.

Debido a que incluso con el backbone congelado las actualizaciones aplicadas sobre el clasificador y el regresor pueden producir efectos distintos en cada iteración del entrenamien-

to, se ha decidido volver a probar los resultados en 12 secuencias concretas separadas por épocas. Las métricas obtenidas se muestran en la tabla 4.22.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
epoch1	44,81	64,62	44,01	11 min	31,31462028
epoch2	43,23	63,38	42,45	10 min	32,39060878
epoch5	47,23	71,56	46,46	11 min	29,19369741

Tabla 4.22: Resultados intermedios de SuperDiMP con backbone congelado, evaluados por épocas en 12 secuencias de test.

En este caso, la evolución por épocas revela un patrón significativo: mientras que las épocas 1 y 2 mantienen un rendimiento moderado pero sin mejoras relevantes, la época 5 experimenta un incremento notable de precisión, alcanzando 47,23 mSA, muy por encima de las épocas anteriores y acercándose más al rendimiento esperado del modelo original.

Este comportamiento sugiere que, al mantener el backbone completamente congelado, el modelo necesita más iteraciones para que los módulos entrenables, principalmente el filtro discriminativo y el regresor, se adapten de forma estable sin degradar las representaciones visuales. En otras palabras, el ajuste fino es más lento, pero también más seguro: las primeras épocas no aportan mejoras, pero a partir de cierto punto el modelo converge hacia una configuración más robusta.

Por este motivo, y a diferencia de los experimentos anteriores donde la época 1 era sistemáticamente la mejor, en este caso la época 5 destaca claramente como la configuración más prometedora. Su mejora sustancial en precisión justifica realizar una evaluación completa en todas las secuencias de CST y UAV410, con el fin de comprobar si este comportamiento se mantiene en escenarios más amplios y variados. Los resultados se muestran en la tabla 4.23.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	33,16	51,57	32,72	52 min	35,71393103
uav410	50,23	77,2	49,4	1 h 52 min	26,47040674

Tabla 4.23: Resultados de SuperDiMP con los pesos de la quinta época y backbone congelado, evaluado en el test completo.

Esta configuración es la que ofrece el mejor rendimiento dentro del experimento 3, pero aun así no alcanza los valores del baseline entrenado en MIX_dataset. En CST, el modelo obtiene 33,16 mSA, y en UAV410 alcanza 50,23 mSA, cifras ligeramente superiores a las obtenidas en las épocas iniciales del experimento, pero todavía lejos del comportamiento

óptimo esperado para SuperDiMP, por lo que se descarta este experimento como posible aporte final.

4.2.2.4. Experimento 4: fine-tuning en MIX_dataset bajando ratio de aprendizaje

Tras los tres experimentos previos, queda claramente demostrado que ninguna de las estrategias de fine-tuning aplicadas sobre CST ha logrado mejorar el rendimiento de SuperDiMP. A pesar de probar configuraciones progresivamente más conservadoras, reducción del learning rate, congelación parcial y finalmente congelación completa del backbone, el comportamiento del modelo ha mostrado un patrón consistente: todas las variantes entrenadas sobre CST sufren degradación de precisión respecto al baseline entrenado en MIX_dataset, revelando un claro sobreajuste al dominio CST.

Ante esta evidencia, este último experimento plantea un cambio de enfoque: en lugar de reentrenar sobre CST, se realiza un fine-tuning directamente sobre MIX_dataset, el dataset que ha demostrado ofrecer el mejor rendimiento global en todos los análisis anteriores. La idea es comprobar si un ajuste extremadamente suave, basado en un learning rate reducido, puede reforzar las representaciones ya aprendidas sin provocar la degradación observada en los experimentos anteriores. Los resultados se muestran en la tabla 4.24.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	31,67	48,83	31,24	53 min	37,82896908
uav410	58,57	79,5	57,4	1 h 58 min	26

Tabla 4.24: Resultados de SuperDiMP tras aplicar fine-tuning sobre *MIX_dataset* con learning rate reducido.

Interpretación y conclusiones

En CST, el modelo alcanza 31,67 mSA, un valor muy similar al obtenido en los experimentos previos sobre CST, lo que confirma que este conjunto sigue siendo especialmente sensible al reentrenamiento y que cualquier ajuste, incluso sobre MIX_dataset, tiende a degradar su rendimiento.

Sin embargo, en UAV410 se observa un cambio notable: el modelo alcanza 58,57 mSA, lo que supone una mejora significativa respecto a todas las configuraciones anteriores y se acerca más al rendimiento esperado del baseline. Este incremento indica que el fine-tuning sobre MIX_dataset —a diferencia del realizado sobre CST— no induce el mismo nivel de

sobreajuste y permite reforzar parcialmente la capacidad del modelo en un dominio más amplio y variado.

Debido a la posibilidad de que, incluso cuando el fine-tuning se realiza sobre *MIX_dataset* con un learning rate reducido, el comportamiento del modelo no sea uniforme a lo largo del entrenamiento, se ha optado por volver a probar con épocas separadas sobre 12 secuencias. Los resultados se muestran en la tabla 4.25.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
epoch1	46,60	70,61	45,82	11 min	30,14950639
epoch2	42,98	63,96	42,23	11 min	31,95393846
epoch5	43,61	65,09	42,87	11 min	31,39811221
epoch10	44,04	65,86	43,34	10 min	32

Tabla 4.25: Resultados intermedios de SuperDiMP tras fine-tuning sobre *MIX_dataset*, evaluados por épocas en 12 secuencias de test.

Observando la tabla 4.25, se puede inferir que ninguna configuración ofrece una mejora clara ni consistente respecto al baseline entrenado en *MIX_dataset*. A pesar de esta falta de señales prometedoras, se decide evaluar la época 1 en todas las secuencias como prueba final por ser la única que supera ligeramente al resto en mSA y mantiene un equilibrio razonable entre precisión y estabilidad. Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 4.26.

Dataset	mSA	P (AUC)	S (AUC)	T (test)	FPS
cst	32,75	50,44	32,3	50 min	36,99251303
uav410	59,21	80,1	58	1 h 53 min	25,48475821

Tabla 4.26: Resultados de SuperDiMP con los pesos de la primera época del fine-tuning sobre *MIX_dataset*, evaluado en el test completo.

Se confirma definitivamente el patrón observado en los experimentos anteriores: el fine-tuning, incluso cuando se realiza sobre *MIX_dataset* y con un ratio de aprendizaje reducido, no mejora el rendimiento del modelo respecto al baseline original.

4.2.2.5. Conclusiones y aportaciones finales propuestas

A lo largo del desarrollo de esta línea experimental, en la que se pretendía aumentar la precisión de SuperDiMP sin perjudicar su velocidad, se han obtenido diversos resultados

y subconfiguraciones derivadas de los experimentos principales realizados. El resultado general de estos experimentos se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5: Evolución del tracker SuperDiMP durante los experimentos de optimización. Cada punto representa la media de mSA y FPS obtenida en CST y Anti-UAV410.

Esta síntesis de datos permite extraer una conclusión inequívoca: ninguna de las estrategias de fine-tuning aplicadas ha logrado mejorar el rendimiento de SuperDiMP, independientemente del dataset utilizado (CST o MIX_dataset), del learning rate empleado o del grado de congelación del backbone. A pesar de haber explorado configuraciones progresivamente más conservadoras, desde reducciones agresivas del learning rate hasta la congelación completa del extractor de características, el comportamiento del modelo ha sido consistente en todos los casos: el rendimiento se degrada de forma inmediata o no muestra mejoras significativas.

Este patrón revela un fenómeno claro: SuperDiMP experimenta sobreajuste extremadamente temprano cuando se intenta reentrenar, incluso con ajustes mínimos. El modelo parece estar tan estrechamente adaptado a las representaciones aprendidas durante su entrenamiento original que cualquier modificación, por pequeña que sea, desplaza los pesos hacia soluciones menos generalizables. Esto se ha observado tanto en CST, donde la degradación es sistemática, como en MIX_dataset, donde incluso el ajuste más suave solo produce mejoras marginales y localizadas.

La conclusión es, por tanto, contundente: el problema no está en los hiperparámetros del fine-tuning, sino en la propia arquitectura del tracker. SuperDiMP no está diseñado para beneficiarse de reentrenamientos ligeros; su pipeline interno y su mecanismo de actualización

del filtro discriminativo hacen que pequeñas variaciones en los pesos tengan un impacto desproporcionado en la precisión final. Para obtener mejoras reales, será necesario modificar la arquitectura, ya sea ajustando la forma en que se actualiza el filtro, introduciendo mecanismos de regularización más fuertes o replanteando la interacción entre backbone y módulos superiores.

Como aportación final, y tras comprobar que ninguna variante supera al modelo original, se mantiene como referencia el baseline entrenado en MIX_dataset, que sigue siendo la configuración más robusta y la que ofrece el mejor equilibrio entre precisión y estabilidad en ambos datasets.

Capítulo 5

CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo ha sido reproducir, evaluar y adaptar métodos de seguimiento visual de un único objeto (*Single Object Tracking*, SOT) para escenarios Anti-UAV basados en imágenes térmicas en el dominio infrarrojo (TIR). Para ello, se realizó un estudio del estado del arte en seguimiento visual, prestando atención a los métodos basados en aprendizaje profundo y a las particularidades que presentan las imágenes infrarrojas frente a las imágenes RGB convencionales. Asimismo, se analizaron los principales conjuntos de datos disponibles para el seguimiento de drones en el espectro infrarrojo, seleccionando los benchmarks CST Anti-UAV y Anti-UAV410 como base experimental. A continuación, se describen las conclusiones principales obtenidas a partir del estudio de los benchmarks y datasets, así como de su experimentación.

5.1. Sensibilidad de los trackers al dominio de datos

La primera contribución del trabajo consistió en la adaptación y evaluación de varios trackers representativos de diferentes familias de métodos modernos. En concreto, se seleccionaron SiamDT, SuperDiMP, ToMP y TaMOs, implementando los entornos necesarios para su entrenamiento, validación y evaluación sobre ambos conjuntos de datos. Esta fase permitió obtener una visión comparativa del comportamiento de arquitecturas muy distintas ante los desafíos específicos del seguimiento térmico de drones.

Los resultados obtenidos muestran que el rendimiento de los trackers depende en gran medida de las características del conjunto de datos empleado. Las pruebas cruzadas entre CST Anti-UAV y Anti-UAV410 han sido uno de los elementos clave del análisis experimental. Al entrenar los trackers en un benchmark y evaluarlos en el otro, se observó una degradación sistemática del rendimiento respecto a las configuraciones en las que entrenamiento y test pertenecían al mismo dataset. Este comportamiento confirma la existencia

de un desplazamiento de dominio entre ambos conjuntos, pese a que ambos pertenecen al ámbito del seguimiento térmico Anti-UAV. Por tanto, CST Anti-UAV y Anti-UAV410 no deben entenderse como conjuntos equivalentes, sino como benchmarks complementarios que evalúan capacidades distintas de los trackers.

5.2. Mejora de la generalización fusionando datasets

Uno de los hallazgos más relevantes del trabajo es que la combinación de conjuntos de datos térmicos puede contribuir a mejorar la capacidad de generalización de los modelos. En este sentido, las configuraciones basadas en el conjunto MIX han mostrado un comportamiento más estable frente a cambios de dominio, permitiendo obtener resultados equilibrados en ambos benchmarks. Esta observación resulta especialmente importante para futuras investigaciones, ya que pone de manifiesto el valor de disponer de datos variados y representativos frente a enfoques excesivamente especializados en un único escenario.

5.3. Inexistencia de un tracker universal

Entre los modelos analizados, SiamDT ha demostrado ser uno de los métodos más competitivos en términos de precisión y robustez, especialmente en situaciones donde la recuperación del objetivo tras pérdidas temporales resulta crítica. Por otro lado, SuperDiMP ha destacado por ofrecer una relación muy favorable entre precisión y velocidad de ejecución, convirtiéndose en una alternativa especialmente interesante para aplicaciones en tiempo real. Los resultados obtenidos confirman que no existe un único tracker superior en todos los escenarios, sino que la elección final depende del equilibrio requerido entre precisión, robustez y coste computacional.

5.4. Inestabilidad en el reentrenamiento de modelos

La segunda contribución del trabajo se centró en estudiar la capacidad de adaptación de estos modelos mediante técnicas de fine-tuning sobre datos térmicos específicos. Para ello se diseñaron distintos experimentos modificando conjuntos de entrenamiento, tasas de aprendizaje y grados de congelación del backbone. Sin embargo, los resultados obtenidos revelan que esta estrategia no siempre conduce a mejoras. En particular, el estudio realizado sobre SuperDiMP muestra que incluso modificaciones muy conservadoras provocan degradaciones del rendimiento o mejoras insignificantes. Este comportamiento sugiere

que el modelo presenta una elevada sensibilidad al reentrenamiento y que sus representaciones originales ya se encuentran próximas a un óptimo difícil de superar mediante ajustes ligeros.

5.5. Conclusión final

En conclusión, este trabajo ha permitido caracterizar el comportamiento de distintos trackers modernos en escenarios Anti-UAV térmicos, identificar sus principales fortalezas y limitaciones, y evaluar la viabilidad de distintas estrategias de adaptación. Los resultados obtenidos proporcionan una base experimental sólida para futuras investigaciones y contribuyen a mejorar la comprensión de los desafíos asociados al seguimiento visual de drones mediante imágenes térmicas.

Bibliografía

- Bao, C., Wu, Y., Ling, H., and Ji, H. (2012). Real time robust l1 tracker using accelerated proximal gradient approach. In *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1830–1837. IEEE.
- Bhat, G., Danelljan, M., Gool, L. V., and Timofte, R. (2020). Learning discriminative model prediction for tracking.
- Calculo.cc (2012). Matriz asociada a un grafo. Accedido: 7 de mayo de 2026.
- Chicco, D. (2021). *Siamese Neural Networks: An Overview*, pages 73–94. Springer US, New York, NY.
- Chierchia, G. (2025). Siamese network. <https://perso.esiee.fr/~chierchg/deep-learning/tutorials/metric/metric-1.html>. Deep Learning. Consultado el 6 de mayo de 2026.
- Choi, J., Kwon, J., and Lee, K. M. (2018). Real-time visual tracking by deep reinforced decision making.
- Danelljan, M., Gool, L. V., and Timofte, R. (2020). Probabilistic regression for visual tracking.
- Ding, D., Jiang, Z., and Liu, C. (2016). Object tracking algorithm based on particle filter with color and texture feature. In *2016 35th Chinese Control Conference (CCC)*, pages 4031–4036.
- Ding, Z., Lai, Z., Li, S., Li, P., Yang, Q., and Wong, E. (2024). Confidence trigger detection: Accelerating real-time tracking-by-detection systems. In *2024 5th International Conference on Electronic Communication and Artificial Intelligence (ICECAI)*, page 587–592. IEEE.
- Dlesk, A., Vach, K., and Pavelka, K. (2022). Photogrammetric co-processing of thermal infrared images and rgb images. *Sensors*, 22(4):1655.
- Fan, H., Lin, L., Yang, F., Chu, P., Deng, G., Yu, S., Bai, H., Xu, Y., Liao, C., and Ling, H. (2019). Lasot: A high-quality benchmark for large-scale single object tracking.

- Felsberg, M., Kristan, M., Matas, J., Leonardis, A., Pflugfelder, R., Hager, G., Berg, A., Elde-sokey, A., Ahlberg, J., Cehovin Zajc, L., Vojir, T., Lukezic, A., Fernandez Dominguez, G., Petrosino, A., Garcia-Martin, A., Montero, A., Varfolomeiev, A., Erdem, A., Han, B., and He, Z. (2016). The thermal infrared visual object tracking vot-tir2016 challenge results. volume 9914, pages 824–849.
- Galoogahi, H. K., Fagg, A., Huang, C., Ramanan, D., and Lucey, S. (2017). Need for speed: A benchmark for higher frame rate object tracking.
- Ghaemmaghami, M. P. (2017). Tracking of humans in video stream using lstm recurrent neural network.
- HD Drones (2022). Historia de los drones. <https://huescadrones.es/hddrones/historia-de-los-drones/>. Asociación HD Drones. Consultado el 25 de marzo de 2026.
- Held, D., Thrun, S., and Savarese, S. (2016). Learning to track at 100 fps with deep regression networks.
- Hou, F., Zhang, Y., Zhou, Y., Zhang, M., Lv, B., and Wu, J. (2022). Review on infrared imaging technology. *Sustainability*, 14(18).
- Huang, B., Li, J., Chen, J., Wang, G., Zhao, J., and Xu, T. (2024). Anti-uav410: A thermal infrared benchmark and customized scheme for tracking drones in the wild. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 46(5):2852–2865.
- Huang, L., Zhao, X., and Huang, K. (2021). Got-10k: A large high-diversity benchmark for generic object tracking in the wild. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 43(5):1562–1577.
- HwangBo94 (2024). Anti-UAV410. <https://github.com/HwangBo94/Anti-UAV410>. Repositorio de GitHub. Accedido: 19 de mayo de 2026.
- IBM (2024). Deep learning. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/deep-learning>. IBM Think. Consultado el 4 de mayo de 2026.
- Jaykumar (2025). MAST3R and MAST3R-SfM explanation: Image matching and 3d reconstruction results. <https://learnopencv.com/mast3r-sfm-grounding-image-matching-3d/>. LearnOpenCV. Consultado el 20 de abril de 2026.
- Jiang, N., Wang, K., Peng, X., Yu, X., Wang, Q., Xing, J., Li, G., Zhao, J., Guo, G., and Han, Z. (2021). Anti-uav: A large multi-modal benchmark for uav tracking.

Jiao, L., Chen, J., Liu, F., Yang, S., You, C., Liu, X., Li, L., and Hou, B. (2023). Graph representation learning meets computer vision: A survey. *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, 4(1):2–22.

Kristan, M., Berg, A., Zheng, L., Rout, L., Gool, L. V., Bertinetto, L., Danelljan, M., Dunnhofer, M., Ni, M., Kim, M. Y., Tang, M., Yang, M., Eldesokey, A., Paluru, N., Martinel, N., Xu, P., Zhang, P., Zheng, P., Zhang, P., Torr, P. H. S., Zhang, Q., Wang, Q., Guo, Q., Timofte, R., Käpylä, J., Gorthi, R. K. S. S., Everson, R. M., Han, R., Zhang, R., You, S., Zhao, S., Zhao, S., Li, S., Li, S., Ge, S., Fernández, G., Bai, S., Guan, S., Xing, T., Xu, T., Yang, T., Zhang, T., Vojír, T., Feng, W., Hu, W., Wang, W., Gonzalez-Garcia, A., Tang, W., Zeng, W., Liu, W., Chen, X., Qiu, X., Bai, X., Wu, X., Yang, X., Chen, X., Li, X., Memarmoghadam, A., Sun, X., Chen, X., Tian, X., Tang, X., Zhu, X., Huang, Y., Chen, Y., Lian, Y., Gu, Y., Liu, Y., Lu, A., Chen, Y., Zhang, Y., Xu, Y., Wang, Y., Li, Y., Zhou, Y., Dong, Y., Xu, Y., Zhang, Y., Li, Y., He, A., Wang, Z., Luo, Z., Zhang, Z., Feng, Z., He, Z., Song, Z., Chen, Z., Zhang, Z., Wu, Z., Xiong, Z., Huang, Z., Varfolomeiev, A., Teng, Z., Ni, Z., Chan, A. B., Matas, J., Tripathi, A. S., Smeulders, A. W. M., Pedasingu, B. S., Chen, B. X., Zhang, B., Wu, B., Li, B., He, B., Yan, B., Bai, B., Leonardis, A., Li, B., Li, B., Kim, B. H., Ma, C., Fang, C., Qian, C., Chen, C., Li, C., Zhang, C., Tsai, C., Felsberg, M., Luo, C., Micheloni, C., Zhang, C., Tao, D., Gupta, D., Song, D., Wang, D., Gavves, E., Yi, E., Khan, F. S., Pflugfelder, R. P., Zhang, F., Wang, F., Zhao, F., Ath, G. D., Bhat, G., Chen, G., Wang, G., Li, G., Cevikalp, H., Du, H., Kämäräinen, J., Zhao, H., Saribas, H., Jung, H. M., Bai, H., Yu, H., Peng, H., Lu, H., Li, H., Li, J., Zajc, L. C., Li, J., Fu, J., Chen, J., Gao, J., Zhao, J., Tang, J., Li, J., Wu, J., Liu, J., Wang, J., Drbohlav, O., Qi, J., Zhang, J., Tsotsos, J. K., Lee, J. H., van de Weijer, J., Kittler, J., Lee, J. H., Zhuang, J., Zhang, K., Wang, K., Lukezic, A., Dai, K., Chen, L., Liu, L., Guo, L., Zhang, L., Wang, L., Wang, L., Zhang, L., Wang, L., and Zhou, L. (2019a). The seventh visual object tracking VOT2019 challenge results. In *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2019, Seoul, Korea (South), October 27-28, 2019*, pages 2206–2241. IEEE.

Kristan, M., Leonardis, A., Matas, J., Felsberg, M., Pflugfelder, R., Cehovin Zajc, L., Vojir, T., Bhat, G., Lukezic, A., Eldesokey, A., Fernandez Dominguez, G., Garcia-Martin, A., Iglesias-Arias, A., Alatan, A., Gonzalez-Garcia, A., Petrosino, A., Memarmoghadam, A., Vedaldi, A., Muhic, A., and He, Z. (2019b). *The Sixth Visual Object Tracking VOT2018 Challenge Results*, pages 3–53.

Kristan, M., Leonardis, A., Matas, J., Felsberg, M., Pflugfelder, R., Cehovin Zajc, L., Vojir, T., Hager, G., Lukezic, A., Eldesokey, A., Fernandez Dominguez, G., Garcia-Martin, A., Muhic, A., Petrosino, A., Memarmoghadam, A., Vedaldi, A., Manzanera, A., Tran, A., Alatan, A., and He, Z. (2017). The visual object tracking vot2017 challenge results. pages 1949–1972.

- Kristan, M., Pflugfelder, R., Leonardis, A., Matas, J., Cehovin Zajc, L., Nebehay, G., Vojir, T., Fernandez Dominguez, G., Lukezic, A., Dimitriev, A., Petrosino, A., Saffari, A., Li, B., Han, B., Cherkeng, H., Garcia, C., Pangercic, D., Hager, G., Khan, F., and Niu, Z. (2014). The visual object tracking vot2014 challenge results. pages 191–217.
- Kristan, M., Pflugfelder, R., Leonardis, A., Matas, J., Porikli, F., Cehovin, L., Nebehay, G., Fernandez, G., Vojir, T., et al. (2013). The visual object tracking vot2013 challenge results. In *Proceedings - 2013 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, ICCVW 2013*, pages 98–111. IEEE.
- Li, A., Lin, M., Wu, Y., Yang, M.-H., and Yan, S. (2015). Nus-pro: A new visual tracking challenge. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 38:1–1.
- Li, C., Wei, W., Jiaxue, L., and Song, W. (2017). A cloud-based monitoring system via face recognition using gabor and cs-lbp features. *The Journal of Supercomputing*, 73.
- Li, S. and Yeung, D.-Y. (2017). Visual object tracking for unmanned aerial vehicles: A benchmark and new motion models. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 31(1).
- Liang, P., Blasch, E., and Ling, H. (2015). Encoding color information for visual tracking: Algorithms and benchmark. *IEEE Transactions on Image Processing*, 24(12):5630–5644.
- Liu, Z., Lin, Y., Cao, Y., Hu, H., Wei, Y., Zhang, Z., Lin, S., and Guo, B. (2021). Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows.
- Mayer, C., Danelljan, M., Bhat, G., Paul, M., Paudel, D. P., Yu, F., and Gool, L. V. (2022). Transforming model prediction for tracking.
- Mayer, C., Danelljan, M., Yang, M.-H., Ferrari, V., Gool, L. V., and Kuznetsova, A. (2024). Beyond sot: Tracking multiple generic objects at once.
- Moses, A., Rutherford, M. J., and Valavanis, K. P. (2011). Radar-based detection and identification for miniature air vehicles. In *2011 IEEE International Conference on Control Applications (CCA)*, pages 933–940.
- Mueller, M., Smith, N., and Ghanem, B. (2016). A benchmark and simulator for uav tracking. volume 9905, pages 445–461.
- Müller, M., Bibi, A., Giancola, S., Al-Subaihi, S., and Ghanem, B. (2018). Trackingnet: A large-scale dataset and benchmark for object tracking in the wild.
- Nam, H., Baek, M., and Han, B. (2016). Modeling and propagating cnns in a tree structure for visual tracking.

- Nam, H. and Han, B. (2016). Learning multi-domain convolutional neural networks for visual tracking.
- OpenDataLab (2016). Uav123. <https://opendatalab.com/OpenDataLab/UAV123>. Consultado el 14 de mayo de 2026.
- Patel, J. S., Fioranelli, F., and Anderson, D. (2018). Review of radar classification and rcs characterisation techniques for small uavs or drones. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 12(9):911–919.
- PCwenyue (2025). CST-Anti-UAV. <https://github.com/PCwenyue/CST-Anti-UAV>. Repositorio de GitHub. Accedido: 22 de mayo de 2026.
- Python Software Foundation (2025). venv — creation of virtual environments. <https://docs.python.org/3/tutorial/venv.html>. Accessed: 2026-05-22.
- Real, E., Shlens, J., Mazzocchi, S., Pan, X., and Vanhoucke, V. (2017). Youtube-boundingboxes: A large high-precision human-annotated data set for object detection in video.
- Rosebrock, A. (2016). Intersection over union (iou) for object detection. <https://pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/>. Accedido: 16 de mayo de 2026.
- Sabbella, S. R. (2020). *Fire and Smoke Detection for Smart Cities Using Deep Neural Networks and Edge Computing on Embedded Sensors*. PhD thesis.
- Sales, M. (2013). Diagrama de Pareto. https://www.academia.edu/23719178/Diagrama_de_Pareto. EALDE Business School. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- Soleimanitaleb, Z. and Keyvanrad, M. A. (2022). Single object tracking: A survey of methods, datasets, and evaluation metrics. *CoRR*, abs/2201.13066.
- Tian, M., Zhang, W., and Liu, F. (2007). On-line ensemble svm for robust object tracking. In Yagi, Y., Kang, S. B., Kweon, I. S., and Zha, H., editors, *Computer Vision – ACCV 2007*, pages 355–364, Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg.
- Valmadre, J., Bertinetto, L., Henriques, J. F., Tao, R., Vedaldi, A., Smeulders, A., Torr, P., and Gavves, E. (2018). Long-term tracking in the wild: A benchmark.
- visionml (2026). pytracking. <https://github.com/visionml/pytracking>. Repositorio de GitHub. Accedido: 25 de mayo de 2026.

- VOT Challenge (2015). VOT2015 challenge dataset. <https://www.votchallenge.net/vot2015/dataset.html>. Consultado el 14 de mayo de 2026.
- Wang, R. (2021). Support vector machines. <https://pages.hmc.edu/ruye/MachineLearning/lectures/ch9/node1.html>. Harvey Mudd College. Consultado el 21 de abril de 2026.
- Wu, Y., Lim, J., and Yang, M.-H. (2013). Online object tracking: A benchmark. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
- Wu, Y., Lim, J., and Yang, M.-H. (2015a). Object tracking benchmark. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 37:1–1.
- Wu, Y., Lim, J., and Yang, M.-H. (2015b). Object tracking benchmark. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 37:1–1.
- Xie, B., Zhang, C., Wang, F., Liu, P., Lu, F., Chen, Z., and Hu, W. (2025). Cst anti-uav: A thermal infrared benchmark for tiny uav tracking in complex scenes.
- Yoo, A. B., Jette, M. A., and Grondona, M. (2003). Slurm: Simple linux utility for resource management. In Feitelson, D., Rudolph, L., and Schwiegelshohn, U., editors, *Job Scheduling Strategies for Parallel Processing*, pages 44–60, Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg.
- Zhang, K., Liu, Q., Wu, Y., and Yang, M.-H. (2015). Robust visual tracking via convolutional networks. *IEEE transactions on image processing : a publication of the IEEE Signal Processing Society*, 25.
- Zhang, X.-Q., Jiang, R.-H., Fan, C.-X., Tong, T.-Y., Wang, T., and Huang, P.-C. (2021). Advances in deep learning methods for visual tracking: Literature review and fundamentals. *International Journal of Automation and Computing*, 18(3):311–333.
- Zhao, A. (2007). Robust histogram-based object tracking in image sequences. In *9th Biennial Conference of the Australian Pattern Recognition Society on Digital Image Computing Techniques and Applications (DICTA 2007)*, pages 45–52.